

Università degli Studi di Bologna

**MARKETING, COMUNICAZIONE, SEMIOTICA:
STRATEGIE ENUNCIATIVE DELLA COMPLICITÀ**

**Tesi di Laurea di:
GIANNI CRESCI**

**Sessione Estiva
Anno Accademico 1990-91**

MARKETING, COMUNICAZIONE, SEMIOTICA: STRATEGIE ENUNCIATIVE DELLA COMPLICITÀ

1 – LE DUE PRODUZIONI

1.0 Premessa

1.1 Transizione post-industriale e complessità sociale

1.2 Tattiche versus Strategie. Complessità e sua riduzione

1.3 Il marketing e l'inquietudine metodologica

1.4. Il consumo come la lettura: una produzione silenziosa

1.4.1 Le pertinenze dell'oggetto

1.5. La pubblicità nel marketing mix

1.5.1 Strategia della comunicazione e politica di marketing

1.5.2. Strategia di comunicazione e strategia enunciativa

2 - STRATEGIE ENUNCIATIVE DELLA COMPLICITÀ

2.0. Premessa

2.1. La cooperazione interpretativa

2.2. La messa in pagina

2.3. Veridizione e convenzione fiduciaria

2.4 Strategie della complicità

2.4.1 L'enunciato ambiguo

2.4.2. Sincretismi attanziali

2.5. Dalla tattica alla strategia

Conclusioni

Note

Bibliografia

Introduzione

L'analisi delle strategie enunciative pubblicitarie sembra occupare uno spazio di interesse circoscritto e, per certi versi, marginale, nell'ambito complessivo degli studi di marketing. A maggior ragione se, come nel nostro caso, le strategie prese in considerazione sono quasi esclusivamente quelle che aspirano alla creazione di un destinatario complice, coinvolto più o meno ludicamente nell'attualizzazione del testo o installato nel testo stesso attraverso il suo simulacro, il narratario.

Riteniamo tuttavia che la marginalità del tema e la ristrettezza del punto di vista siano solo apparenti. E, infatti, uno degli obiettivi fondamentali della presente tesi è proprio quello di individuare e spiegare le ragioni per le quali lo studio dei parametri utili alla realizzazione di una comunicazione pubblicitaria adeguata possa aspirare a porsi in una posizione di tutto rispetto nell'ambito degli studi di marketing.

Dedicheremo la prima parte della nostra tesi all'individuazione dei presupposti per i quali il marketing ha in parte mutato, negli ultimi anni, i propri parametri, ed ha assegnato alla pubblicità determinate funzioni tattiche. Nella discussione cercheremo di far emergere i segni di una crescente inadeguatezza dei nuovi parametri, adottati con grande sforzo innovativo dal mondo del marketing, rispetto ad uno scenario sociale che, marcato da una forte **complessità sistemica**, vede mutate le stesse caratteristiche del **comportamento di consumo**.

Nel nuovo contesto sociale, infatti, l'atto di consumo sembra porsi quale mossa occasionale e difficilmente prevedibile, quale **mossa tattica e appropriativa** che risponde a funzioni particolari che possono essere ricondotte a quella della **riduzione periferica della complessità**. Cercheremo di mostrare l'inadeguatezza di un processo decisionale di marketing che voglia porsi come insieme di operazioni rigidamente gerarchizzate, e che dall'individuazione degli "obiettivi di mercato" non giunga conseguentemente alla definizione delle tattiche più periferiche. Se le parti in gioco sono le strategie del mondo della produzione e le tattiche appropriative e sfuggenti del consumatore, si comprende che il marketing, per detenere qualche controllo sull'esito dell'interazione, dovrà esso stesso farsi scaltro e agile, dovrà **trasformare il piano strategico in un insieme di tattiche periferiche e disseminate**.

Ipotizzeremo quindi che la comunicazione pubblicitaria rappresenti un campo privilegiato in cui poter misurare **le mosse tattico-strategiche delle due parti in gioco**. Per il marketing assume allora notevole importanza la conoscenza delle competenze enciclopediche del lettore e la capacità di prevedere le sue mosse tattiche. Proprio con questo obiettivo, sottolineeremo come l'atto di lettura mostri interessanti analogie con l'atto di consumo (cfr. paragrafi 1.4 e 14.1), e come la pubblicità sembri in grado di **intervenire sullo stesso valore d'uso dell'oggetto promosso**.

Su questo sfondo teorico si muove la nostra analisi delle **strategie enunciative della complicità**. Una volta che ne avremo definito le caratteristiche, cercheremo di verificare se le strategie della complicità possano essere considerate elemento discriminante una strategia pubblicitaria da un'altra, e in quale rapporto tattico-strategico vengano a trovarsi rispetto ai **processi argomentativi** e, più in generale, rispetto alla **strategia comunicazionale dell'annuncio**.

1 – LE DUE PRODUZIONI

1.0 Premessa

A partire dalla fine degli anni '60, nell'ambito dell'analisi socio-economica, il termine “post-industriale” entra in uso per indicare un tipo di società le cui caratteristiche, come vedremo, sono avvicinati significativamente a quelle designate dal concetto di complessità sociale.

La delineazione dei tratti caratteristici di tale assetto sociale è da tenersi in una certa considerazione poiché i nuovi paradigmi che il marketing ha adottato negli ultimi anni sembrano essere motivati proprio da tali tratti. Si vedrà infatti che espressioni quali “società post-industriale” e “società complessa” descrivono un **mutamento sistemico** profondo che finisce per interessare sensibilmente la stessa **funzione del consumo**. Si considereranno le posizioni di alcuni autori sull'argomento e si cercherà di estrapolare i caratteri peculiari del nuovo scenario. Il fine non è quello di una trattazione sistematica dell'argomento, bensì l'individuazione di nuovi parametri che legittimino da una parte un approccio complessivamente nuovo allo studio dei problemi di marketing e dall'altra la stessa nostra proposta di uno **studio**

sistematico delle strategie enunciative inteso come studio delle strategie di selezione del target e di criteri di posizionamento.

Vale la pena di accennare fin da adesso ad alcune problematiche che sono lo sfondo e il contesto del presente lavoro. Anzitutto è palese il suo carattere interdisciplinare, anche se l'intento resta quello di affidare alla **semiotica** – al suo metalinguaggio oltre che ai suoi peculiari strumenti di analisi – il punto di riferimento costante e la possibile risposta a quei problemi ai quali approcci diversi non hanno posto soluzione. Si tratta ovviamente di una verifica e, per alcuni versi, di un vero e proprio tentativo che potrà sollevare questioni anche di un certo peso. Non ci riferiamo tanto all'**analisi discorsiva** nell'ambito della quale la semiotica mostra di possedere strumenti euristici consolidati, ma proprio alle connessioni che tale analisi deve necessariamente trovare con distinte fasi di un processo di marketing. Se la transizione post-industriale disegna uno scenario in cui ai mutamenti nella sfera economica corrispondono analoghi profondi mutamenti politici e culturali, ci preme allora mostrare che questa transizione si ripercuote sui paradigmi utilizzati nello studio dei mercati e che il nuovo contesto assegna conseguentemente alla pubblicità funzioni strategiche precise e talvolta nuove. Si comprende allora che se veramente l'analisi delle strategie discorsive pubblicitarie mostrasse di poter rendere conto delle **modalità di selezione** del target e di posizionamento del prodotto, e se fosse riscontrabile una diretta corrispondenza tra **contratto di comunicazione** e **immagine di marca** – per citare alcune delle questioni implicate da un'analisi semiotica dell'efficacia pubblicitaria – allora l'analisi semiotica emergerebbe questa volta davvero come strumento utile, a distinti livelli, per la stessa concezione di una strategia di marketing.

Cominceremo dunque a delineare, a grandi linee, le caratteristiche della società chiamata "post-industriale", così come emergono dalla trattazione di autori come Bell e Touraine.

1.1 Transizione post-industriale e complessità sociale

Il termine "post-industriale" è stato utilizzato per la prima volta da Touraine nel 1970 (*La società post-industriale*), anche se sarà Bell a fornire al concetto quei tratti che sono tuttora riconosciuti come fondamentali (Bell, 1983). D'altra parte, Touraine è tornato ad occuparsi della questione recentemente (*Le retour del*

l'acteur, 1987) arricchendo il dibattito con alcune osservazioni che metteremo in risalto in questo stesso paragrafo.

Volendo adesso estrapolare dalla trattazione di Bell quelle caratteristiche del nuovo scenario che risultano più significative per la prospettiva che la presente analisi intende adottare, dobbiamo sottolineare un progressivo passaggio dalla produzione dei beni all'economia dei servizi, e l'emergere prepotente del settore terziario. Significativa risulta inoltre la crescita dei settori del quaternario e del quinario, che vede professioni e funzioni legate all'educazione, al tempo libero, alla salute, oltre che alla finanza e al commercio, emergere quali possibili protagonisti del futuro scenario. Ma è bene tenere presente che il nuovo assetto non vede una contemporanea diminuzione del volume produttivo di beni di largo consumo; infatti la transizione post-industriale delinea una "società in cui il volume della produzione dei beni resta altissimo, soprattutto grazie all'introduzione in campo industriale dei processi di automazione, che accrescono enormemente la produttività individuale, permettendo livelli produttivi maggiori con un impiego decrescente di manodopera salariata" (Secundulfo, 1990, p.22). La crescita di tali settori economici avrà significative conseguenze sulla perdita di centralità delle classi sociali legate ai mezzi di produzione, secondo un processo che non è interpretabile solo in termini di rapporti economici di lavoro.

In questo senso la posizione di Touraine ci fornisce una chiave di lettura del fenomeno che riteniamo particolarmente interessante. Come è noto, infatti, il sociologo francese ritiene che l'individuazione del tipo di conflitto tipico di un modello societario, costituisca il passo indispensabile per il riconoscimento delle leggi del funzionamento e della trasformazione del sistema in cui lo stesso conflitto ha preso forma. Touraine, come conseguenza del metodo adottato, colloca in prospettiva storica la formazione e l'espressione della coscienza di classe e giunge all'interpretazione della condizione operaia non solo in termini di sottomissione alla dominazione capitalistica ma anche in termini di valori culturali. L'operaio è dunque, secondo la prospettiva di Touraine, portatore, nelle società industriali, di quel particolare valore culturale che è il lavoro produttivo. Si comprende allora come tale chiave di lettura, che vede nel tipo di conflitto valoriale emergente la manifestazione superficiale delle leggi sistemiche dell'assetto sociale complessivo, legittimi l'autore a leggere nel declino del movimento operaio il segno di un profondo mutamento che investe lo stesso modello societario industriale. Per il sociologo francese, le classi sociali sono gruppi che, pur operando in reciproca opposizione, condividono fondamentalmente gli stessi orientamenti culturali. Così

gli industriali e i lavoratori, protagonisti del conflitto tipico della società industriale, sono portatori dello stesso sistema di valori; infatti “gli uni e gli altri credono al progresso, alla soddisfazione differita, a un controllo repressivo della vita sessuale; ma, allo tempo, si combattono l’un l’altro per il controllo sociale della cultura industriale, per dare differenti forme sociali a identici orientamenti culturali.” (Touraine, 1984 tr. it., p.82)

Lo stesso Touraine ha individuato nella scomparsa delle passioni e delle idee legate ad un sistema di valori forte, uno degli elementi caratterizzanti la società post-industriale: “Definire le idee e le forze politiche come espressione di gruppi e di interessi economici, di passioni e di idee sociali, corrisponde a un’immagine superata della vita politica. Non ci sono più passioni politiche, mentre al contrario la rivoluzione francese del 1848, o la rivoluzione sovietica, furono periodi durante i quali tutte le passioni erano politiche.” (ibid., p.74) Si tratta, per molti aspetti, di un fenomeno tipico di quella condizione che Jean Francois Lyotard ha definito postmoderna e che è caratterizzata dalla perdita di valori forti, dalla scomparsa di “grandi narrazioni legittimanti” e dalla impossibilità di grandi sistemi teorici interpretativi. (Lyotard, 1979)

A tale perdita di valori e funzioni tipica della transizione post-industriale corrisponde l’emergere di un insieme di **conflitti sociali** che investono valori un tempo consegnati prevalentemente alla sfera del privato. Due esempi sono particolarmente significativi per i temi che la presente tesi intende affrontare: quello del rapporto-conflitto fra **uomo e natura** e quello del rapporto, anch’esso critico se non conflittuale, tra l’individuo e la sua ricerca di **identità sociale**. D’altra parte, l’interesse che ripetutamente mostreremo per la questione ecologica, non è casuale; riteniamo infatti che questa sia emblematica di quei nuovi conflitti di cui stiamo parlando. Lo stesso Touraine, pur sostenendo che il conflitto principale della società programmata (ovvero della società post-industriale) sia quello che oppone i grandi apparati di produzione e gestione ai consumatori, individua come unica possibilità di resistenza per i nuovi “dominati” quella di operare “in nome della sola cosa che ad essa [alla classe dirigente] ancora sfugga, cioè la natura.” (ibid. p.178) Cercheremo più avanti di mostrare (cfr. 1.4 Il Consumo come la lettura: una produzione silenziosa) come la stessa strategia pubblicitaria, che deve saper prevedere la competenza enciclopedica del destinatario, tenga conto delle caratteristiche di questi nuovi conflitti valoriali. Nel caso specifico ci riferiremo al rapporto uomo-natura il quale sembra non poter prescindere da un’altra delicata relazione: quella che viene a determinarsi tra l’oggetto della tecnica e il sistema

ecologico. Il rapporto individuo-identità sociale, anch'esso centrale nello scenario della transizione post-industriale, rappresenta invece il punto di riferimento costante di questa prima parte della nostra trattazione; vedremo che è possibile interpretare **il consumo** come uno dei principali **meccanismi di produzione di identità sociale** e, conseguentemente, **di riduzione episodica della complessità del sistema**.

È, come dicevamo, l'emergere di forme di aggregazione sociale attorno a dei nuovi valori condivisi – e quindi l'emergere di **nuovi conflitti** – che determina la crescita e il consolidamento di veri e propri gruppi sociali sfuggenti alle vecchie classificazioni legate ad una “visione industriale” della società. Ci pare che proprio l'emergenza del problema ecologico abbia più di ogni altro portato alla luce la trasversalità delle nuove aggregazioni sociali, aggregazioni marcate dalla condivisione di valori “post-materiali” così come si sono voluti denominare i valori egemonici della società post-industriale. Il tema è stato recentemente affrontato da Luhmann (*Comunicazione ecologica*, 1990), il quale accusa, implicitamente ed esplicitamente, i verdi di non aver compreso il carattere complesso dei sistemi sociali contemporanei e di produrre una forte crescita della stessa complessità. I temi ecologici devono quindi guadagnare le minime condizioni di comunicabilità, affinché la riscoperta della “soluzione morale” dei problemi non crei solo caos. Per Luhmann la comunicabilità sociale, nei sistemi complessi, è drasticamente condizionata: “o è comprensibile o è rumore.” (ibidem, p.98) Le conseguenze sono, per l'autore, evidenti: o la coscienza ecologica “si indirizza a suscitare processi di comunicazione sociale secondo la struttura adibita a tale scopo (che include possibilità strutturalmente date di trasformazione delle strutture) o produce solo chiasso che, secondo la misura delle possibilità della comunicazione sociale, deve essere eliminato o trasformato in comunicabile.” (ibidem)

Ma al di là delle posizioni estreme di Luhmann, il tema ecologico si pone oggi comunque ed emblematicamente come problema proprio perché mette in scena quei nuovi tipi di conflitto di cui abbiamo accennato. Ogni volta che una certa realtà produttiva viene fatta oggetto di critiche da parte degli ecologisti o addirittura un'azienda minaccia di essere chiusa perché riconosciuta colpevole di inquinamento ambientale – esempio che trova riscontri recenti anche in Italia – assistiamo ad una inevitabile spaccatura tra interessi contrapposti, quelli dei lavoratori in lotta per la difesa del posto di lavoro e quelli del mondo ambientalista. Sono proprio questi episodi, come dicevamo, che mettono in risalto la trasversalità di certi movimenti d'opinione rispetto ai valori condivisi dai ceti tradizionali.

Già il termine “trasversalità”, usato e abusato, comunque sovente presente nelle trattazioni recenti nell’ambito dei più svariati campi teorici, ci offre un primo spunto per una riflessione generale. È vero infatti che ciò che si definisce come trasversale non può che porsi in rapporto ad un sistema paradigmatico già esistente, consolidato e che in qualche misura oppone resistenza. Ciò mostra che, se è vero che alcune discipline hanno mutato o stanno mutando i propri parametri, è anche vero che in molti casi le nuove posizioni stentano ad imporsi, a sostituire quelle precedenti o che, con queste ultime, sono costrette a convivere in modo ora stridente ora dialettico. Anche il marketing, inteso come l’insieme di discipline che studiano il mercato, e gli stessi criteri di **segmentazione**, presentano le caratteristiche che stiamo descrivendo. Vedremo infatti, nei capitoli successivi, che l’obiettivo di individuare gruppi che condividano uno stesso tendenziale comportamento di consumo, si lega al dibattito sulla complessità sociale e sulla transizione post-industriale. Non solo: quello che definiremo come inquietudine metodologica del marketing (cfr. paragrafo 1.3) ci pare rientri in quella tendenza contemporanea, tipicamente “postmoderna” che vede svariate discipline rinunciare ad intenti esaustivi e porsi, con una sorta di “atteggiamento di pudore nei riguardi del pensiero” (Dal Lago e Rovatti, 1989, p.14), come disciplina debole figlia di un pensiero debole.

1.2 Tattiche versus Strategie. Complessità e sua riduzione

È ancora di stretta attualità il tema dell’atteggiamento che il lettore assume nei confronti della crescente presenza della pubblicità sui mezzi di comunicazione di massa. Come reagisce il destinatario di questa grande quantità di messaggi? Li accetta passivamente o vi si oppone? Li subisce contro voglia o, al contrario, li accoglie come comunicazione gradita, esteticamente gradevole, utile o persino necessaria? C’è chi parla, per esempio, addirittura di “intrusività” come caratteristica cogente del mezzo pubblicitario, tanto da interpretare la sua evoluzione come il progressivo “tentativo di superare questa prima e pregiudiziale barriera selettiva” (Grandi, 1989, p.65).

Come vedremo più avanti (cfr. 2), le strategie della complicità rispondono funzionalmente ad una serie di obiettivi strategici, tra i quali, appunto, si pone implicitamente quello del superamento di eventuali barriere selettive. La nostra

ipotesi è che il destinatario opponga effettivamente resistenza. **Una resistenza che ha obiettivi e modalità del tutto peculiari.**

Cercheremo nelle prossime pagine di cogliere un fondamento antropologico in quei processi selettivi che possiamo definire davvero *trasversali*. E lo faremo partendo da due autori francesi che ci forniscono, talvolta in modo solo implicito, una nuova accezione alla *trasversalità* cui abbiamo accennato: da una parte Michel Meffesoli e dall'altra Michel De Certeau. Di quest'ultimo riteniamo particolarmente utile la distinzione e la contrapposizione di due concetti che corrispondono a due logiche e atteggiamenti distinti: **strategie** e **tattiche** così come proposte in *L'invention du quotidien* del 1980. Molti concetti esposti nel saggio di De Certeau ci forniranno strumenti capaci di superare alcune vecchie contrapposizioni e di proporre, allo stesso tempo, un'ipotesi di lettura complessiva dei comportamenti di consumo che tenga conto dei mutamenti sistemici in atto e che assegni alla semiotica una funzione centrale nella comprensione di numerosi fenomeni legati al nuovo scenario. Vedremo anche come lo strumento semiotico, proprio per la sua specificità, renda conto di alcuni problemi di marketing che sono stati ignorati o che sono semplicemente sfuggiti ad approcci sociologici e psicologici, con i quali tuttavia la semiotica non sembra porsi in contrapposizione e può, al contrario, operare in sinergia.

De Certeau vede nel consumo una pratica, una **poietica nascosta e produttrice di senso**, che si contrappone ad una produzione centralizzata, “rumorosa e spettacolare”. Il consumo come pratica, quindi, della quale l'autore ricerca una logica soggiacente. Questa sorta di “produzione secondaria” messa in opera dal consumatore, risponde a regole organizzate secondo delle tattiche che si nascondono nei processi di utilizzazione delle informazioni e dei beni. Le “tattiche” per loro natura sono calcoli e mosse d'astuzia che non possono contare su “un luogo proprio”; la tattica non può che occupare lo spazio organizzato e manipolato dalla strategia, la quale si è posta come modello per la razionalità scientifica, politica e economica. L'interesse della teoria di De Certeau – anche se, come è giusto precisare, non così direttamente rivolta al consumo e alla produzione dei beni, come invece si potrebbe pensare dall'uso che ne stiamo facendo – risiede, a nostro avviso, nella visione di un “utente”, di un consumatore, **finalmente non passivo**, che certamente non è sovrano ma che è comunque in grado di produrre senso attraverso tattiche di appropriazione trasversale.

Il pensiero dello storico francese non si esaurisce nei brevi riferimenti appena proposti e ci riserviamo di utilizzare in un secondo momento altri concetti espressi

in *L'invention du quotidien* quando questi si riveleranno utili alla definizione di una griglia dei fenomeni che emergeranno nel corso della trattazione. Vogliamo adesso segnalare punti di significativa convergenza che tali ipotesi trovano con le **logiche che caratterizzano il comportamento delle sottoculture** (Hebdige, 1979). La pratica del cut-up, del bricolage, sono infatti interpretabili come tattiche “povere”, che ritagliano silenziosamente lo spazio imposto e controllato dalla strategia del potere. Tattiche vs strategie, appunto. Tattiche che producono **sensu imprevisto** e imprevedibile ai danni di una strategia apparentemente accorta e inattaccabile; pratiche che quindi si pongono necessariamente come devianti e che si manifestano sovente in **una funzionalizzazione trasversale e imprevista degli oggetti dei quali, potremmo dire, si attualizzano schemi d'uso virtuali che la strategia dominante non vi aveva iscritto deliberatamente**. Possiamo allora ipotizzare che i *mods*, per esempio, “agivano come bricoleur quando impiegavano un'altra serie di oggetti collocandoli in un insieme simbolico che serviva a cancellare o a stravolgere i loro significati normali”. (Hebdige, 1979, tr.it p.117)

Ma ciò che intendiamo sostenere è che tali **pratiche di produzione di senso** non siano caratterizzanti soltanto quelle che sono definite “sottoculture”; al contrario pensiamo che una logica simile, produttrice di scarti simbolici e resistenze, **caratterizzi in generale il comportamento di consumo dell'attore sociale nelle società complesse**.

Le posizioni di Michel Maffesoli sembrano convergere in modo significativo con quelle di De Certeau, e ci offrono oltretutto lo spunto per discutere criticamente la concezione di “alienazione sociale” come forma post-industriale di dominio che succede a quella dello “sfruttamento economico” (posizione condivisa, seppure con angolazioni diverse, da Touraine). Maffesoli individua nei comportamenti popolari – comportamenti di tipo “tattico” per dirla con De Certeau – la tendenza costante alla **relativizzazione dei poteri reali** come meccanismo che definiremmo difensivo, sottolineando quella che per il sociologo è «la sovranità del sociale, contro il potere rumoroso e onnipresente.» (Maffesoli, 1979, tr.it p.26) «Di fronte ad una “teoria” dell'alienazione, ingenua ed alquanto dogmatica, che vede il popolo come soggetto storico sempre frodato ma potenzialmente vittorioso in un continuo progresso, bisogna riconoscere che, se si guarda alle diverse storie umane, questo bravo popolo di cui noi facciamo parte, ha sempre saputo armonizzarsi e giocare d'astuzia con una simile eterna alienazione. Dicendolo in modo un po' gotico, al di là dell'“imposizione mortale” vi è sempre una riappropriazione (che avviene sia in

modo perverso che diretto), vi è sempre una minuscola creazione la cui efficacia non può essere sottovalutata». (ibidem, p.21)

Trasversale sarà quindi, secondo la prospettiva che adottiamo, quell'atteggiamento "popolare", quella **tattica d'appropriazione, di lettura, di interpretazione** con la quale la strategia di marketing e pubblicitaria deve fare i conti. In questo "gioco d'astuzia" tra destinatori e destinatari non cercheremo un vincitore, la parte in causa che detiene il potere di dire l'ultima parola, poiché la ricerca sarebbe destinata all'insuccesso o condurrebbe a risultati irrilevanti.

Nella nostra prospettiva, infatti, **la produzione di identità sociali operata dal consumo**, così come l'efficacia della comunicazione pubblicitaria, è determinata da un **processo di scambio e patteggiamento in cui l'atto appropriativo del consumatore e l'atto epistemico e interpretativo del lettore contraggono funzioni produttive analoghe e contrapposte alla produzione degli emittenti**.

Possiamo mettere a confronto secondo un comune parametro le strategie messe in atto dalle aziende e le tattiche del consumatore-lettore-destinatario, due pratiche che obbediscono a logiche e motivazioni contrapposte e talvolta complementari. Come vedremo nel secondo capitolo, dedicato alle strategie enunciative della complicità, la questione non è affatto estranea all'orizzonte dell'interesse semiotico.

Torniamo a Maffesoli, il quale, nel passo che abbiamo citato, accenna ad una critica alla teoria dell'"alienazione sociale". Sappiamo per per Touraine la società post-industriale si caratterizza proprio per l'utilizzo di tale leva quale strumento di dominio. (Touraine, 1970). L'integrazione sociale diverrebbe allora , nel nuovo contesto socio-culturale, una forma di **partecipazione coatta** che passa necessariamente **attraverso il consumo**. Ci pare di leggere in questa posizione di Touraine, se non una chiave di lettura apocalittica almeno un'interpretazione tendenzialmente negativa che vede nel consumatore un **attore sociale eterodiretto e passivo**. Dobbiamo tuttavia tenere presente che la posizione del sociologo francese risulta assai articolata. Se è vero infatti che, secondo la sua analisi, la società programmata e caratterizzata da una classe dirigente «capace di creare modelli di consumo sociale» (Touraine, 1984, tr.it p.178) e da una «classe diretta» descrivibile come «l'insieme di coloro che a tali modelli devono conformarsi» (ibidem), è anche vero che l'autore invita a «guardarsi da critiche troppo facili» poiché la società post-industriale, nonostante tutto, «fa circolare le persone, i beni e le idee molto più intensamente di quanto non facessero le società precedenti.» (ibidem, p.172)

Anche Gianni Vattimo (1989) ha recentemente interpretato ‘ottimisticamente’ le caratteristiche del nuovo scenario, legando la condizione postmoderna alla crescita e diffusione dei mezzi di comunicazione di massa. Tale diffusione ha determinato, secondo Vattimo, quella che il filosofo definisce la “società dell’informazione” caratterizzata da una «generale esplosione di Weltanschauungen, di visioni del mondo» (Vattimo, 1989, p.12) e da «una pluralizzazione che pare irresistibile, e che rende impossibile concepire il mondo e la storia secondo punti di vista unitari.» (ibidem. p.13) Implicitamente – ma anche attraverso critiche dirette – Vattimo si pone in posizione polemica nei confronti di quei sociologi e filosofi noti per le loro previsioni pessimistiche riguardo alle conseguenze politiche e culturali dello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa. E il referente principale non può non essere Adorno.

Non possiamo però addentrarci in una discussione di sicuro fascino ed interesse ma che esula dagli obiettivi della nostra trattazione. Certamente non sarà possibile non tenere conto di posizioni quali quelle dei francofortesi, ma le importanti posizioni teoriche di un autore come Adorno saranno affrontate solo occasionalmente o implicitamente. E, d’altra parte, non possiamo sottrarci dal giustificare una omissione che parrebbe altrimenti inaccettabile.

Ancora dobbiamo tornare al concetto di “trasversalità” nell’accezione che abbiamo poc’anzi esposto. Avanziamo l’ipotesi che l’adozione di nuovi parametri possa legittimare una sorta di messa tra parentesi della nota contrapposizione tra apocalittici e integrati proposta da Eco negli anni sessanta (Eco, 1964). Questa sospensione del giudizio non vuol essere una rinuncia, l’ammissione dell’insolubilità del problema. Si tratta più semplicemente di una scelta paradigmatica che pertinentizza alcuni tratti della questione e non altri. Secondo la prospettiva che stiamo adottando, possiamo infatti considerare valida l’interpretazione del **consumo come tramite di socializzazione e partecipazione**, senza che questa assunzione comporti la considerazione del consumatore come soggetto passivamente manipolabile. Rovesciando i termini della questione, che tuttavia rimane la stessa, potremmo considerare il consumo come un atto da parte di un attore sociale che si muove secondo logiche di tipo tattico, nell’accezione che De Certeau ci fornisce del termine.

L’atto di consumo, allora, inteso come **mossa tattica e appropriativa**, risponde a proprie determinate funzioni, le quali possono essere ricondotte a due principali: quella di **riduzione della complessità** e quella di **partecipazione alla complessità** del sistema. Le due definizioni appariranno senz’altro più chiare dopo che avremo

definito il concetto di complessità sociale. Il nostro tentativo è, ancora una volta, di reinterpretare le due funzioni del consumo utilizzando quei parametri che ci hanno implicitamente fornito De Certau e Maffesoli. Accettiamo come dato di partenza la definizione del consumo come funzione sociale determinante per la riduzione della complessità sociale poiché, come abbiamo sottolineato, “producente identità sociali”. Ma vogliamo sottolineare di tale comportamento quelle caratteristiche di tipo tattico, e quindi tipicamente “popolari”, che in questo caso rispondono all’esigenza di semplificare ciò che appare complesso, di **discretizzare** un continuum altrimenti difficilmente manipolabile. È inoltre fondamentale, per la prospettiva che ci siamo posti, tenere conto del **carattere interazionale del rapporto che viene a determinarsi fra la strategia inscritta nell’oggetto e l’atto di consumo**. Detto in altri termini, **l’identità sociale è il risultato di una doppia produzione tattico-strategica** che mette in gioco sia le operazioni previsionali dell’emittente sia le mosse interpretative del destinatario.

La riduzione della complessità diverrebbe allora nient’altro che una mossa tattica, un “gioco d’astuzia”, l’unica possibilità da parte del consumatore di controllo parziale di un sistema di dominio complesso e sfuggente. La prospettiva è paragonabile alla chiave interpretativa che del consumo ci forniscono Mary Douglas e Baron Isherwood. «Quando avremo ricollocato l’individuo nel reticolo dei suoi obblighi sociali e reinserito il consumo all’interno del processo sociale, vedremo che i beni danno un contributo estremamente positivo alla vita razionale, soprattutto per quanto concerne il ragionamento metaforico. Questo libro sostiene la tesi che l’essere razionale non può riuscire a comportarsi razionalmente, a meno che il mondo che lo circonda non sia dotato di una coerenza e regolarità. Per continuare a pensare in modo razionale, l’individuo ha bisogno di un mondo intellegibile e questa intelligibilità dovrà essere dotata di contrassegni visibili.» (Douglas e Isherwood, 1979, tr. it, p.7)

Secondo i parametri che abbiamo introdotto, ci pare di poter cogliere nel bisogno «coerenza e regolarità» e di un mondo «intelligibile», le stesse ragioni di un consumo che si pone come mossa tattica di riduzione della complessità. Non ci sentiamo tuttavia di poter condividere senza riserve l’attribuzione al consumo di funzioni «estremamente positive». La scelta di vedere nella pratica del consumo una tattica difensiva mette, al contrario, in risalto il carattere “povero” e in qualche modo obbligato di tale comportamento. Come abbiamo già più volte sottolineato, la tattica vive infatti parassitariamente nello spazio delineato dalla strategia. E tuttavia non per questo deve essere sottovalutata la portata e l’incidenza della produzione di

senso messa in opera dal consumatore che, pur costretto dalla e nella complessità del sistema sociale in cui si trova a vivere, mostra allo stesso tempo una significativa capacità e possibilità di azione all'interno del sistema stesso.

Introduciamo adesso un altro autore le cui posizioni possono a nostro avviso rivelarsi molto importanti quale sfondo teorico della presente trattazione. Ci riferiamo all'antropologo e filosofo tedesco Arnold Gehlen. Non siamo qui principalmente interessati al suo concetto di *post-histoire* e di "progresso come routine" che Gianni Vattimo vede come passo teorico fondamentale per la definizione del post-moderno (Vattimo, 1985, p.15); ci interessa piuttosto la tesi di Gehlen, niente affatto secondaria nella sua opera complessiva, secondo la quale l'uomo è, per costituzione biologica, assai povero istintualmente e soprattutto carente di dotazione organica di strumenti. Da ciò si ricava il carattere necessario della tecnica – e dei prodotti, delle merci che essa produce, vorremmo aggiungere – «proprio a partire dalla constatazione delle imperfezioni degli organi umani. Abbiamo infatti delle tecniche d'integrazione che rimpiazzano quelle capacità che non sono possedute dai nostri organi, delle tecniche di intensificazione che potenziano delle facoltà già presenti nel nostro corpo, e infine delle tecniche di agevolazione che alleggeriscono il lavoro dei vari organi.» (Fadini, 1988, p. 159) Il pensiero di Gehlen arricchisce il quadro teorico che stiamo delineando e fornisce, a nostro avviso, parametri utili e suscettibili di ulteriori approfondimenti per una griglia interpretativa del comportamento di consumo e delle funzioni nelle società complesse, con particolare riguardo al rapporto che si instaura tra **uomo e oggetto**. È oltretutto noto e ampiamente discusso il rapporto tra Gehlen e Luhmann. «Quest'ultimo deve probabilmente la sua categoria di "riduzione della complessità" anche a quella di Entlastung, ma ciò non può far mettere tra parentesi il diverso atteggiamento dei due pensatori di fronte alla modernità: diffidente e con molte riserve quello di Gehlen, maggiormente affermativo quello di Luhmann.» (ibidem, p.264) I due autori quindi si sono occupati, con angolazioni diverse, dello stesso tema che stiamo trattando in questo nostro capitolo. Entrambi convergono infatti nella definizione di uno schema d'azione produttore **stabilizzazione di conflitti e di tensioni** tipici delle società complesse. Non entreremo tuttavia in merito ai punti di convergenza e divergenza tra le posizioni teoriche dei due filosofi, come, del resto, non compiremo una trattazione sistematica del problema della complessità sociale. Ci stiamo infatti muovendo, per dirla con De Certeau, come "cacciatori di frodo" proponendo l'uso parziale, arbitrario e motivato, degli autori chiamati in causa. E questo modo di procedere, così emblematicamente simile alle tattiche

appropriative descritte dall'antropologo e storico francese, è qui apertamente dichiarato, ritenuto utile se non addirittura indispensabile. Nella prospettiva in cui ci siamo posti, autori come Gehlen e Luhmann – ma l'osservazione vale anche per Maffesoli e per lo stesso De Certeau – si rivelano utili proprio perché le loro singole posizioni, estrapolate dal contesto della loro opera complessiva, possono acquisire un senso nuovo nel contesto che noi gli assegniamo. Non è lo stesso Maffesoli a sostenere che «non si scoprono “nuovi mondi” nel campo della scienza dell'uomo: dobbiamo accontentarci di svelare questo o quell'aspetto dello stare-insieme»? (Maffesoli, 1990, p.24) Alla luce di quanto abbiamo appena detto, prima di passare alla delineazione dei tratti fondamentali della teoria sociosistemica di Luhmann, riteniamo necessarie alcune ulteriori precisazioni riguardo all'uso che del termine **complessità** sarà fatto nella nostra trattazione.

Come vedremo, la definizione di «complessità» fornitaci da Luhmann, se si rivela assai feconda per la descrizione di alcuni tratti fondamentali delle società contemporanee avanzate, essa tuttavia potrebbe risultare di difficile utilizzo se non la si estrapola dall'angusto contesto teorico dell'autore. Per dirla in altre parole, utilizzeremo il termine per descrivere fenomeni che non riguarderebbero direttamente le questioni sollevate da Luhmann. Secondo la nostra prospettiva, per esempio, la **stratificazione di enunciatori e narratori da una parte, e di enunciatari e narratari dall'altra**, può essere considerato uno dei fenomeni che mettono in luce le ripercussioni che la complessità sociale produce sulla comunicazione pubblicitaria.¹

Passiamo allora a vedere finalmente che cosa intenda Niklas Luhmann per “società complessa”. Secondo il sociologo e filosofo tedesco le società contemporanee avanzate sono sistemi sociali che si rivolgono al proprio ambiente con modalità differenti e tra loro interconnesse. Ogni sistema sociale è dotato di una propria identità collettiva centrata sull'*autopoiesis* (concetto che Luhmann prende in prestito dalla neurobiologia), ovvero centrata sulla espressione di **autonomia e separatezza** rispetto all'ambiente. Il sistema sviluppa una differenziazione funzionale mediante la costituzione e specializzazione di sistemi parziali, come risposte autoreferenziali ai disturbi e stimoli dell'ambiente. Come sottolinea Ardigò, per Luhmann ogni sistema parziale sviluppa una molteplicità di strutture disponibili e «ricerca la propria unità e autonomia autopoietica, che si specializza per una distinta funzione del sistema societario». (Ardigò, 1990, p.20) Si tratta di sistemi che sono contemporaneamente aperti e chiusi rispetto ai loro ambienti. Ogni sistema, per produrre comunicazione con altri sistemi parziali e per difendersi dagli

impatti ambientali, impiega due diversi tipi di filtri comunicazionali. «Il primo è il filtro con cui il sistema si preclude ad ogni interscambio diretto con l'ambiente (è la chiusura autopoietica). Il secondo filtro serve ad aprire l'interna differenziazione di sistemi parziali di una società (economia, diritto, scienza, politica, religione, istruzione (...))» (ibidem, p.21)

Ardigò rileva che Luhmann ha adottato il concetto di *autopoiesis* obliterando però alcune caratteristiche essenziali che il concetto possiede in neurobiologia. Il sociologo italiano si riferisce in particolare alla possibilità di «un'interazione – anche tra due o più organismi sistemici (ciascuno con la propria autopoiesis) – che può giungere fino a generare il superamento delle reciproche chiusure, o dei contatti solo arbitrari, con la produzione ex novo, anche fuori da una previa comunanza linguistica, di un dominio consensuale tra due o più organismi.» (ibidem, p.24) Non ci interessa spingerci oltre nella trattazione; basti qui considerare che la chiusura delle unità sistemiche, espressa nel codice autopoietico, così come la descrive Luhmann, è soggetta a critiche puntuali e largamente condivisibili. Possiamo comunque cogliere dalle stesse parole di Luhmann i problemi fondamentali della complessità sociale e della sua riduzione. «Il problema ancora irrisolto dell'illuminismo riguarda il modo in cui si possono elaborare insieme eccessivamente complessi di informazioni.» (Luhmann, 1970, p.82) Secondo l'autore «la complessità del mondo, la spaventosa molteplicità di possibilità, deve essere riportata entro una dimensione che possa essere vissuta come espressione di un determinato senso» (ibidem); egli sostiene che non è sufficiente comprendere la complessità del mondo «occorre anche metterla alla portata dell'esperienza vissuta e dell'azione, e di conseguenza ridurla. Ogni incremento delle possibilità che possono essere colte entro il mondo è privo di senso se non è accompagnato dallo sviluppo di **meccanismi di riduzione della complessità**, dotati di efficacia adeguata.» (ibidem, p.83)

Di tali meccanismi di riduzione della complessità abbiamo già impostato una lettura che risulta diversa ma non completamente estranea alla prospettiva luhmaniana. Abbiamo cioè proposto di interpretare il consumo come un'azione, una mossa tattica produttrice di senso e riduttrice della complessità; pratica silenziosa e “astuta” che riporta la complessità del mondo a dimensioni segmentate e manipolabili.

1.3 Il marketing e l'inquietudine metodologica

Abbiamo descritto le caratteristiche della transizione post-industriale poiché queste sembrano motivare alcuni mutamenti di prospettiva attuati dalla teoria di marketing, soprattutto riguardo alla questione fondamentale della **segmentazione**. Abbiamo infatti messo in risalto l'emergenza di nuovi tipi di aggregazione sociale che evidentemente sfuggono ad una classificazione che tiene conto dei soli parametri sociodemografici.

Ci sembra che Livolsi nel suo saggio *L'agire di consumo come agire razionale* riassume bene il mutamento paradigmatico in atto nell'ambito degli studi di marketing: «L'ottica tradizionale del marketing si è riferita, fino a non molto tempo fa, alle principali variabili socio-economiche o demografiche: la classe sociale, il reddito stesso, il luogo di residenza, eccetera, spesso considerandole isolatamente. (...) Così alcuni prodotti erano femminili (nel senso che servivano o erano acquistate da donne), altri per persone con medio-alto reddito, eccetera. Tentativi spesso troppo generici, per spiegare la progressiva segmentazione dei mercati. Divenne necessario, così, andare oltre. Anche perché, nel frattempo, la ricerca sociologica ha mostrato come le indagini relative alla stratificazione sociale non riescono più a spiegare certi fenomeni, nel consumo come nella politica. (...) Persone provenienti da classi o ceti diversi possono ora – diversamente che nel passato – avere comportamenti analoghi: comperare le stesse cose, frequentare gli stessi posti, avere le stesse idee politiche, eccetera. (...) Le differenze passano dentro le aggregazioni descritte dalle variabili socio-demografiche: lo stesso livello di reddito può venire da professioni assai diverse, con stili di vita e, conseguentemente, abitudini di consumo assai poco omogenei.» (Livolsi, 1987, pp. 112-113)

Sia detto per inciso che i tradizionali parametri demografici non sono sostituiti dai nuovi; assistiamo piuttosto ad una convivenza, nel mondo del marketing, di parametri non omogenei le cui funzioni si rivelano, di volta in volta, alternative o sinergiche. Il concetto di segmentazione, sviluppatosi negli anni Cinquanta, subisce continuamente nuove ridefinizioni. Ma, come abbiamo detto, i nuovi parametri che di volta in volta vengono proposti come nuovi, non risultano mai in grado di sostituire i parametri utilizzati in precedenza. Se è ormai generalmente riconosciuto che «la struttura a piramide articolata in tre classi principali, tipica degli anni Cinquanta e Sessanta, non costituisce più uno schema di analisi valido» e che

«l'attuale schema di diffusione dei modelli di consumo è a matrice» poiché «in esso manca un sistema di condizionamento di tipo gerarchico (top-down) e i modelli si proiettano e si diffondono in tutte le direzioni» (Sabbadin, 1990, p.68), tali acquisizioni non evitano comunque che il marketing debba fare ricorso in casi specifici a quei criteri di segmentazione apparentemente «superati».

Abbiamo così la convivenza di parametri assolutamente disomogenei (anche nell'accezione matematica del termine): quali quelli geografici, demografici, socio-economici, psicografici, comportamentistici, eccetera. Inoltre, a questi ultimi si affiancano nuovi criteri che riscuotono unanimi consensi come il metodo psicografico o la *benefit segmentation*.

Non entriamo in merito alla discussione sui pregi e i difetti dei singoli criteri, poiché non è questo il tema centrale della presente nostra analisi. Intendiamo però partire dall'osservazione di tale situazione articolata, per non dire caotica, in cui si trova il marketing per proporre alcune osservazioni.

Sottolineiamo intanto ciò che appare in realtà evidente: cioè che il marketing si sta adeguando, forse con qualche affanno, a quei mutamenti sistemici che abbiamo descritto nei capitoli precedenti: emergenza del terziario e del quaternario, nascita di nuovi valori condivisi da nuove aggregazioni sociali, crescente complessità sistemica, passaggio dalla produzione dei beni all'economia dei servizi, perdita di centralità delle classi sociali legate ai mezzi di produzione, eccetera.

L'altro tema di riflessione che vogliamo proporre è assai meno evidente, ma forse proprio per questo più interessante. Secondo la terminologia che abbiamo introdotto ci troviamo infatti al cospetto di una situazione che è al tempo stesso paradossale e stimolante. Sembrerebbe cioè che il marketing più che muoversi secondo una logica che abbiamo definito strategica, finisca per ricorrere a **mosse tattiche periferiche e occasionali**. Paradossalmente il mondo della produzione, anch'esso parte di un sistema ipercomplesso, adotta quelle logiche che caratterizzano il comportamento di consumo.

Sembra infatti che il marketing stenti a dominare l'oggetto delle sue analisi e sia sempre più in balia del comportamento sfuggente del consumatore. Alle prese con tattiche di produzione di senso trasversali rispetto al mondo della produzione, con logiche di appropriazione e riduzione della complessità imprevedibili, il marketing è costretto a mutare continuamente i propri parametri, a ridurre gli scarti, a trasformare la presunta strategia in un insieme di tattiche periferiche e disseminate.

Troviamo riscontro a questa ipotesi nella nuova teoria del *bottom up* proposta niente meno che da Al Ries e nelle problematiche esposte da Pascale Weil riguardo a

«target fuggevoli e infedeli» e a «mercati istantanei». Analoghe considerazioni ci porteranno, per altri versi, a ritenere necessaria l'adozione di un approccio sintagmatico allo studio del comportamento dei consumi.

Ma procediamo con ordine. Al Ries in un' intervista rilasciata a Marketing Espansione riassume la sua teoria in questi termini: «Le arene competitive si modificano a ritmi sempre più frenetici. Come è possibile pianificare strategie a lungo termine quando non si è più in grado di prevedere in quale ambiente un'azienda è destinata ad agire? (...) il bottom up consiste proprio nel partire dal fondo, dalle tattiche, per risalire poi alla definizione delle strategie. La filosofia di questo approccio è: prima di decidere dove si vuole andare bisogna capire cosa si è capaci di fare.» (Goj, 1990, p.36)

Evidentemente la teoria del *bottom up* si oppone a quella del *top-down*, ovvero all'opinione consolidata che si debba partire da una strategia generale per poi prendere decisioni operative singole che rispondano alle funzioni che la strategia complessiva le ha assegnato. Tale concezione piramidale e gerarchizzata delle operazioni di marketing è in realtà presente nei più recenti manuali di marketing, e considerata, in un certo senso, come una delle più importanti acquisizioni teoriche. In altre parole, non ci pare il caso di sminuire l'importanza, anche storica, della considerazione di strumenti quali ad esempio quello pubblicitario come parti integranti di una strategia di marketing.

Intendiamo molto più semplicemente scorgere nella posizione di Al Ries un segno di quella inquietudine metodologica che sembra oggi caratterizzare il marketing. L'esigenza di «partire dal fondo, dalle tattiche, per risalire poi alla definizione delle strategie», ci pare l'implicito riconoscimento che il consumo si pone sempre più come una **produzione di senso silenziosa e trasversale**; l'implicito riconoscimento di **un consumatore sempre meno passivo** e sempre capace di ritagliarsi spazi d'azione imprevisti.

Il *bottom up* non è altro che il tentativo di osservare più da vicino il «gioco d'astuzia» del consumatore, per prevederne meglio le mosse occasionali. E per far questo, come abbiamo già detto, il marketing si fa sempre meno strategico e sempre più tattico.

Come avevamo accennato, il riconoscimento del consumo come produzione di senso attraverso logiche di tipo tattico, si ritrova implicitamente nel libro *Et moi, moi* di Pascal Weil (1986) recentemente tradotto e pubblicato in Italia (1990).

L'assunto teorico da cui parte l'autrice, ovvero l'emergere del *Nuovo Narciso*, è riconducibile invero ad una delle principali caratteristiche della società post-

industriale la cui influenza si concretizza «nello stimolo di tratti di tipo narcisista, sino a suggerire uno stretto collegamento tra società post-industriale e personalità narcisista.» (Secondulfo, 1990, p.37) Secondulfo si riferisce alle teorie di Bell e Touraine, ma anche e soprattutto al saggio di Lasch *La cultura del narcisismo* (1981).

Le parole della Weil sono comunque assai eloquenti su quella che abbiamo voluto definire inquietudine metodologica del marketing. «L'evoluzione attuale dei comportamenti e delle sensibilità, il diffondersi dell'individualismo e del narcisismo, il frantumarsi dei valori sociali costituiscono una minaccia per il marketing. (...) Purtroppo, il movimento degli individui è meno lineare di quanto sembri: non solo obbediscono ai codici di gruppi più ristretti, le tribù (che potrebbero costituire micromercati) ma partecipano anche a reti di socialità diverse che non si sovrappongono che marginalmente. In altre parole, ciò che caratterizza essenzialmente gli individui d'oggi, è la loro capacità di saltare da una tribù all'altra adottando ogni volta i segni che la contraddistinguono, i totem e i tabù di quella tribù, ma senza cercare una logica nei loro differenti approcci, senza tentare di conciliare le diverse appartenenze.» (Weil, 1986, tr.it. pp.113 e 117)

In verità, che «gli individui d'oggi» non ricerchino «una logica nei loro differenti approcci» è un'ipotesi che deve essere verificata. Se la logica non si vede — un po' come il trucco — non è detto che non ci sia. La prospettiva che abbiamo adottato ci induce anzi a sospettare che, dietro l'apparente illogicità del comportamento di consumo nelle società contemporanee, si nascondano motivazioni e procedure la cui interpretazione è il difficile obiettivo da conseguire. Potrebbe tuttavia trattarsi di una banale questione di termini: «saltare da una tribù all'altra» o il non «cercare una logica» sono infatti, secondo i parametri che abbiamo proposto, interpretabili come azioni rispondenti ad una logica appropriativa che sfugge alla «strategia dominante» e, naturalmente, alle stesse griglie interpretative utilizzate dagli studi di marketing. Si tratta, come è ovvio, soltanto di una ipotesi. Ciò di cui comunque siamo convinti è che l'apparente opacità di un fenomeno non dovrebbe scoraggiarne l'analisi. Al contrario, ci pare che ormai il marketing non possa che porre la sua attenzione all'individuazione e interpretazione di tali logiche nascoste. E per raggiungere tale obiettivo ha forse bisogno di nuove prospettive metodologiche e di nuovi strumenti di analisi; strumenti in grado di cogliere la struttura di tali **pratiche appropriate** le quali sono — lo abbiamo più volte ripetuto — **produttrici di senso**.

Ci pare che la semiotica possa utilmente essere chiamata in causa. Christian Pinson, vice presidente de l'Association Francaise du Marketing, nella prefazione al recente libro di Jean-Marie Floch *Sémiotique, marketing et communication-Sous les signes, les stratégies*, riferendosi ad uno degli studi del semiotico francese sui percorsi degli utenti del métro, sottolinea come «A l'étude psychologique du discours sur le trajet du métro, la sémiotique propose, en préalable, l'étude du trajet considéré comme texte (le discours di trajet) pour savoir comment et non pas seulement pourquoi les gens Voyagent dans le métro. (...) Pour le sémioticien, les trajets sont un "texte" et les différentes facons de vivre la trajet représentent différentes stratégies de valorisation de ce trajet. On voit bien ici le présupposé de cette démarche: le sujet est l'observateur de ses comportements et tend ensuite à en être le producteur.» (Pinson, 1990, pp.VIII-IX)

Ancora una volta emerge un consumatore, un «utente», la cui pratica è una vera e propria «produzione secondaria» secondo la terminologia di De Certeau. E questa pratica, il cui studio è affidato alla semiotica, costituisce veramente una «minaccia» per il marketing, come sostengono implicitamente o esplicitamente alcuni autori?

È lo stesso Pinson a porsi retoricamente la domanda: «Le consommateur... producteur de sens? N'est-ce pas déposséder le fabricant ou prestataire de services (l'énonciateur, pour le sémioticien) de son pouvoir? N'est—ce pas émettre une proposition hostile ou du moins dangereux pour le marketing? Certainment pas, si par marketing on entend vraiment recherche de la satisfaction du consommateur.» (p.IX)

L'esigenza di studiare la sintassi d'uso del prodotto, ovvero quello che viene identificato come l'approccio sintagmatico, è anch'essa, a nostro avviso, una conseguenza della definizione del consumo come produzione secondaria.

Per sintassi d'uso si intende l'insieme delle «regole adottate per ordinare (principio sintattico) i beni nel loro utilizzo, il che può anche essere funzione dell'obiettivo complessivo del consumatore. Ciò implica la possibilità di capire come un bene possa fare riferimento a più di un ruolo in un sistema di consumo o in una particolare occasione d'acquisto. Da ciò consegue la possibilità di contrapporre a livello di ricerca di marketing un approccio sintagmatico ad uno paradigmatico.» (Grandi, 1990b, p.61) L'approccio sintagmatico si pone quindi l'obiettivo di descrivere il framework in cui si inserisce un prodotto, affinché si individuino le virtualità combinatorie di un certo oggetto con altri oggetti presenti sul mercato o comunque disponibili. In occasione del First International Conference on Marketing and Semiotics (1986), Trudy Keheret—Ward propone proprio tale

approccio come uno dei nuovi possibili sbocchi della ricerca di marketing. Il suo intervento si sofferma sul fatto che sia «the marketing concept» sia «the consumption system concept» sono stati enfatizzati nei testi di marketing degli ultimi venti anni: «Both are stressed in the current edition of Koteler's Marketing Managment. But while the marketing concept is accorded a ritual obeisance, the consumption system concept is being rediscovered and made the centerpiece of strategie marketing analysis. The consumption system approach is coming to the fore because it has great promise as a way of helping marketers think about how to respond to a changing enviornment. What is needed for this approach to achive its full potential is an intuitive way of thinking about consuption systems.» (Keheret — Ward 1987 p.219)

Keheret-Ward riassume poi gli obbiettivi della ricerca sintagmatica nel marketing, in tre punti:

«1) Itemize the string of complementary products required by users of your product in order to achieve particular consumption goals. 2) Describe any rules for combining the products in use. 3) Describe any systematic differences in the combinatorial rules observed by different user segments.» (p.221)

Le ripercussioni di tale approccio sono prevedibili a livelli distinti come a quello della segmentazione e definizione del target, del design del prodotto, della promozione, della comunicazione pubblicitaria. Non possiamo certo qui entrare in merito alle singole questioni, per le quali si rimanda ai due citati articoli di Keheret-Ward e di Grandi che costituiscono un utile inventario di analisi che – va pur detto – devono ancora essere compiute.

Ci soffermiamo invece su ciò che l'approccio sintagmatico di per sé presupporrebbe e di cui comunque **dovrebbe tenere conto** nelle sue applicazioni. Il riferimento è evidentemente a quella caratteristica **manipolatoria** e di **appropriazione simbolica** che molti ricercatori, come abbiamo già detto, attribuiscono all'uso che degli oggetti fanno le sottoculture, e che noi abbiamo invece voluto estendere al comportamento di consumo in generale. In altre parole la **pratica di assemblaggio**, di organizzare il consumo e l'uso dei beni in una sintassi propria, pratica comunque produttrice di senso, è suscettibile di sfuggire al controllo della produzione primaria (che in questo caso identifichiamo nel sistema di produzione stesso delle merci e nelle strategie di marketing). Abbiamo più volte sottolineato il carattere, così ben colto da De Certeau, sfuggente e trasversale delle tattiche «produttive» che regolano il comportamento del consumatore, di quello che l'autore definisce «utente».²

1.4. Il consumo come la lettura: una produzione silenziosa

Quanto abbiamo sostenuto finora sembra fornire le premesse perché l'analisi delle strategie discorsive pubblicitarie sia considerata uno strumento assai utile al marketing e non solo una delle tante applicazioni dello strumento semiotico, applicazioni che, proprio per il loro carattere specifico e meticoloso, sono talvolta apparse «interessanti» ma «raramente utilizzabili» in situazioni «concrete». Da una parte abbiamo infatti un crescente interesse per lo studio preliminare dei meccanismi che regolano le singole iniziative nell'ambito di una strategia complessiva. Si riscontra anzi l'esigenza di partire proprio da tali iniziative periferiche per risalire poi alla strategia (è la teoria del *bottom up* di cui abbiamo detto).

Dall'altra è possibile riscontrare un'analogia tra le tattiche d'appropriazione, di produzione di senso, messe in atto dal consumatore, e le tattiche di lettura messe in atto dal fruitore della comunicazione pubblicitaria; fruitore che poi non è altro che il consumatore potenziale.

È lo stesso De Certeau ad evidenziare tale analogia: «La lettura (dell'immagine o del testo) sembra d'altra parte costituire il punto massimo della passività che caratterizzerebbe il consumatore, fatto voyeur (legato alla terra o itinerante) in una società dello spettacolo. Di fatto, l'attività lettrice presenta al contrario tutti i tratti di una produzione silenziosa: libero percorso attraverso la pagina, metamorfosi del testo mediante l'occhio viaggiatore, improvvisazione e aspettativa di significati indotti da alcune parole, collegamenti di spazi scritti, una sorta di danza.(...) Egli insinua le astuzie del piacere e di una riappropriazione nel testo dell'altro: egli vi caccia di frodo, vi è trasportato, vi si fa plurale. Astuzia, metafora, combinatoria, questa produzione è anche un'invenzione di memoria. Essa fa delle parole le uscite di storie mute.» (De Certeau, 1980)

Di questa «invenzione», di questa attività produttrice del soggetto, che sembra caratterizzare e l'atto di consumo e l'atto di lettura, dovrà interessarsi tanto la strategia di marketing complessiva quanto la singola strategia discorsiva pubblicitaria. Si intuisce immediatamente che dalle parole di De Certeau alle recenti teorie semiotiche, attente al carattere cooperativo dell'attività del lettore e orientate agli aspetti pragmatici del linguaggio, il passo è assai breve.

Umberto Eco nell'articolo *Appunti sulla semiotica della ricezione* (1986) sottolinea come nell'ultimo decennio si sia «affermato un cambio di paradigma rispetto alle discussioni critiche precedenti.³ Se in clima strutturalistico si privilegiava l'analisi del testo come oggetto dotato di caratteri strutturali propri, descrivibile attraverso un formalismo più o meno rigoroso, in seguito si è orientata la discussione verso una pragmatica della lettura.» (ibidem p.9) Di conseguenza teorie semiotiche diverse «hanno eletto a oggetto di indagine non tanto gli accadimenti empirici della lettura (oggetto di una sociologia della ricezione) ma la funzione di costruzione – o di decostruzione – del testo svolta dall'atto della lettura, visto come condizione efficiente e necessaria della stessa attuazione del testo in quanto tale.» (ibidem p.10) Questa rinnovata attenzione al ruolo svolto dal destinatario nel funzionamento di un testo non esclude tuttavia che l'analisi possa utilizzare un approccio generativo in alcune sue fasi. Siccome avremo più volte occasione di tornare su tale problema teorico-metodologico, preferiamo per il momento soffermarci su quegli aspetti dell'atto di lettura rilevati dalla discussione semiotica che mostrano elementi di analogia con l'atto di consumo. Si tratta di un rapporto, quello tra la lettura e il consumo, che è esplicitamente al centro del nostro interesse. E le ragioni sono evidenti: **ci apprestiamo infatti a verificare le potenzialità e l'utilità dell'analisi discorsiva della comunicazione pubblicitaria per gli studi di marketing.**

Possiamo intanto fare una prima banale osservazione, e cioè che l'attenzione rivolta al destinatario dalla discussione semiotica è paragonabile alla crescente – e obbligata – attenzione con cui il marketing si rivolge al comportamento del consumatore. Le conseguenze teoriche sono del resto analoghe: da una parte la semiotica riconosce nell'atto di lettura una pratica relativamente arbitraria e produttrice di senso, assolutamente indispensabile all'attualizzazione stessa del testo; dall'altra il marketing è chiamato a prendere in serissima considerazione gli aspetti produttivi dell'atto di consumo, che deve ormai essere interpretato quale pratica appropriativa e personale operata da un soggetto attivo nella rifunzionalizzazione dei prodotti disponibili e nell'assegnazione a questi ultimi di valori aggiunti imprevisti.

L'altra osservazione riguarda il carattere tattico di entrambi gli atti. Abbiamo infatti definito «tattiche» quelle operazioni che occupano lo spazio della strategia, non possedendone uno proprio. Così come il lettore «caccia di frodo» nella pagina, e ritaglia letture possibili sul testo, sullo spazio che la strategia testuale non 'protegge', così il consumatore organizza i propri comportamenti di consumo in

uno spazio che non è il suo ma quello del sistema dei consumi e della strategia che lo ordina.

Entrambi gli atti devono, d'altra parte, fare i conti con i limiti posti dalla strategia testuale concepita quale previsione delle mosse altrui. «Per organizzare la propria strategia testuale un autore deve riferirsi a una serie di competenze (espressione più vasta che “conoscenza di codici”) che conferiscano contenuto alle espressioni che usa. Egli deve assumere che l'insieme di competenze a cui si riferisce sia lo stesso a cui si riferisce il proprio lettore. Pertanto prevederà un Lettore Modello capace di cooperare all'attualizzazione testuale come egli, l'autore, pensava, e di muoversi interpretativamente così come egli si è mosso generativamente.» (Eco, 1979, p.55)

Allo stesso modo il marketing deve misurare l'efficacia della strategia in base a quanto, delle mosse del consumatore, questa è riuscita a prevedere. La strategia di marketing, in altri termini, è costretta a misurarsi con un comportamento di consumo che, nelle società marcate da una crescente complessità sistemica, assume quelle caratteristiche descritte nei precedenti paragrafi.

Ma al di là delle tattiche appropriative di cui abbiamo parlato, la strategia di marketing deve tenere presente che così come il testo prevede le mosse del lettore il quale è definito dalle competenze a cui fa riferimento, così **anche l'atto interpretativo del consumatore nei confronti di un certo bene o di un certo servizio è regolato dalle competenze a cui il soggetto interpretante fa riferimento.**

Tuttavia, se la cooperazione del lettore è condizione necessaria all'attualizzazione di un testo, questo non significa affatto che tutte le letture siano legittime. La strategia testuale opera appunto affinché il lettore scelga di attualizzare una certa lettura tra quelle possibili. Il testo, possiede una isotopia semantica pertinente (Eco, 1990) che, per così dire, oppone una certa resistenza ad attualizzazioni troppo generiche o a interpretazioni «sospettose». Esistono in altre parole dei limiti dell'interpretazione, degli ostacoli all'«occhio viaggiatore» del lettore.

Della questione, qui soltanto accennata, torneremo ad occuparci sistematicamente nei prossimi paragrafi; ci interessa adesso soltanto rilevare, come annunciato, elementi di analogia tra l'atto di lettura e quello di consumo. **Ogni oggetto, infatti, si differenzia rispetto agli altri per un suo programma d'uso.** Il programma si presenta come una **classe gerarchizzata di usi possibili dell'oggetto**, o per meglio dire, di **sceneggiature gerarchizzate delle quali l'oggetto può virtualmente fare parte.** Un «mattoncino», per fare un esempio banale, è suscettibile di entrare a far parte di numerose sceneggiature tra le quali la costruzione di una casa parrebbe la

più probabile mentre l'omicidio (il mattone come arma contundente) una di quelle sceneggiature virtuali la cui attualizzazione è ammissibile solo in certi particolari contesti.

Sappiamo bene che il mercato, suddiviso in singole aree merceologiche, presenta in competizione oggetti le cui caratteristiche funzionali sono molto simili e le cui necessarie differenziazioni e i cui posizionamenti non possono essere determinati dal solo valore d'uso. Il marketing, attraverso le varie leve disponibili, si incarica infatti di assegnare al singolo oggetto valori aggiunti in grado di differenziarlo rispetto alla concorrenza.

Evidentemente il programma virtuale dell'oggetto oppone un tipo di resistenza ai suoi possibili usi e interpretazioni, paragonabile a quella operata dalla strategia testuale nei confronti della lettura. Nel caso di una campagna pubblicitaria, di una promozione, del design di un prodotto, dell'organizzazione dello spazio di un punto vendita e in tutti quei casi in cui si creano strutture significanti, sono le strategie e le tattiche di marketing che dovranno prevedere (e anticipare) le possibili interpretazioni dell'utente e fornire i testi di **marche isotopiche di lettura**.

Poniamo adesso la nostra attenzione, come primo esempio di analisi, ad una tipologia di testo – in questo caso si tratta di comunicazione pubblicitaria – il cui obiettivo di differenziazione e posizionamento del prodotto è soddisfatto attraverso la manipolazione del suo programma d'uso. Ci riferiamo a quelle numerose pubblicità di automobili che presentano **l'oggetto pubblicizzato immerso nella natura**.⁴

Può trattarsi di una auto che sfreccia solitaria nel verde di un paesaggio collinare o che lascia le sue orme sulla sabbia del deserto o sulla neve, comunque l'auto è sola e l'immagine non prevede la presenza di altri soggetti, altri uomini, altre cose, oltre alla natura incontaminata e all'automobile stessa. Siccome non è nostra intenzione compiere, in questa occasione, un'analisi dettagliata, riteniamo che non sia necessario riferirsi ad un singolo spot o ad una singola pagina pubblicitaria; la notevole omogeneità di questo gruppo di comunicazioni pubblicitarie ci spinge a ipotizzare una stessa struttura soggiacente alle varie manifestazioni visive e discorsive. Ci pare comunque di poter dire che l'immagine del singolo manifesto o le sequenze di immagini che costituiscono lo spot mettano in scena gli elementi minimi della narrazione: secondo lo schema canonico del racconto, troviamo un soggetto che compie una serie di azioni per congiungersi all'oggetto desiderato e che per perseguire il suo obiettivo si avvale del contributo di un aiutante o di un

oggetto magico. Evidentemente in questo caso all'attante soggetto corrisponde l'uomo, mentre il *desideratum* è la natura e l'oggetto magico l'automobile.

Già questa prima semplice osservazione ci permetterebbe di fare alcune riflessioni riguardo a come la **narrazione pubblicitaria** riproponga i modi in cui cultura occidentale interpreta il rapporto uomo-natura, che è poi un rapporto di dominio, ordinamento e conquista. La stessa tradizione cristiana, del resto, in una delle sue possibili letture, ha posto l'uomo al centro e signore del creato, autorizzandolo, anzi incaricandolo, a operare per la cura e il miglioramento del giardino. Ed anche la secolarizzazione della cultura ha, d'altra parte, comportato la tendenza a risolvere il rapporto uomo-natura in un processo mediato, più spesso guidato, dalle possibilità manipolatorie messe a disposizione dell'uomo e della società dal sapere scientifico e tecnico. Il soggetto riconquista la natura perduta attraverso gli oggetti che la tecnica gli fornisce, e supera idealmente quella «scarsa dotazione» costituzionale di cui parla Gehlen (cfr. paragrafo 1.3).

Tuttavia vorremmo porre l'attenzione su altri aspetti che non sono affatto marginali. Anzitutto, nel caso citato, **il mezzo pubblicitario sembrerebbe mirare ad inscrivere nell'oggetto un programma narrativo in grado di arricchire l'insieme delle sceneggiature delle quali può virtualmente entrare a far parte.** La pubblicità, in altri termini, attraverso una valorizzazione che definiremmo, con Floch, di tipo utopico, fornisce all'automobile un plus simbolico, rintracciabile nella **modifica del programma d'uso che gli è proprio.**⁵

In secondo luogo, è da sottolineare come il testo pubblicitario tenga conto della competenza del destinatario, secondo quella necessità strategica di cui abbiamo parlato. E l'esito previsionale delle mosse interpretative del lettore-consumatore si lega in questo caso al cosiddetto problema ecologico, o meglio alle competenze del lettore a tale riguardo. È fuori discussione, infatti, che tra l'automobile e l'ambiente naturale esista un conflitto ecologico che è difficilmente rimovibile. Sappiamo però che le relative competenze del lettore sono in buona parte determinate dalla logica assunta dai media nel notiziare gli eventi. In un sistema caratterizzato, come abbiamo più volte sottolineato, da una crescente complessità, anche i media, suddividendo i problemi in unità isolate e discrete (e quindi manipolabili), operano una riduzione periferica della complessità sistemica. Così la competenza del lettore, condizionata dal previo lavoro selettivo operato dai mezzi di comunicazione di massa, si costituisce di singoli tasselli isolati che forniscono l'impressione della possibile soluzione del problema complessivo attraverso la soluzione di questioni circoscritte e contingenti.

Al cospetto di una competenza parcellizzata, la strategia pubblicitaria valorizza quegli aspetti del problema che sono episodicamente atualizzabili. Del resto dobbiamo considerare che talvolta, come nel caso di molte delle comunicazioni pubblicitarie di cui stiamo parlando, il conflitto ambientale è, per così dire, estromesso pur rimanendo inesorabilmente sottinteso. Come è noto, infatti, lo schema canonico del racconto prevede, oltre a quelli che abbiamo citato, gli attanti destinante e oppositore. Ora, molte comunicazioni pubblicitarie fra quelle in questione, non presentano manifestazioni di attori-occorrenti dei due attanti citati. Possiamo comunque tentare, visto che stiamo proponendo un'analisi molto blanda al solo scopo esemplificativo, qualche congettura sui due attori che restano sottintesi. Possiamo cioè supporre di trovarci in una situazione di **sincretismo attanziale** poiché le due funzioni sembrano esser contratte dallo stesso attante. Infatti è **lo stesso sistema di valori e di consumo che allontana il soggetto dalla natura e che, nello stesso tempo, incarica il soggetto di operare per il congiungimento con essa**. Si sarà certamente notato che abbiamo allargato il concetto di lettura e di testo per estenderlo anche a tutti i fenomeni non linguistici. Se tale accezione dei termini è di normale utilizzo in semiotica e, del resto, già nel citato passo di De Certeau era esplicito il riferimento a testi non linguistici, ci eravamo però inizialmente soffermati sull'accezione più ristretta e comune dei due termini. Siccome si renderanno utili, lungo la trattazione, entrambe le accezioni di lettura e di testo, accettiamo di buon grado il doppio uso dei termini ai quali abbiamo fatto riferimento.

Abbiamo dunque osservato uno dei modi in cui la pubblicità, in quanto leva della strategia di marketing, opera per la costruzione dell'identità e del conseguente posizionamento del prodotto. **La pubblicità può quindi intervenire sul programma d'uso dell'oggetto** — che è poi suscettibile di essere tradotto in programmi narrativi virtuali e gerarchizzati — inscrevendo quest'ultimo in programmi narrativi inediti che garantiscano di una sua valorizzazione.

Abbiamo anche lanciato un breve sguardo ai **modi in cui il testo pubblicitario si incarica di prevedere le conoscenze enciclopediche del lettore** e di come queste siano determinate, in molti casi, dai processi di pertinentizzazione operati dai mass-media. Vale la pena di osservare che, se è vero che nella competenza del lettore rientra la conoscenza del carattere conflittuale del rapporto automobile-ambiente, è anche vero che l'opinione comune vede nell'automobile un mezzo comunque indispensabile. Il conflitto, in un certo senso, si sposta dall'ambiente al consumatore stesso il quale non può che vivere disforicamente la contraddizione.

Ecco perché possiamo individuare nelle citate comunicazioni pubblicitarie una funzione mitica. Queste infatti operano una sorta di **conciliazione tra valori che si oppongono nella cultura** e di liberazione implicita dal senso di colpa generato dal conflitto. Ci stiamo evidentemente riferendo alla funzione del mito individuata e studiata da Levi-Strauss: quella di mediare le **opposizioni valoriali** e di realizzare uno spazio di annullamento o attenuazioni delle contraddizioni. Nel caso che abbiamo preso in esame, la pubblicità mette in scena una narrazione in cui la congiunzione con la natura ha luogo senza contraddizioni apparenti. Possiamo anzi dire che l'automobile è valorizzata non solo perché aiutante nella congiunzione col *desideratum*, ma anche come **spazio mitico** in cui, per dirla alla maniera di Floch (1990), i valori pratici, utopici, critici e ludici trovano il luogo di convivenza pacifica. (cfr. nota n.5)

È bene comunque ricordare ciò che, nel contesto di questo paragrafo, era nostra intenzione mettere in luce: ovvero le competenze dell'enunciatario attivate nell'atto di lettura e prese in carico dalla strategia testuale, da una parte, e il carattere di tipo tattico che la stessa strategia assume, nel momento in cui diviene previsione delle mosse interpretative (parti di un progetto tattico di appropriazione) dell'enunciatario, dall'altra. Così come ogni testo linguistico «ipotizza un suo Lettore Modello, dotato di date competenze linguistiche (conoscenza dei codici), intertestuali (conoscenze di altri testi), enciclopediche ed ideologiche (conoscenze generali e sistemi di valori» (Violi e Manetti, 1979, p.159), anche la strategia di marketing costruisce un Consumatore Modello del quale ipotizza le competenze.

1.4.1 Le pertinenze dell'oggetto

Nei paragrafi precedenti, quando abbiamo esplicitamente parlato di comunicazione pubblicitaria, abbiamo accettato come ipotesi iniziale che la strategia di marketing avesse assegnato al mix di comunicazione una funzione di differenziazione del prodotto rispetto agli oggetti con analogo valore d'uso. Si tratta in realtà di un caso che si verifica molto spesso, ma che non è affatto la regola (cfr. paragrafo 1.5.1.). Esistono naturalmente casi in cui, per esempio, la produzione interviene realmente sul prodotto per modificarne le caratteristiche funzionali; in questo caso la pubblicità può incaricarsi di informare, nel modo più idoneo, il potenziale consumatore dei *plus* e dei *benefit* del prodotto promosso.⁸⁰ Può trattarsi di una semplice messa in scena di pseudo-eventi (Attali, 1977) o di pseudo-

inovazioni: tuttavia l'intervento tecnologico sul prodotto può determinare con efficacia mutamenti positivi a livello della sua **qualità percepita**.

In alcuni casi il mezzo pubblicitario è quindi chiamato a lavorare in sinergia con le modifiche realmente determinate dalla produzione; in altri casi la strategia comunicativa si incarica di intervenire direttamente sul valore d'uso del prodotto. La comunicazione pubblicitaria è allora suscettibile di contrarre funzioni strategiche distinte al variare del grado di saturazione del mercato, della posizione della marca rispetto alla concorrenza, delle eventuali innovazioni e micro-innovazioni tecnologiche che abbiano mutato in qualche misura le caratteristiche funzionali dell'oggetto.

Riteniamo quindi che la pubblicità non possa che essere considerata uno dei mezzi possibili di differenziazione simbolica e funzionale del prodotto rispetto alla concorrenza: il fatto che essa sia spesso chiamata a contrarre tale funzione non deve cioè spingerci a ritenere che la strategia di marketing non possa utilmente attivare altre leve strategiche adatte allo scopo. È noto infatti che parametri quali il prezzo, il canale distributivo, il design e il packaging, per esempio, (oltre, ovviamente, alla innovazione tecnologica di cui abbiamo parlato) concorrono alla definizione dell'immagine complessiva del prodotto e della marca.

Tutte le variabili a disposizione del marketing devono comunque fare i conti con il comportamento di consumo che, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, sembra oggi porsi come pratica di produzione di senso. Ciò che è emerso nei capitoli precedenti è che le due pratiche, quella di marketing e quella di consumo, pur operando con intenti per certi versi opposti, intervengono sull'oggetto secondo modalità e con effetti molto simili: sia le variabili a disposizione della strategia di marketing (tra le quali si pone in posizione privilegiata la comunicazione pubblicitaria), sia le mosse tattiche del consumatore, operano, in ultima analisi, scelte di pertinentizzazione. Lo stesso mix di leve di cui si dota il mezzo pubblicitario produce infatti scelte di angoli di pertinenza che determinano strategicamente la messa in rilievo di alcuni tratti del prodotto a scapito di altri. E, d'altra parte, anche ciò che abbiamo definito **«produzione di senso attraverso il consumo»** ha tutte le caratteristiche di un processo di pertinentizzazione. Processo che, come già abbiamo voluto sottolineare, deve pur sempre fare i conti con un certo tipo di resistenza che le caratteristiche funzionali dell'oggetto oppongono alle pratiche d'uso. Nell'interazione negoziale che viene a determinarsi tra le «due produzioni» (quella del consumo e quella della «produzione» normalmente intesa) non è quindi detto che il marketing non possa ancora muoversi

«per obiettivi e strategie». Nella misura in cui il prodotto – inteso, in questo caso, come una delle P del marketing mix⁸¹ – continua ad essere una delle leve strategiche di una politica di marketing, le modifiche, anche minime, delle caratteristiche funzionali del prodotto stesso possono ripercuotersi sulle **marc**he isotopiche che oppongono un certo tipo di resistenza alle pratiche di consumo. Se è vero, quindi, che «il punto di vista da cui risulta la pertinenza del modo in cui si concepisce un oggetto materiale non è mai imposto, s'intende, dall'oggetto stesso», e che tale punto di vista è invece «sempre introdotto dal soggetto» (Prieto, 1975, tr.it. p.125), non possiamo, nello stesso tempo, ignorare che i programmi d'uso virtuali caratterizzanti l'oggetto appaiono **gerarchizzati** (cfr. cap.1.4.) e che il **processo di pertinentizzazione, per quanto libero, non può essere arbitrario.**

Dovrebbe comunque essere di fondamentale importanza per il marketing il **carattere sociale di tale processo:** «siccome il soggetto è sempre un soggetto sociale, ogni conoscenza della realtà materiale comporta, al livello stesso della costruzione dell'identità che essa riconosce al suo oggetto, una componente, la pertinenza, che, essendo non “data” (cioè imposta dall'oggetto) ma al contrario introdotta dal soggetto, è per questo fatto anch'essa sociale.» (ibidem, p.126) Le segmentazioni della popolazione in cluster di consumatori con comportamenti e valori condivisi omogenei potrebbero essere utilmente rilette o reimpostate al fine di scorgere i **processi di pertinentizzazione caratterizzanti i singoli gruppi sociali.**

L'indagine sui criteri attraverso i quali il consumatore attualizza alcuni dei programmi d'uso iscritti nell'oggetto (e non altri), sulle isotopie che legittimano la sintassi d'acquisto e consumo di prodotti diversi da parte dello stesso soggetto, potrà forse risultare domani, sotto certi aspetti, l'indagine valoriale per eccellenza: sappiamo infatti che «esiste un'interazione assai stretta, e a più direzioni, tra la visione del mondo, il modo in cui una cultura pertinentizza le proprie unità semantiche e il sistema dei significati che la nominano e le ‘interpretano’.» (Eco, 1975, p.116)

Ci pare dunque che l'analisi di un comportamento di consumo che si pone tendenzialmente come tattica appropriativa/produttiva, come pratica di «risemantizzazione degli oggetti d'uso» e che appare dotato di una sorta di «carica estetica che si introduce nella funzionalità del quotidiano» (Greimas 1987 tr.it. p.69), richieda una rivisitazione critica dei criteri di segmentazione. L'indagine sulle pratiche sociali di pertinentizzazione e, quindi, di risemantizzazione degli

oggetti dovrebbe possedere anche **un certo potere previsionale**. Sarebbero allora auspicabili nuove classificazioni in grado di «individuare nuove pertinenze capaci di essere attivate alla luce di altre pratiche di lettura» (Eco, 1990, p.139).

Si comprende che la conoscenza dei **campi semantici, complementari o contraddittori**, (Eco, 1975, p.117) dei quali una certa unità culturale può entrare a far parte, diviene strumento strategico non solo a livello di pianificazione del prodotto, delle sue caratteristiche tecniche, del suo design o packaging, ma anche criterio per la dispositio argomentativa della comunicazione pubblicitaria. Esistono, a dire il vero, numerosissime pubblicità che mostrano di conoscere bene le competenze enciclopediche e ideologiche dell'enunciario: tanto è vero che i relativi testi sono ordinati da una dispositio che tiene rigorosamente conto della **contraddittorietà o complementarità degli spazi semantici**.

Ciò che intendiamo affermare è che, siccome «l'ideologia stessa, tema della presupposizione, è una visione del mondo organizzata che può essere soggetta all'analisi semiotica» (Ibidem p.359), i dati che emergono da una possibile indagine di mercato potrebbero essere organizzati in modo rigoroso ed essere immediatamente utilizzabili. Anche perché non sempre il mezzo pubblicitario è chiamato a proporre valori positivi assoluti attribuibili al prodotto promosso: succede invece che la pubblicità, in quanto leva della strategia di marketing, possa incaricarsi di «una proposta “argomentativa” di valori (cioè in opposizione a valori precedentemente veicolati o a valori considerati negativi). Quindi, come i pubblicitari sanno molto bene, non si tratta solo di conquistare nuove fette di mercato o di creare nuovi bisogni, ma anche di sostituire aree assiologiche con una valorizzazione correttiva.» (Pozzato, 1991, p.9)

Tale sostituzione di aree assiologiche prende spesso la forma di una **manipolazione ideologica**. Si pensi al caso delle comunicazioni pubblicitarie automobilistiche discusse nel paragrafo 1.4. In quel caso ci è parso di poter individuare due tipi di contraddizione con i quali la promozione del prodotto doveva fare comunque i conti: da una parte troviamo uno stesso sistema sociale e culturale che sincreticamente si oppone e destina il soggetto nel programma di ricongiunzione con la natura (o, più in generale, con la “naturalità”), dall'altra abbiamo notato come il valore dell'efficienza tratto pertinente al prodotto automobilistico è suscettibile di essere letto come disvalore se i parametri di riferimento sono quelli della salvaguardia dell'equilibrio ambientale. Non a caso abbiamo definito il «problema ecologico» la questione cruciale ed emblematica delle società complesse: l'impressione è che in futuro la pubblicità potrà sempre meno

facilmente occultare i termini della contraddizione, e il marketing dovrà d'altra parte rivolgersi anche ad altre leve strategiche (prima fra tutte l'innovazione tecnologica del prodotto) per superare eventuali resistenze o barriere. I recenti programmi a medio e lungo termine della Fiat e lo stesso obiettivo denominato «qualità totale» sono i segni di questa tendenza.

È da notare che, in opposizione alle comunicazioni pubblicitarie che abbiamo citato, esiste un gruppo di case automobilistiche che hanno scelto, e stanno scegliendo, di **non occultare il conflitto** automobile/ambiente e che hanno assegnato al mezzo pubblicitario il compito di rendere noti gli sforzi compiuti dall'impresa, a livello di produzione, per l'attenuazione dell'impatto ambientale.

Se nel caso degli spot la contraddizione è sovente estromessa e talvolta occultata, nella pubblicità a stampa si riscontrano più spesso argomentazioni che prendono in carico la questione. Si tratta, in molti casi, però, di una vera e propria **dispositio ideologica**, ovvero di un tipo di «argomentazione che, mentre sceglie esplicitamente una delle possibili selezioni circostanziali del semema quale premessa, non rende esplicito il fatto che esistono altre premesse contraddittorie o premesse apparentemente complementari che portano a una conclusione contraddittoria, pertanto occultando la contraddizione dello spazio semantico.» (Eco, 1975, p.364)

Possiamo ipotizzare che, nei casi in cui il consumo di un certo prodotto è riconosciuto potenzialmente in conflitto con alcuni valori condivisi, la scelta di non occultare la contraddizione divenga strategica. In altre parole, una marca può posizionarsi rispetto alla concorrenza per aver preso in considerazione un certo **conflitto valoriale**. Il dato che comunque ci preme sottolineare è che una singola marca ha l'opportunità di posizionarsi rispetto alla concorrenza anche attraverso scelte tipicamente pubblicitarie: come ad esempio il tipo di inventio e dispositio argomentativa e le caratteristiche del contratto enunciativo.

1.5. La pubblicità nel marketing mix

Abbiamo sommariamente descritto alcune delle funzioni fondamentali che il marketing mix può assegnare alla comunicazione pubblicitaria. Se l'esempio è risultato utile per individuare una delle modalità attraverso le quali una campagna pubblicitaria può concorrere a determinare il posizionamento del prodotto, dobbiamo tuttavia tenere presente che la pubblicità, in quanto parte delle

leve del marketing mix, può assumere di volta in volta funzioni assai diverse tra loro. Lo stesso gruppo di comunicazioni preso in considerazione (cfr.1.4.), che abbiamo supposto omogeneo secondo alcuni aspetti, può in realtà risultare assai articolato al mutare del nostro punto di vista. Due prodotti concorrenti, che occupano posizioni differenti nel mercato o che si trovano in posizioni diverse rispetto al proprio **ciclo di vita**⁶, per esempio, possono presentare strategie simili a livello di comunicazione pubblicitaria ma con una valenza tattica rispetto alla strategia di marketing complessiva sensibilmente diversa. Dobbiamo quindi **distinguere i possibili livelli di analisi di un testo pubblicitario**, ed avere comunque presente il reticolo di relazioni in cui questo viene inevitabilmente a porsi. Ciò non significa che una specifica analisi a livello dell'enunciazione, per esempio, o la considerazione e l'organizzazione sistematica delle «affermazioni operate da varie semiosi extra-pubblicitarie (orali, visive, comportamentali) attualmente in circolazione sul bene in esame, su quelli concorrenti e quelli simbolicamente complementari» (Grandi, 1990b), non abbiano valore anche come indagini isolate. Anzi, come cercheremo di approfondire nell'ultima parte della nostro lavoro, e come già anticipato nei paragrafi 1.4. e 1.4.1., in una situazione come quella attuale, caratterizzata dalla stagnazione e **saturazione** di taluni mercati, il marketing assegna necessariamente alla comunicazione un ruolo trainante e modellizzante per tutte le altre iniziative e, per questo motivo, la capacità di comunicare e prevedere i discorsi sociali esistenti sul prodotto si presentano come strumenti dai quali è impossibile prescindere. Si rivela, in ogni caso, assai utile, nel momento in cui si individuano le strategie enunciative che caratterizzano le comunicazioni pubblicitarie, rivolgere lo sguardo verso quei fattori che entrano necessariamente in relazione con la funzione tattico/strategica del mezzo pubblicitario.

Si sarà notato che nei precedenti capitoli si è parlato della comunicazione pubblicitaria come se questa obbedisse quasi esclusivamente ad una **strategia di tipo concorrenziale**, e più specificamente **di posizionamento**. Ciò non si è verificato soltanto in ragione di esigenze espositive, ma anche, e soprattutto, perché le strategie concorrenziali sono in effetti le più diffuse. Tuttavia, la considerazione di una tipologia che comprenda almeno le principali funzioni strategiche delle quali la pubblicità può incaricarsi, ci servirà a chiarire il rapporto che viene a crearsi tra strategia di marketing, strategia di comunicazione e strategia enunciativa.

1.5.1 Strategia della comunicazione e politica di marketing

Bernard Brochand e Jacques Lendrevie nel loro *Le publicitor* (1983) riepilogano in modo chiaro e succinto i concetti fondamentali che regolano i rapporti tra una politica di marketing complessiva e una campagna pubblicitaria che voglia definirsi «strategica». Alcuni degli assunti rintracciabili nel testo possono essere fatti oggetto di critica alla luce delle proposte che abbiamo discusso nei precedenti capitoli. Per il momento è sufficiente osservare che la visione offerta da *Le publicitor* riguardo ai rapporti che si instaurano tra la strategia di marketing e le decisioni pubblicitarie è ancora di tipo gerarchico: la strategia di comunicazione, che ha in questo caso una funzione tattica, deve rispondere coerentemente ai dettami strategici elaborati dalla politica di marketing. Secondo i due autori – ma, diciamo, secondo le acquisizioni del marketing dell'ultimo ventennio – una buona «strategia di comunicazione collega le decisioni pubblicitarie alla strategia di marketing. La pubblicità è al servizio del marketing e la strategia di comunicazione la colloca al suo posto giusto. È un fattore di coerenza fra la politica di marketing e la politica pubblicitaria. È anche un fattore di coesione fra le diverse decisioni di comunicazione.» (Brochand e Lendrevie, 1983, tr.it. p.51) L'affermazione è incontestabile e offre un'indicazione metodologica che sarebbe errato pensare accettata pacificamente: se in teoria il processo decisionale prevede una serie di tappe rigorose e stabilite, nella pratica avviene che ancora molte agenzie pubblicitarie non ritengano di dover misurare le scelte creative con i 'freddi' parametri della strategia della marca e del prodotto e, d'altra parte, ancora oggi una parte delle piccole e medie aziende italiane non è in grado di elaborare una strategia di marketing vincolante per la campagna pubblicitaria. Il paradosso è che il marketing sta oggi rivisitando criticamente quelle acquisizioni teoriche alle quali ancora le aziende e le agenzie non si sono del tutto adattate. Nello scenario attuale caratterizzato da una crescente complessità sistemica, da un comportamento di consumo difficilmente prevedibile, dall'emergere di nuovi attori sociali che condividono valori che attraversano orizzontalmente le classi tradizionali e da mercati saturi o stagnanti, la politica di marketing e la strategia di comunicazione sono destinate a porsi in un rapporto nuovo nel processo decisionale. **Se ancora esiste una gerarchia essa appare invertita:** non sarebbero più i target di consumo individuati dallo studio del mercato a selezionare i target di comunicazione, ma sarebbe la stessa comunicazione, in quanto leva del marketing mix, ad essere chiamata a creare target di comunicazione dai quali sarebbe possibile dedurre i

relativi target di consumo. (Weil 1986) La procedura che stiamo descrivendo era già stata implicitamente annunciata quando abbiamo parlato della necessità per il marketing di farsi «tattico», di comprendere le mosse occasionali, appropriate e rifunzionalizzanti che caratterizzano il comportamento di consumo. L'importanza del ruolo svolto dalla comunicazione nel nuovo contesto sociale è tale che «il vero prodotto di cui si occupa ormai la comunicazione è il programma dell'impresa, e questo non più solo per farlo conoscere e renderlo attraente, ma per concepirlo e dargli i mezzi per nascere e riuscire.» (ibid., p.188) La discussione relativa all'**inversione dei processi decisionali**, discussione che crediamo chiarirà i concetti espressi sopra, sarà condotta nel paragrafo 2.5.

Riportiamo, intanto, nella seguente figura lo schema che rappresenta «la sequenza delle decisioni di comunicazione» (Brochand e Lendrevie, 1983, tr. it. p.52) poiché essa, nella sua semplicità, mostra chiaramente quel processo decisionale che nel paragrafo 2.5. cercheremo di discutere criticamente.

Se accettiamo questo schema (che prevede la subordinazione delle scelte pubblicitarie alla politica di marketing) i rapporti tra strategia di comunicazione e strategia di marketing possono essere descritti con un certo rigore e una certa sistematicità. La tipologia proposta in *Le publicitor* descrive infatti, caso per caso, la natura dei rapporti che vengono a delinarsi tra un certo tipo di campagna pubblicitaria e gli obiettivi strategici perseguiti. Si tratta di una classificazione che non è né esaustiva né molto approfondita, ma che ci fornisce comunque alcune utili informazioni di base. Il caso delle strategie pubblicitarie promozionali rappresenta uno degli esempi utili per descrivere il rapporto marketing/comunicazione. Secondo la classificazione proposta da Brochand e Lendrevie, ogni campagna pubblicitaria si distingue dalle altre per gli obiettivi che essa si incarica di raggiungere; gli obiettivi principali delle strategie promozionali possono essere così riassunti:

« – far provare un prodotto

– favorire la fedeltà

– rilanciare l'interesse su un prodotto, soprattutto nei periodi di bassa stagionalità del mercato [...]

– animare la distribuzione, stimolare a vendere, a esporre il prodotto, a metterlo in evidenza...

– reagire a un attacco della concorrenza.» (ibidem p.61)

Dalla lettura degli obiettivi sopra elencati si comprende che la campagna pubblicitaria è in questo caso chiamata a svolgere una funzione tattica. Infatti, nell'ambito degli studi di marketing, per tattica si intende normalmente «lo strumento operativo attraverso il quale una strategia può essere attivata e messa in pratica; essa è dunque qualcosa di molto più specifico e dettagliato rispetto alla strategia. Generalmente quando si parla di tattica ci si riferisce inoltre ad azioni di breve periodo, mentre la strategia comporta scelte che hanno una validità temporale maggiore.» (Stanton e Varaldo, 1986, p.47)

E, in effetti, quando Brochand e Lendrevie propongono una classificazione delle strategie (cfr. fig. n.2) essi si riferiscono alle strategie di marketing che determinano quelle che loro definiscono «strategie pubblicitarie» ma che, coerentemente, dovrebbero essere definite “tattiche”. Al di là di una distinzione che è solo apparentemente terminologica, ciò che ci pare utile sottolineare è che il rapporto di subordinazione del mix di comunicazione al mix di marketing appare oggi assai discutibile.⁷ Oltre alle ragioni già ampiamente discusse, possiamo aggiungere che se la scelta della strategia di comunicazione è, da sola, in grado di determinare il posizionamento del prodotto, di operare valorizzazioni assolute o correttive e di

intervenire addirittura sul valore d'uso dell'oggetto, allora **il processo decisionale descritto dai manuali di marketing potrebbe efficacemente invertirsi: parametri come prodotto e prezzo potrebbero addirittura divenire leve operative a disposizione della strategia di comunicazione.** È ammissibile che, in un prossimo futuro, l'affermazione della Weil secondo cui «la comunicazione è il programma dell'impresa» risulti, specialmente in quei mercati in cui i prodotti mostrano di essere omogenei per valore d'uso, l'assunto di base che regola i processi decisionali di marketing. La ricercatrice francese è, del resto, piuttosto 'decisa' nelle sue previsioni:

« In definitiva non si tratta quindi più soltanto di pubblicizzare un prodotto, una marca o un servizio già pronti, ma d'utilizzare la comunicazione per la fattibilità stessa del progetto, per la sua concezione, la sua nascita, il suo successo. È trasformando un progetto virtuale in progetto reale che la comunicazione aspira veramente a divenire strumento di management. È tipicamente il ruolo che gioca la comunicazione interna per la motivazione del personale: partecipa pienamente alla realizzazione del progetto d'impresa.» (Weil, 1986, tr.it. p.188)

1.5.2. Strategia di comunicazione e strategia enunciativa

Nell'ambito di un processo decisionale di marketing che colloca le scelte pubblicitarie in rapporto subordinato alle decisioni operative del marketing, conseguentemente il lavoro "creativo" sarà a sua volta determinato dalla strategia di comunicazione. Lo stesso esempio riportato in *Le Publicitor* è, in questo senso, indicativo; alla voce «i principali concorrenti o i nemici» viene così descritto «il piano di lavoro creativo»: «[I concorrenti] possono essere descritti in termini di marketing o in termini pubblicitari:

– in termini di marketing, non si tratta di un semplice elenco di marche ma della scelta delle marche nei cui confronti ci si vuole posizionare, dopo l'analisi delle fonti di profitto, dei desideri insoddisfatti del target, dell'immagine di marca desiderata, della rete distributiva ecc.

– in termini pubblicitari si tratta di studiare il linguaggio dei nemici che sono stati scelti (controllo concorrenza) e la loro strategia media per decidere se si vuole parlare come loro per giocare sulla confusione o parlare in modo diverso adottando un codice proprio e originale.» (Brochand e Landrevie, 1983, tr.it. p.205)

Evidentemente questioni come quelle relative alle «fonti di profitto» o alla «rete distributiva» rimarranno comunque di competenza del reparto marketing dell'azienda, ma è anche evidente che la scelta fra «parlare con il linguaggio della concorrenza» e «adottare un codice proprio» richieda sottili strumenti di valutazione e controllo. È una scelta, aggiungiamo, che può condizionare le altre iniziative di marketing. Non si tratta quindi soltanto di riconoscere, come è giusto che sia, alle scelte pubblicitarie un valore strategico; si tratta piuttosto di ammettere la possibilità che quello che è denominato "reparto creativo" dell'agenzia pubblicitaria divenga un produttivo laboratorio di idee di marketing.

Al fine di rendere più chiara la questione, riteniamo si debba almeno distinguere tra due strumenti preliminari a disposizione della strategia pubblicitaria: quello dell'individuazione di zone di concorrenza discorsiva e quello della selezione del contratto comunicazionale.

L'individuazione di un 'campo polemico', di sottosistemi oppozionali presenti in un certo spazio semantico, costituisce il primo e fondamentale passo per la delineazione di un piano strategico pubblicitario. Dal momento che è

ipotizzabile che, nel discorso pubblicitario, «toute assertion du message est une de réponse à des arguments circulant dans le discours social» (Chabrol e Charaudeau, 1989, p.154), la comunicazione pubblicitaria finisce per richiedere un lavoro preliminare di analisi tale che essa diviene il vero mezzo di controllo del posizionamento del prodotto. Individuare le zone di concorrenza discorsiva, significa, in ultima analisi, individuare le dinamiche del mercato. Ciò non significa ovviamente che, come abbiamo già sottolineato, siano sottratte al dominio del marketing – di sue specifiche leve quali il prezzo, la distribuzione o le caratteristiche materiali del prodotto – determinate scelte strategiche; ma in un sistema di mercato in cui, lo stesso valore d'uso è oggetto di manipolazione pubblicitaria (cfr. 1.4. e 1.4.1.), è più che ammissibile che una politica di marketing prenda inizio proprio dallo studio dei «discorsi» della concorrenza.

La questione si pone invece in altri termini per quanto concerne i contratti comunicazionali e le strategie enunciative. Siccome è presumibile che non esista una strategia enunciativa per ogni obiettivo pubblicitario, e che quindi una stessa strategia enunciativa possa essere chiamata a contrarre funzioni strategiche molto diverse, il suo studio, comunque indispensabile, non è sufficiente all'elaborazione della strategia di posizionamento. D'altra parte, la selezione di una specifica strategia enunciativa ha comunque delle notevoli ripercussioni sia sull'**efficacia dei processi argomentativi**, sia sul conseguimento, in generale, degli obiettivi della comunicazione. In altre parole, se una stessa strategia enunciativa può essere utilizzata per comunicazioni caratterizzate da obiettivi diversi, ciò non significa che tutte le combinazioni siano possibili.¹⁰

2. STRATEGIE ENUNCIATIVE DELLA COMPLICITÀ

2.0. Premessa

Nelle pagine precedenti sono state discusse le ragioni di un nuovo approccio allo studio degli strumenti strategici e tattici a disposizione del mezzo pubblicitario. Sappiamo che la considerazione della pubblicità quale strumento di marketing inserito armonicamente in una ampia strategia è data teoricamente per acquisita. Ora, siccome non pare affatto certo che le agenzie pubblicitarie, pur ammettendo che esse subordinino in modo rigoroso le scelte creative ai dettami della strategia di marketing proposta dall'azienda, utilizzino strumenti specifici per il controllo della coerenza delle singole scelte tattiche, emergono allora alcuni spunti per una discussione critica. Dalla lettura dei recenti manuali di marketing e di pubblicità si ricava addirittura l'impressione che le scelte pubblicitarie operate nello stadio successivo alla stesura della copy-strategy non possano o non debbano essere guidate da criteri strategici.¹¹ Da una parte si affida alla pubblicità il conseguimento di determinati obiettivi individuati dalla strategia di marketing, dall'altra non si specifica secondo quali criteri (e con quali controlli) si operino le scelte conseguenti. Se, infatti, la copy-strategy è quel fondamentale documento «che definisce l'evoluzione della marca nella mente dei consumatori nel corso del tempo» (Brochand e Lendrevie, 1986, tr. it. p.198), essa tuttavia, pur «spiegando ciò che il messaggio pubblicitario deve essere (cioè la sostanza)», di esso non fornisce indicazioni su «quale forma precisa e specifica deve assumere.» (ibidem) L'affermazione pare, oltretutto, in contraddizione con la pretesa di incaricare la copy-strategy di indicare «il tono, la personalità, l'atmosfera generale che la pubblicità deve comunicare» (ibidem), poiché si tratta di variabili che hanno strettamente a che fare con la forma assunta dal messaggio pubblicitario. Tale contraddizione si inserisce in un contesto che è già piuttosto confuso: da una parte si auspica una pubblicità 'consapevole' degli obiettivi che le assegna la strategia di marketing, dall'altra si pretende che l'agenzia pubblicitaria si doti di un sapere strategico che si fa carico pressoché di tutti i parametri a disposizione del marketing (trascurando inspiegabilmente quelli prettamente pubblicitari). Quando la copy-strategy è chiamata a fornire indicazioni precise su quelle variabili che dovrebbero

competerle, delega il compito al “reparto creativo” dell’agenzia, come se le scelte relative ai **contratti enunciativi** o alla **disposizione argomentativa** non necessitassero di contributi diversi da quelli, peraltro indispensabili, forniti dall’estro e dalla sensibilità del copywriter.

Stiamo ovviamente semplificando la questione poiché le decisioni che riguardano la pubblicità, così come quelle relative ad una politica di marketing, sono organizzate in processi molto articolati che variano sensibilmente di caso in caso. È tuttavia sorprendente che una logica di marketing, che attribuisce grande importanza strategica alla pubblicità, non tenga in considerazione lo studio degli strumenti specifici di cui quest’ultima può dotarsi. È stato chiesto al mondo della pubblicità di assumere il linguaggio e la mentalità del marketing, di ragionare in termini di obiettivi e strategie, di farsi carico di problemi di segmentazione e di selezione di target group di riferimento. E le risposte, in questo senso, sono state soddisfacenti: il fatto che un libro come *Le publicitor*, considerato un buon manuale di pubblicità, risulti essere, in definitiva, un succinto testo di marketing che dedica molte pagine alla pubblicità, ci pare assai indicativo in proposito. Ma, come dicevamo, gli strumenti di analisi sono accettati e utilizzati nella misura in cui si mostrano in grado di fornire un obiettivo alla strategia comunicativa; quando questi, invece, pretendono di **contribuire ai processi decisionali** tradizionalmente affidati alla «creatività», l’atteggiamento dei pubblicitari cambia sensibilmente.

Abbiamo introdotto il tema della «creatività» poiché questo sarà sempre presente in modo più o meno esplicito in questa seconda parte della nostra analisi. Da una parte, infatti, la strategia di comunicazione è una questione che si pone, comunque, in termini «creativi»; dall’altra succede che l’utilizzo di strumenti semiotici per lo studio della comunicazione pubblicitaria sia guardato con indifferenza o sospetto. Le ragioni di questo atteggiamento sono già state in parte affrontate; esse sono comunque riconducibili al preconetto secondo il quale gli strumenti d’analisi (di qualunque tipo) rappresentino un limite insidioso per la creatività, e alla convinzione, non priva di fondamento, che il mestiere del pubblicitario sia per vocazione destinato alla asistematicità. Riteniamo, comunque, che le ragioni di tali obiezioni siano destinate a decadere. Non si comprende, anzitutto, perché l’affinamento tecnico debba necessariamente comportare delle limitazioni per i processi creativi, dai quali, ovviamente, sarà sempre e comunque impossibile prescindere. E, del resto, l’idea che la creatività sia strumento e patrimonio esclusivo della leva pubblicitaria non ha ragione d’essere: in realtà le decisioni prese in altre aree e altre fasi del piano di marketing, pur avvalendosi di più o meno

sofisticati strumenti di indagine, sono il **risultato di processi abduuttivi**, di ipotesi la cui postulazione richiede una buona dose di creatività.¹²

Concludiamo questa introduzione con due semplici precisazioni (che sono poi delle brevi ricapitolazioni). La prima è che, come abbiamo spesso lasciato intendere, il nostro interesse è specificamente indirizzato agli **annunci stampa** (la cui efficacia è probabilmente determinata in gran misura dalla scelta del tipo di contratto comunicazionale e strategia enunciativa, dall'individuazione di **zone di concorrenza discorsiva** pertinenti e dalla **selezione del tipo di disposizione argomentativa**). La seconda, strettamente legata alla prima, è che quando abbiamo parlato degli «strumenti specifici della comunicazione pubblicitaria» facevamo appunto riferimento alla comunicazione attraverso annunci stampa. Quindi, se in precedenza ci siamo soffermati su problemi che riguardavano il comportamento di consumo e la pubblicità nel suo complesso, la trattazione che segue avrà invece un interesse apparentemente più circoscritto (anche se siamo convinti che buona parte delle questioni che affronteremo riguardo agli annunci stampa non siano affatto estranee ad altre forme di comunicazione pubblicitaria). Infine vogliamo sottolineare che la seguente trattazione aspira a collocarsi coerentemente quale conseguenza della discussione affrontata nel primo capitolo (Le due produzioni) e quale premessa alle Conclusioni dell'ultima parte della tesi.

2.1. La cooperazione interpretativa

Abbiamo già avuto occasione di sottolineare (cfr.1.4.) come l'atto di lettura rappresenti la condizione necessaria all'attualizzazione testuale. Tale osservazione ci ha permesso di riscontrare alcune importanti analogie tra l'atto di lettura e l'atto di consumo. Entrambi si pongono infatti come **pratiche produttive**, niente affatto passive, caratterizzate da procedure tattiche di costruzione e decostruzione che trovano parassitariamente luogo di esercizio nello spazio delineato dalla strategia testuale.

Pur avendo puntualizzato che esistono dei limiti all'interpretazione posti dalla stessa strategia testuale, abbiamo tuttavia voluto enfatizzare la possibilità di appropriazioni (e di pertinentizzazioni degli oggetti rispetto al valore d'uso) da parte del lettore (e del consumatore) tendenzialmente 'eversive' rispetto alla **competenza postulata dal testo**. Questo non solo perché, comunque, «ogni atto di

lettura è una transazione difficile fra la competenza del lettore (la conoscenza del mondo condivisa dal lettore) e il tipo di competenza che un dato testo postula per essere letto in maniera economica» (Eco, 1990, p.110); ma anche e soprattutto perché eravamo interessati a mettere in risalto **il carattere polemico e contrattuale della relazione** che viene a delinarsi tra la strategia del mondo della produzione e le tattiche appropriative del lettore-consumatore.

Dobbiamo ora, piuttosto, considerare il processo negoziale descritto una sorta di 'preliminare' al verificarsi della condizione necessaria all'attualizzazione del testo: tale condizione è l'attività cooperativa del lettore. È inoltre da prendere in considerazione l'ipotesi che la comunicazione pubblicitaria, in quanto circostanza dell'atto di lettura, richieda o determini un tipo particolare di cooperazione del lettore. Se è infatti noto che uno stesso enunciato possa essere interpretato in modo diverso al variare delle circostanze d'enunciazione, è anche prevedibile che il grado di ambiguità di un enunciato o il verificarsi delle condizioni della sua efficacia risultino variabili sensibili a **selezioni circostanziali**.

Ci pare, oltretutto, che la stessa 'disposizione' alla cooperazione da parte del lettore non debba essere considerata una variabile di poco conto. Non si tratta quindi soltanto di verificare come (secondo quali procedure) una certa strategia enunciativa coinvolga l'enunciatario in quella pratica produttiva che è l'interpretazione, ma anche **se l'investimento cooperativo trova le condizioni sufficienti per il suo verificarsi**.

Non solo: è anche possibile che esista una **intensità** della cooperazione interpretativa del lettore; se infatti consideriamo la cooperazione non soltanto la pratica comunque necessaria all'attualizzazione del testo, ma anche il segno di un 'legame' tra enunciatore e enunciatario, si comprende come quest'ultimo possa essere più o meno intensamente implicato, più o meno intensamente coinvolto."

L'attuale clima di «accettazione» nei confronti del fenomeno pubblicitario non deve infatti farci dimenticare che la comunicazione pubblicitaria «è per proprio statuto costituzionale intrusiva» (Grandi, 1989, p.63), e che essa deve comunque fare i conti con «il rischio di venire rifiutata o tutt'al più subita.» (ibidem p.65) Le peculiarità del mezzo pubblicitario sono quindi tali che la stessa cooperazione del lettore può essere considerata un obiettivo strategico della comunicazione: l'investimento cooperativo può, per esempio, concorrere al superamento della citata «intrusività».

Tali considerazioni, intanto, valgono come premessa necessaria alla discussione delle «strategie della complicità». Poiché uno degli obiettivi perseguiti da tale

classe di strategie è il coinvolgimento del destinatario nei processi interpretativi, e poiché lo stesso investimento cooperativo può contrarre, a sua volta, una funzione strategica per il conseguimento di distinti obiettivi, si è reso necessario un chiarimento preliminare. Dobbiamo quindi tenere presente che la pubblicità determina una circostanza di comunicazione la cui analisi impone di assumere il concetto di “cooperazione interpretativa” in una accezione ristretta. L’affermazione secondo la quale una strategia che utilizza il «coinvolgimento del destinatario» mira «a produrre l’effetto di una “comunità” di lettori» (Bertrand, 1988, tr.it.p.119), rischierebbe altrimenti di essere generica e poco indicativa.

L’attività cooperativa, che può essere sollecitata più o meno intensamente e che può determinare l’attualizzazione di porzioni diverse della competenza del lettore, è, nel caso della comunicazione pubblicitaria, non solo la condizione necessaria per l’attualizzazione del testo, ma il segno di una complicità tra enunciatore e enunciatario. La valenza strategica dell’investimento cooperativo del lettore risiede proprio nella possibilità di **determinare tipi e gradi diversi di complicità**. È infatti ipotizzabile che se a testi diversi corrispondono altrettante forme di cooperazione interpretativa, queste ultime implicano, a loro volta, tipi distinti di complicità. La cooperazione necessaria per disambiguare un testo pluriisotopico e quella necessaria al riconoscimento della citazione – si tratta di due esempi ricorrenti nel discorso pubblicitario – pur possedendo, indubbiamente, molte caratteristiche in comune, sono in realtà due situazioni sensibilmente diverse che comportano distinte sollecitazioni delle competenze del lettore.

Come si sarà compreso, la questione dell’investimento cooperativo del lettore è di primaria importanza per una discussione delle «strategie della complicità» (cfr. 2.3.). Per il momento ci basti aggiungere che la chiamata alla cooperazione interpretativa può comportare una valorizzazione della competenza dell’enunciatario, ed essere quindi parte di una strategia di seduzione.¹⁴ Poiché la valorizzazione della competenza dell’enunciatario – può trattarsi di competenza enciclopedica, o più semplicemente enunciativa – comporta una modifica della sua competenza modale, sono da tenere presenti i possibili orientamenti euforici del soggetto.

Un’ultima osservazione prima di concludere il paragrafo: la considerazione del lettore quale punto di convergenza delle competenze che lo caratterizzano permette di considerare il target di comunicazione una entità selezionabile dalla strategia testuale. Il lettore, quindi, «non può essere considerato nell’analisi come un “dato”, ma piuttosto una “costruzione”. Egli è l’effetto di senso prodotto dalle competenze

che costruiscono la sua immagine.» (Bertrand, 1988, tr.it. p.121) Abbiamo visto (cfr. capitolo 1) che sono le stesse competenze del soggetto che determinano i criteri appropriativi caratterizzanti il consumo; e per ‘appropriazione’ intendiamo un processo di pertinentizzazione che obbedisce a criteri «introdotti dal soggetto» (Prieto 1975) secondo le sue competenze. Anche il consumatore – o, per meglio dire il Consumatore Modello – è quindi definibile quale ”punto teorico di convergenza delle competenze che costruiscono la sua immagine”. Ora, tali considerazioni ci pare comportino almeno due importanti conseguenze.

Una è che **l’individuazione sistematica delle competenze del soggetto** si rivela utile tanto per una strategia di marketing quanto per la strategia di comunicazione; le competenze del lettore- consumatore, infatti, regolano sia i processi di pertinentizzazione degli oggetti che i processi di cooperazione interpretativa dei testi. Come avevamo detto in precedenza, la semiotica potrà rivelarsi strumento utile per il marketing nella misura in cui saprà muoversi in sinergia con le altre discipline; ci pare infatti che la conoscenza delle competenze del soggetto non possa che avvalersi di indagini di mercato preventive. In questo caso, allora, la semiotica potrà fornire i criteri per la ricerca e, soprattutto, **organizzare i dati emersi**.

La seconda conseguenza è che, se la strategia testuale “costruisce” un lettore modello di cui ipotizza le competenze, la comunicazione pubblicitaria può aspirare non solo alla selezione del target group scelto dalla strategia di marketing, ma anche alla “creazione” del target di comunicazione e, conseguentemente, alla “**prefigurazione**” del target di consumo (cfr. cap.3). Si comprende che la possibilità, seppure teorica, di “creare” target inediti, presumibilmente ‘trasversali’ rispetto ai cluster tradizionali, diviene di fondamentale importanza in quei mercati che mostrano segni di crescente saturazione. È infatti la fase in cui si trova un singolo mercato che determina il ruolo della comunicazione rispetto alle altre leve del marketing mix:

«Mentre [quando l’economia si trovava in una fase di crescita] la comunicazione doveva promuovere la sensibilità dei target di consumo esistenti, la tendenza attuale [in un contesto economico che vede la stagnazione e saturazione di taluni mercati] è di farle assumere un ruolo diverso: deve, creando-target di comunicazione momentanei, prefigurare target di consumo.» (Weil, 1986, tr.it. p.201)

2.2. La messa in pagina

Se il testo di una pagina di rivista «si legge in relazione ad un quadro, alle immagini, a una certa grafica, a una certa organizzazione dello spazio della pagina, l'insieme di questi elementi costituendo l'oggetto percepito» (Fisher e Veron, 1986, tr.it. p.144), anche il testo di una pubblicità stampa entra in relazione con gli altri elementi che costituiscono l'annuncio. Considerando inoltre che esistono delle costanti nelle molteplici manifestazioni di pagine pubblicitarie, si può ragionevolmente ipotizzare che esista una sorta di modello-tipo di **organizzazione spaziale della pagina che determina un sistema di attese**, parte della competenza del lettore. Si comprende allora che, genericamente, un annuncio stampa può deviare da una certa norma (e quindi contrarre una funzione autoriflessiva) già operando a livello della sola messa in pagina. Detto in altre parole, l'annuncio pubblicitario può presentare gradi diversi di ambiguità, nella misura in cui la sua organizzazione spaziale devia dalla struttura di un ipotetico annuncio-tipo.

Abbiamo visto che i processi di disambiguazione necessitano comunque di un certo tipo di competenza da parte del soggetto, il quale viene a trovarsi in una posizione di cooperazione interpretativa. È ragionevole supporre che la conoscenza, seppure implicita e inconsapevole, dell'ipotetico annuncio-tipo non sia diffusa in modo generalizzato. La violazione dalla norma potrà quindi presumibilmente contrarre una **funzione autoriflessiva** solo per ristretti gruppi di lettori (che possono comunque essere di grande interesse per una politica di marketing). Il dato che ci preme sottolineare è, in definitiva, che **la chiamata cooperativa del lettore di un annuncio stampa possa essere presa in carico dalla stessa struttura dell'annuncio, ovvero dal suo format.**

Possiamo inoltre ritenere che tale deviazione dalla norma possa essere parte di una **strategia di seduzione**, poiché essa, sollecitando la capacità interpretativa del lettore, ne valorizza implicitamente la competenza. [cfr. nota 14] Nel caso specifico si tratta di un tipo di competenza intertestuale che comprende la conoscenza delle norme che regolano la messa in pagina di un testo pubblicitario. Stiamo parlando di un target group particolare, probabilmente in espansione, ben disposto ideologicamente nei confronti del fenomeno pubblicitario e attento alle evoluzioni 'stilistiche' di quest'ultimo. In questo caso, la strategia testuale può ipotizzare una competenza dell'enunciatario che includa anche la conoscenza di quelli che

abbiamo definito i «discorsi della concorrenza»; l'individuazione delle **zone di concorrenza discorsiva** rivestirebbe, in questa circostanza comunicativa, un valore strategico fondamentale e faciliterebbe la scelta del tipo di strategia comunicativa.

Possiamo comunque considerare la violazione della struttura-tipo dell'annuncio, una delle molte mosse sinergiche che possono contrarre una funzione autoriflessiva e che, quindi, possono porsi come tattica preliminare di differenti strategie.

La considerazione della **distribuzione degli spazi** dell'annuncio stampa riveste una certa importanza anche perché **a ciascun elemento corrisponde una funzione distinta**. Annamaria Testa descrive «la struttura-tipo dell'annuncio stampa» attraverso le parti che la compongono. «Gli elementi in gioco sono cinque: un visual (l'immagine), headline (il titolo), un bodycopy (il testo), una baseline, o payoff (la frase conclusiva e riassuntiva), un format (l'assetto generale, comprendente impaginazione e tipografia). Ad essi vanno aggiunti il marchio e il nome dell'azienda che firma la campagna.» (Testa, 1988, p.52)

Intanto dobbiamo osservare che il format non dovrebbe essere considerato termine omogeneo alle altre parti menzionate. Infatti la definizione del format comporta scelte che riguardano le parti che compongono l'annuncio: è il format che decide, per esempio, della presenza o assenza dell'headline o del payoff. Possiamo dire che il format è la struttura stessa della pagina.

Come dicevamo, le parti che compongono la struttura-tipo dell'annuncio, non sono soltanto degli ingombri sulla pagina, ma anche e soprattutto spazi deputati a specifiche funzioni. Mentre è relativamente semplice individuare le funzioni separate che, in linea teorica, sono normalmente contratte dai singoli elementi dell'annuncio, più difficile, ma anche più interessante, è l'individuazione delle relazioni che gli elementi intrattengono l'uno con l'altro. La definizione di headline, infatti, quale «frase di apertura che generalmente sintetizza il tema centrale della campagna o del singolo annuncio» (Il dizionario della pubblicità e comunicazione, 1988, p.142), non ci dice in effetti molto delle funzioni che esso può contrarre nel contesto dell'annuncio. Ci pare invece di particolare interesse la relazione che questo elemento può intrattenere col bodycopy. Anche in questo caso siamo costretti a fare una generalizzazione: sono infatti numerosissime le varianti. Tuttavia possiamo sostenere che, genericamente, l'headline è un elemento particolarmente predisposto a svolgere una **funzione attenzionale**, mentre il bodycopy è spesso il luogo deputato all'**argomentazione**. Come verificheremo nelle analisi successive, succede talvolta che ad un enununciato ambiguo o ironico posto in posizione di headline, corrisponda un bodycopy esteso che fornisce

marche isotopiche di lettura che guidano il lettore nella disambiguazione dell'intero annuncio (cfr. 2.4.1) Nel momento in cui prenderemo in esame alcune delle possibili strategie enunciative capaci di “produrre complicità”, cercheremo, quindi, di tenere in considerazione **le relazioni tra le parti dell'annuncio**. Si vorrà inoltre ipotizzare e verificare se l'organizzazione degli elementi dell'annuncio, ovvero la sua messa in pagina, possa presentarsi come **un dispositivo produttore effetti di senso** quali ad esempio la temporalità e attualità. L'esempio che abbiamo proposto, riguardo alla relazione tra headline e bodycopy, ci pare infatti che metta già in rilievo una **configurazione di tipo attuale**: la lettura dell'annuncio si presenta quindi come un processo che è attivo e volontario, ma che può essere guidato, anche a questo livello, dalla strategia testuale.

2.3. Veridizione e convenzione fiduciaria

Nel momento in cui abbiamo posto la nostra attenzione agli aspetti produttivi del consumo e della lettura (capitolo 1), la nostra intenzione non era tanto, come abbiamo più volte ricordato, quella di porre il consumatore e il lettore in una posizione privilegiata e di 'libero arbitrio' nei confronti della strategia testuale; abbiamo infatti messo contemporaneamente in rilievo i vincoli che la strategia testuale pone all'atto di lettura e di pertinentizzazione. L'intento era piuttosto quello di evidenziare il carattere interazionale della produzione di senso. Del resto, le 'conclusioni' che proporremo nell'ultimo capitolo si muoveranno sullo sfondo di una assunzione di base, secondo la quale la «strategia» del mondo della produzione e le «tattiche» appropriate del consumatore e del lettore sono gli interpreti di un gioco di scambi, scarti e resistenze di cui nessuna delle parti può prevedere gli esiti. Tale assunzione è comunque in linea con le acquisizioni teoriche, relativamente recenti, nel campo del marketing e dello studio delle comunicazioni di massa:

«Il destinatario delle comunicazioni di massa ha impiegato anni per venire riconosciuto come soggetto comunicativo in qualche modo attivo. Questo cammino ricorda quello parallelo e per certi contorni analogo percorso dal consumatore, prima target da bombardare, poi soggetto di bisogni da soddisfare.» (Grandi, 1987, p.31)

L'idea stessa che tra gli obiettivi della comunicazione pubblicitaria vi possa essere quello di "creare complicità", ci pare l'implicito riconoscimento del destinatario quale parte attiva della comunicazione.

Riteniamo necessario, come introduzione al tema delle «strategie della complicità», affrontare brevemente la questione della "veridicità" del discorso pubblicitario. Come vedremo, infatti, la scelta strategica di perseguire, come obiettivo della comunicazione, **l'implicazione e coinvolgimento del destinatario**, si lega, per molti aspetti, a tale questione. Se qualsiasi discorso risulta essere «il luogo fragile in cui si inscrivono e si leggono la verità e la falsità, la menzogna e il segreto» (Greimas, 1983 tr.it. p.103), la questione non può che riguardare anche il discorso pubblicitario. Quest'ultimo, oltretutto, non prevede la possibilità di stabilire contratti enunciativi basati su ciò che Greimas chiama evidenza (Greimas e Courtés, 1979 tr.it. p.137), poiché non esiste certo un atteggiamento epistemico collettivo orientato a priori verso un'interpretazione veridittiva del discorso pubblicitario. [cfr. nota 15]

La produzione dell'effetto di senso "verità", analogamente ai processi di pertinentizzazione e attualizzazione testuale, deriva da un processo interazionale. I modi della veridizione che abbiamo citato (verità, falsità, menzogna, segreto), risultano infatti «dal duplice contributo dell'enunciatore e dell'enunciatario. Le sue diverse posizioni si fissano solo sotto forma di un equilibrio più o meno stabile che proviene da un accordo implicito fra i due attanti della struttura della comunicazione.» (ibidem) Nella semiotica greimasiana, in cui il problema della «verità» è sostituito da quello del «dire-vero», l'accordo fra enunciatore e enunciatario, «questa tacita intesa di due complici più o meno coscienti» (Greimas e Courtés, 1979 tr.it.p.380), prende il nome di contratto di veridizione.

Il contratto di veridizione «tende a stabilire una convenzione fiduciaria tra l'enunciante e l'enunciatario, convenzione che porta sullo statuto veridittivo (sul dire-vero) del discorso-enunciato.» (ibidem p.81) Poiché esso, come dicevamo, non può basarsi, nel caso della pubblicità, su una evidenza, allora il contratto di veridizione dovrà essere preceduto da un fare persuasivo (far-credere) da parte dell'enunciatore. Al fare persuasivo corrisponde un fare interpretativo dell'enunciatario che conduce ad un giudizio epistemico (cioè ad un credere). Quindi l'efficacia del fare persuasivo dipende dalla sanzione dell'enunciatario.

Sempre secondo la semiotica greimasiana, lo stesso contratto enunciativo appare una convenzione che porta sullo statuto veridittivo dell'enunciato e che quindi deve essere preceduto da un fare persuasivo. Si tratta però di valutare – ed è una questione che ci pare di grande importanza – se la condizione di efficacia del discorso pubblicitario dipenda necessariamente dal suo statuto veridittivo. Anche nel caso in cui la procedura persuasiva pubblicitaria prenda la forma argomentativa, non è detto che la sua efficacia dipenda dal riconoscimento, da parte del destinatario, della verità in quanto "adeguata" ad una realtà referenziale. È necessario, quindi, formulare alcune ipotesi intorno all'**atteggiamento epistemico collettivo** nei confronti della comunicazione pubblicitaria; non perché ci troviamo già adesso nelle condizioni di poter dire qualcosa di preciso, ma perché riteniamo che una scelta, intuitiva e arbitraria quanto si vuole, sia indispensabile per il proseguimento della discussione. **La nostra ipotesi è allora la seguente: che la pubblicità sia il luogo di discorsi a cui non viene collettivamente chiesto uno statuto veridittivo.** Non solo: riteniamo che l'atteggiamento epistemico nei confronti del discorso pubblicitario risulti essere, in molti sensi, assai variegato. **Ipotizziamo infatti che il destinatario accordi all'enunciatore legittimità al suo**

dire-vero, quando l'esercizio persuasivo interessa certe determinate questioni, e non altre.

Facciamo adesso un breve esempio che crediamo possa chiarire quanto detto sopra. La recente pubblicità stampa della Nuova Audi 100 si presenta con tre enunciati distinti. In posizione di headline troviamo il seguente enunciato:

“Nuova Audi 100. Chi è riuscito a vederla è rimasto senza parole. Chi è riuscito a guidarla ne sta ancora parlando bene.”

Troviamo poi nel lato inferiore della pagina, in maiuscolo e con un corpo tipografico notevolmente inferiore rispetto all'headline, il seguente testo:

“Nuova Audi 100: 2.000 CC. 85 KW (115 CV) - 2.200 CC. 169 KW (230 CV) - 2.500 CC. TDI 85 KW (115 CV) - 2.800 CC. 128 KW (174 CV). Catalizzazione di serie su tutti i modelli.”

Non ci soffermiamo sul grado diverso di ambiguità dei due enunciati e sulle diverse porzioni di competenza attualizzate nel processo di cooperazione interpretativa – si noti comunque che il secondo enunciato sembra valorizzare un tipo di competenza enciclopedica dell'enunciataro abbastanza specifico – poiché il nostro obiettivo è ora quello di formulare delle ipotesi riguardo all'atteggiamento

epistemico nei confronti del dire-vero pubblicitario. Allora, mentre il primo enunciato ci pare che non ‘chieda’, come propria condizione di accettabilità, di essere letto come ‘vero’, il secondo è, al contrario, accettabile solo in quanto ‘vero’. Non stiamo ovviamente parlando direttamente di verità come adeguamento ad una realtà esterna, e neanche come adeguamento all’universo cognitivo dell’enunciatario (cfr. Greimas, 1983); ci interessano, in questo caso, specificamente gli **atteggiamenti** e le **aspettative** intorno al dire-vero pubblicitario. Riteniamo che l’enunciatario, che presupponiamo in grado di riconoscere la pubblicità in quanto selezione circostanziale d’enunciazione, non assuma che il primo enunciato debba essere vero: egli sa che l’enunciato può anche essere vero, ma che non è neanche nelle intenzioni dell’enunciatore farglielo credere.

Le attese intorno al secondo enunciato (che è una occorrenza di un tipo di enunciato pubblicitario molto diffuso: quello che descrive le “caratteristiche tecniche” del prodotto), sono intuitivamente molto diverse. In questo caso l’enunciatario non ha motivo di dubitare della sua veridicità, lo ritiene anzi adeguato ad una realtà esterna all’enunciazione e, soprattutto, non attribuisce all’enunciatore alcuna intenzione manipolatoria. Detto in altre parole, mentre l’enunciatario legittima l’enunciatore a sostenere che ‘chi è riuscito a vedere la Nuova Audi 100 sia rimasto senza parole’ ammettendo la possibilità che l’enunciato non sia vero, lo stesso enunciatario accetta come vero il secondo enunciato perché ritiene che l’enunciatore non possa, in quel caso, che dire-vero. L’enunciatario consente all’enunciatore, nel caso del primo enunciato, la violazione della seconda massima conversazionale della qualità: «Non dire ciò per cui non hai prove adeguate» (Grice, 1967, tr.it. p.205). Mentre supponiamo che l’enunciatario non mostri la stessa disponibilità, in generale, per violazioni della prima massima della stessa categoria: «Non dire ciò che credi essere falso» (ibidem).

Il terzo enunciato presente nell’annuncio è il payoff posto di fianco al marchio “Audi”: “All’avanguardia della tecnica.” L’enunciato, evidentemente riferito alla **marca** e non specificamente al singolo modello promosso, pone alcuni problemi riguardo al suo statuto veridittivo. Esso, in questo senso, si distingue nettamente dagli altri due. Assomiglia, in effetti, al primo in quanto l’enunciatario non assume a priori che questo sia vero; vi è però una differenza che è fondamentale: in questo caso l’enunciatario attribuisce all’enunciatore una strategia veridittiva, un volere essere creduto, che riteneva assente nel caso dell’headline. L’enunciatario si trova allora legittimato a sanzionare l’enunciato. Dato che l’intenzione manipolatoria riconosciuta dall’enunciatario è, d’altra parte, legittimata dalla circostanza

enunciativa – la pubblicità è infatti dichiaratamente manipolatoria – allora ci pare improbabile che l’atto epistemico dell’enunciatario si ponga come un riconoscimento categorico dell’adeguamento al suo universo cognitivo. È invece più facilmente ipotizzabile che, come era in parte emerso nel caso dell’headline, l’enunciatario si trovi a decidere **fra credere di più e credere di meno**, piuttosto che fra credere e non credere. Evidentemente le nostre considerazioni non possono essere che arbitrarie, poiché abbiamo fatto delle congetture sulle attese del destinatario nei confronti della veridicità del discorso pubblicitario; tuttavia siamo convinti che sia di fondamentale importanza per la stessa descrizione delle strategie della complicità – soprattutto degli obiettivi che queste perseguono – **tenere in considerazione lo statuto strutturale delle modalità epistemiche (che è graduale e non categorico)**. Come ci dice Greimas, «la certezza, sanzione suprema alla quale si deve sottomettere il discorso veridico, è un concetto relativo e graduale, e la fede è cosa fragile.» (ibidem p.110)

Il fare persuasivo dell’enunciatore e il fare interpretativo dell’enunciatario devono, comunque, essere considerati delle operazioni cognitive preliminari alla stipulazione del contratto enunciativo, che è la condizione necessaria per la comunicazione. E il contratto, «pur poggiando sui risultati del fare cognitivo, non è a sua volta di natura cognitiva, bensì di natura fiduciaria.» (ibidem p.109) Ammesso, quindi, che la veridicità del discorso pubblicitario influisca in qualche modo sulla condizione di efficacia, dobbiamo comunque considerare che «la verità è oggetto di comunicazione e necessita di sanzione fiduciaria.» (ibidem)

La nostra ipotesi è che la circostanza enuciativa pubblicitaria determini un sistema di attese da parte dell’enunciatario, tale che lo stesso contratto enunciativo (di natura fiduciaria) richiede specifiche condizioni di attuazione. Abbiamo infatti visto che, presumibilmente, il contratto enunciativo pubblicitario non porta necessariamente sullo statuto veridittivo dell’enunciato. La convenzione fiduciaria che permette la comunicazione pubblicitaria appare, quindi, un dato piuttosto ‘sfumato’, una condizione, per così dire, ‘instabile’, la cui attuazione non richiede tanto un far credere preliminare dell’enunciatore (e un credere dell’enunciatario), quanto, più probabilmente, un fare persuasivo che valorizza il sapere del destinatario. Abbiamo già avuto occasione di sottolineare come l’implicazione cooperativa del lettore, la costruzione quindi di un enunciatario «complice» coinvolto attivamente nell’interpretazione del testo, implichi una valorizzazione della competenza dello stesso lettore (cfr. 2.1. e 2.2.). Tanto è vero che

l'investimento cooperativo, nella misura in cui sollecita le capacità interpretative del lettore, può assumere valenza tattica in una strategia della seduzione.

Sulla scorta della discussione precedente, possiamo affermare che le condizioni di attuazione del contratto fiduciario pubblicitario, possono determinarsi a partire da una persuasione di tipo seduttivo, che mira alla “costruzione di un enunciatore-complice”. Attraverso, cioè, quella che chiamiamo «strategia della complicità».

Riportiamo alcune riflessioni di Denis Bertrand riguardo alla campagna pubblicitaria di Black & White che egli ha analizzato in un articolo relativamente recente (Bertrand, 1988), poiché queste ribadiscono alcuni concetti che abbiamo appena discusso. L'autore sottolinea come la campagna pubblicitaria in questione «non cerca affatto di illustrare un prodotto (gli annunci non menzionano il prodotto, fatta eccezione per la frase “Scotch whisky”); né, contrariamente alle apparenze, cerca di illustrare la marca e il suo ruolo istituzionale (Black & White). Piuttosto evidenzia chiaramente gli elementi di una specifica relazione intersoggettiva, in cui l'enunciazione della marca funziona come mediatore. Attraverso questa strategia, la campagna cerca di costruire complicità o connivenza (o “tacita comprensione”) basata su un modo ironico di partecipazione, che utilizza il coinvolgimento dell'enunciatario e tende a produrre l'effetto di una “comunità” di lettori. Nessun tentativo di informare, o di convincere, ma piuttosto l'organizzazione di un processo di auto-persuasione. [...] Lavorando direttamente sui partners dell'atto di comunicazione, questo tipo di messaggio mostra ed amplifica il normale, ma spesso dimenticato, obiettivo di ogni discorso pubblicitario: invitare il destinatario a diventare co-enunciatore (o enunciatore-complice). (Bertrand, 1988 tr.it. p.119)

Si deve osservare, però, che il conseguimento dell'obiettivo di «invitare il destinatario a diventare co-enunciatore», non comporta necessariamente che la campagna pubblicitaria «non menzioni il prodotto» o che siano assenti argomentazioni miranti ad una sua valorizzazione. È ipotizzabile, al contrario, che una strategia della complicità possa anche essere chiamata a realizzare **le condizioni preliminari per strategie enunciative di tipo diverso**, o per strategie discorsive dell'**argomentazione**. L'aver supposto, del resto, che il contratto fiduciario pubblicitario non portasse necessariamente sullo statuto veridittivo del discorso, non ci autorizza ad escludere la possibilità che la comunicazione pubblicitaria utilizzi anche **contratti di veridizione**. L'esempio che abbiamo proposto (l'annuncio stampa della Nuova Audi 100) ha mostrato piuttosto che esistono, nel contesto dello stesso annuncio, **diversi tipi di accordo possibile tra enunciatore e enunciatario sullo statuto veridittivo dei singoli enunciati**. La

descrizione delle ‘caratteristiche tecniche’ del prodotto, e in particolare quando la descrizione non insiste in un confronto implicito con i prodotti concorrenti, non solo appare tendenzialmente veridittiva, ma incontra anche un atteggiamento preventivo del destinatario orientato al credere. Nel caso dell’headline dell’annuncio, invece, ci è sembrato che l’effetto di senso “verità” non fosse neanche tra gli obiettivi della strategia testuale. La comunicazione pubblicitaria è quindi un fenomeno assai complesso che prevede una moltitudine di strategie enunciative e discorsive, e quindi di contratti di comunicazione, non facilmente classificabili.

D’altra parte è molto probabile che esistano atteggiamenti epistemici diversi anche rispetto al genere merceologico pubblicizzato; è infatti ragionevolmente ipotizzabile che un annuncio pubblicitario di prodotti medicinali solleciti, in una certa misura, l’enunciatario ad attribuire all’ enunciatore una strategia di veridizione; tale attribuzione è intuitivamente meno probabile nel caso di una pubblicità di prodotti di abbigliamento, per esempio. Ma la nostra trattazione non si occupa della specifica questione; abbiamo però voluto menzionare questa ulteriore variabile circostanziale, per sottolineare la complessità del problema e per sollecitare eventuali ulteriori analisi.

Alla nostra ipotesi che la convenzione fiduciaria non porti necessariamente sullo statuto veridittivo dell’enunciato-discorso pubblicitario, si potrà, tra l’altro, obiettare che esistono numerosi annunci pubblicitari che mostrano l’iscrizione di **marche della veridizione**. L’obiezione è solo in parte fondata. Anzitutto dobbiamo tenere presente che l’iscrizione delle marche della veridizione genera un dispositivo veridittivo che, «pur assicurando su questo piano una certa coerenza discorsiva, non garantisce affatto la trasmissione della verità che dipende esclusivamente dai meccanismi epistemici installati, ai due estremi della catena della comunicazione, nelle istanze dell’enunciante e dell’enunciatario, o meglio della coordinazione conveniente di questi meccanismi. [...] L’enunciante ha un bel dire, a proposito dell’oggetto di sapere che comunica, che gli “sa”, che “è certo”, che “è evidente”; non è comunque sicuro di essere creduto dall’enunciatario: un creder-vero deve essere installato alle due estremità del canale della comunicazione». (Greimas e Courtés, 1979 p.380)

Detto in altre parole, è **solo l’adesione del destinatario che può sanzionare il contratto di veridizione**. I recenti annunci stampa di prodotti dermatologici, mostrano in effetti, in modo pressoché uniforme, di utilizzare quel tipo di manipolazione che Greimas definisce **mascheramento oggettivante** (Greimas

1983). Questo tipo di comunicazione, tipica del **discorso scientifico**, «per essere accettato come vero, cerca di sembrare non il discorso di un soggetto ma il puro enunciato delle relazioni necessarie fra le cose. Per questo cancella il più possibile le marche dell'enunciazione.» (Greimas, 1983 p.108)

Prendiamo come esempio una parte del bodycopy dell'annuncio di Biovytena Dermon:

ELABORAZIONE

Dissolvere le rughe è un sogno.
Combatterle, un dovere.

Biovytena Dermon.
Una vera barriera attiva contro le rughe.

Biovytena Dermon è un sistema di tre formulazioni, da combinare secondo l'età, per modulare l'efficacia.

Biovytena Dermon è a base di Bvyetin-E, il complesso esclusivo Dermon, il cui effetto biodinamico è assicurato dalla presenza di precursori biologici per veicolare le sostanze attive fino alla struttura vitale della pelle.

FLUIDO ANTIRUGHE PER IL GIORNO.

Contro l'invecchiamento cutaneo e le aggressioni dell'ambiente.

È una crema fluida che equilibra la perdita di elasticità, ridà tono all'epidermide e ne aumenta la capacità di idratazione.

Ottimizza, con una notevole azione antiradicalica, l'attività funzionale del tessuto cutaneo, contribuendo ad una significativa azione contro le rughe.

CREMA MICROSTRUTTURATA ANTIRUGHE PER LA NOTTE.

Per ripristinare nel sonno lo stato ideale di equilibrio della pelle.

Studiata specificamente per rafforzare l'azione antirughe della Crema Fluida per il Giorno, durante il sonno, quando cioè l'organismo è più ricettivo, ricostituisce l'equilibrio biologico dell'epidermide.

Svolge una profonda azione nutriente contro tutti i tipi di rughe, anche quelle più pronunciate.

TRATTAMENTO D'URTO ANTIRUGHE IN PERLE.

Anche nei casi estremi con la forza d'urto di un concentrato.

È una formula speciale, così ricca di principi attivi da riequilibrare rapidamente le funzioni cutanee e il rinnovamento cellulare.

Il Trattamento d'Urto può essere utilizzato sistematicamente, per un'azione sostanziale contro le rughe più profonde, oppure saltuariamente, per combattere affaticamento e stress.

« [...] Biovytena Dermon è a base di Byretin-E, il complesso esclusivo Dermon, il cui effetto biodinamico è assicurato dalla presenza di precursori biologici per veicolare le sostanze attive fino alla struttura vitale della pelle.»

Si nota l'eliminazione del soggetto dell'enunciazione, e la presupposizione di un "è vero che..." che ha, come è noto, «il compito di modalizzare l'enunciato secondo l'obiettività.» (ibidem) Riteniamo comunque – ed è questo il punto che vogliamo sottolineare – che, pur ammettendo che a tale dispositivo veridittivo corrisponda una adesione cognitiva del destinatario, la strategia del mascheramento oggettivante debba essere valutata, nella circostanza dell'enunciazione pubblicitaria, secondo punti di vista diversi. Ci pare cioè che, anche nel caso di una strategia del far-sembrare-vero, sia più rilevante il tipo di implicazione e complicità, il grado di valorizzazione delle competenze dell'enunciario, di quanto non lo sia la sanzione epistemica di quest'ultimo. L'ipotesi è che il potere strategico del mascheramento oggettivante risieda non tanto nella produzione dell'effetto di senso "verità", quanto piuttosto nella "messa a distanza dell'enunciario". Come ha messo in rilievo Andrea Semprini riguardo alle strategie presenti nei cataloghi di vendita (Semprini, 1990), la messa a distanza dell'enunciario non si traduce affatto in una sua devalorizzazione. Anzi, tale proposizione di contratto prevede un tipo di enunciatore che, «non indirizzandosi ad alcun enunciario specifico, lascia libero quest'ultimo di aderire o meno alle sue proposizioni» (Semprini, 1990 p.195); è una strategia che, in ultima analisi, **valorizza l'autonomia di giudizio del destinatario**, il quale può affermare «il suo simulacro di autonomia pragmatica e cognitiva» (ibidem).

Abbiamo quindi una tipo di strategia che si oppone idealmente a quella della complicità. Anch'essa, comunque, operando una valorizzazione dell'enunciario a livello di "autonomia di giudizio", è classificabile fra le **strategie della seduzione**, e mostra di poter determinare le condizioni per il verificarsi del contratto fiduciario.

Ecco allora che abbiamo individuato una **dicotomia complicità/distanziamento** che riteniamo possa rendere conto di una parte delle odierne strategie pubblicitarie. La presente analisi si occupa in particolare delle strategie della complicità; tuttavia dobbiamo tenere presente che l'opposizione complicità / distanziamento non è di tipo categorico ma **graduale**. Quindi una strategia può apparire più o meno "della complicità" e più o meno "del distanziamento". Riportiamo schematicamente in figura le principali caratteristiche dei due tipi di strategia, per poi passare alla

discussione delle modalità secondo le quali possono attuarsi le strategie della complicità. Si consideri che alcuni concetti presenti nello schema, come quello della “creazione dei sincretismi attanziali”, saranno discussi nel prossimo paragrafo.

2.4 Strategie della complicità

I paragrafi 2.1. e 2.1., dedicati alla cooperazione del lettore all'interpretazione dei testi, e alla funzione autoriflessiva che le decisioni relative al format possono far contrarre all'annuncio pubblicitario, hanno già anticipato alcune delle modalità attraverso le quali si realizza una strategia della complicità. Il lettore, sia nel caso in cui coopera alla attualizzazione del testo, sia nel caso in cui riconosce delle violazioni alla ipotetica struttura-tipo dell'annuncio pubblicitario (cfr. 2.2.), utilizza specifiche porzioni della propria competenza. Tanto è che una prima e fondamentale caratteristica della strategia della complicità e quella di porsi come obiettivo, tra gli altri, l'investimento cooperativo del lettore. Resta allora da vedere secondo quali procedure enunciative e discorsive – e, più in generale, attraverso quali tattiche comunicative – la pubblicità cerca di conseguire l'obiettivo. I paragrafi seguenti si occuperanno principalmente di due **tattiche di chiamata alla cooperazione interpretativa** che riteniamo particolarmente significative nella circostanza pubblicitaria (2.4.1 L'enunciato ambiguo – 2.4.2 Sincretismi attanziali). Tratteremo dell'utilizzo dell'enunciato ambiguo, pluriisotopico, enunciato che sollecita la disambiguazione 'attiva' e, per così dire, ironica da parte del lettore (2.4.1). Le strategie della complicità, il cui obiettivo è appunto quello di creare "complicità" – termine, come abbiamo visto, dalla definizione non priva di sfumature e di cui tenteremo una discussione riassuntiva nel paragrafo 2.4 2. , trovano le condizioni di attuazione non solo attraverso l'investimento cooperativo del lettore, ma anche attraverso la **costruzione di sincretismi attanziali** tra narratore e narratario. La questione sarà discussa e chiarita nel paragrafo 2.4.2.

2.4.1 L'enunciato ambiguo

Intendiamo per ambiguità «la proprietà degli enunciati che presentano simultaneamente più letture o interpretazioni possibili (senza predominanza dell'una sull'altra). (Greimas e Courtes, 1979 tr.it. p.30) La lingua naturale prevede numerosi tipi di ambiguità; esiste infatti ambiguità di tipo lessicale, funzionale, morfologico, sintattico ed altre ancora. (cfr. Aissen e Hankamer, 1977) Siccome non rientra tra gli obiettivi della nostra analisi una classificazione dei tipi

di ambiguità presenti nel discorso pubblicitario, ci soffermiamo su di un annuncio pubblicitario che ci serva da esempio per la discussione.

L'annuncio che abbiamo scelto è quello che pubblicizza i fax prodotti dalla Canon (cfr. fig. n.4). Poniamo adesso la nostra attenzione sull'enunciato in posizione di headline:

“Dritto a destinazione”.

La frase è posta in alto e a sinistra della pagina, accanto ad una immagine fotografica che mostra uno schiacciasassi in procinto di passare su una schiera di fogli (delle dimensioni di una carta da lettere); ciascun foglio è parzialmente arrotolato su se stesso. Più in basso, un'altra immagine fotografica, di dimensioni che superano di poco l'ingombro dell'headline, mostra un oggetto che supponiamo possa essere interpretato, in un primo momento, come una fotocopiatrice o un fax. Per comprendere che si tratta di un fax è comunque sufficiente che l'occhio del lettore scorga, nella parte inferiore della pagina, il logo “Canon” accompagnato dalla parola “fax” (che è posta in bella evidenza). Ai piedi delle due immagini troviamo poi un bodycopy piuttosto esteso.

L'enunciato “Dritto a destinazione” non presenta, se decontestualizzato, un grado elevato di ambiguità [cfr. nota 16]. Tuttavia l'enunciato risulta ambiguo a causa del contesto – e per contesto intendiamo qui anche le parti (immagini e testi) che compongono l'annuncio – in cui l'enunciato stesso si inserisce. Sofferamoci adesso sull'ambiguità virtuale dell'enunciato ignorando, per il momento, le immagini fotografiche che lo accompagnano. Il termine *ldritto* ha almeno due selezioni contestuali: può essere inteso come avverbio o come aggettivo; dobbiamo allora vedere se esistono delle **pressioni co-testuali** che decidano di tali selezioni. Una rappresentazione enciclopedica (Eco, 1975; 1979) di *ldestinazione* comprende, tra le altre che non risultano pertinenti, le seguenti selezioni contestuali: “meta di un viaggio” e “luogo dove viene spedito qualcosa”. Entrambe le selezioni contestuali sono tali che l'isotopia pertinente sembri essere quella del “viaggio-percorso”. Tale isotopia non si mostra però in grado di decidere delle selezioni contestuali di *ldritto*. L'isotopia pertinente non esclude infatti che il termine, in quanto avverbio, si riferisca al percorso di un oggetto, né che, in quanto aggettivo, si riferisca allo stato fisico dell'oggetto. L'enunciato presenta quindi, simultaneamente, almeno due letture legittime.

Poniamo adesso l'enunciato in relazione con le altre parti dell'annuncio. I due principali elementi che compongono l'immagine fotografica posta a destra dell'headline (lo schiacciasassi e i fogli parzialmente arrotolati), non attenuano

Dritto a destinazione.

L770

Un fax Canon a carta comune arriva sempre dritto a destinazione. La carta comune, infatti, al contrario della carta termica, non si arrotola. **PPF** Ma non solo: i modelli Canon PPF (Plain Paper Fax) vi danno documenti facili da leggere, da evidenziare, da archiviare, da ritrasmettere. Non c'è da sorprendersi se i fax Canon sono il numero uno in Europa*. Ma c'è un altro fatto importante che fa di Canon un leader:

*Fonte: Indisnews '94-'95

la sua tecnologia esclusiva di elaborazione dell'immagine UHQ (Ultra High Quality).

UHQ Con il sistema UHQ potete trasmettere con la massima fedeltà anche documenti composti da immagini e testo. Per quanto complesso sia il vostro documento, avrete sempre la sicurezza di un risultato pari all'originale. Ma Canon non si limita ad offrirvi i fax a carta comune e il sistema UHQ: mette a di-

sposizione anche una vastissima scelta di soluzioni che va dai modelli ad alte prestazioni, come il potente fax laser, ai fax per uso personale. Ma controllate di persona: richiedete il materiale informativo. Canon... arriva dritto al vostro problema, e lo risolve.

Canon FAX

Per maggiori informazioni sul Fax Canon

Nome: _____

Indirizzo: _____

Azienda: _____ Tel. _____

Cap. _____ Città: _____

Inviate questo coupon in busta chiusa a: Canon Italia S.p.A., Divisione Facsimile, Via Mecenate 90, 20138 Milano oppure telefonare al numero 02-5092278.

21anni.cresci.com

affatto l'ambiguità dell'enunciato. La presenza dello schiacciasassi, in quanto mezzo di locomozione, sembra infatti attualizzare l'dritto come avverbio riferito al percorso del mezzo, e ad escludere una sua attualizzazione come aggettivo. Ma nella rappresentazione enciclopedica di l'schiacciasassil è anche presente la destinazione funzionale del mezzo, che è quella di operare delle **trasformazioni sugli oggetti**: dal ruvido al liscio, dall'ondulato al piatto, dal curvo, appunto, al dritto. Tale selezione, e la presenza, nell'immagine fotografica, di oggetti 'ricurvi' (i

fogli arrotolati) posti sul percorso dello schiacciasassi, possono legittimare allora l'interpretazione di *ldrittol* come aggettivo riferito allo stato fisico di un oggetto.

Si deve comunque tenere presente che, essendo l'individuazione dell'isotopia pertinente materia di abduzione, le due letture dell'enunciato, entrambe legittime, non possono essere considerate atualizzabili con la stessa 'facilità'. Infatti la conoscenza di sceneggiature intertestuali (Eco, 1979), orienta il lettore a ritenere che una certa isotopia sia più 'giusta' di un'altra. Mentre non ci risulta che esistano sceneggiature intertestuali assestate concernenti la "distorsione di un oggetto inviato e ricevuto", dobbiamo invece osservare che l'espressione "arrivare dritti a destinazione" è di uso comune e sta normalmente per "arrivare direttamente nel luogo prefissato". Se quindi nell'analisi del testo teniamo conto delle due selezioni di *ldrittol*, dobbiamo considerare che le due letture che ne conseguono richiedono sforzi abduttivi del lettore assai diversi.

L'altra immagine fotografica, ovvero quella del fax, e il logo posto nella parte bassa della pagina, se disambiguano complessivamente l'annuncio riguardo alla natura del prodotto promosso, tuttavia non si mostrano in grado di delegittimare una delle due letture possibili dell'enunciato. Infatti l'aver deciso che si sta parlando di documenti cartacei e di un mezzo per il loro invio e ricezione, non è ancora condizione sufficiente per decidere delle selezioni contestuali di *ldrittol*. "Dritto a destinazione" può ancora essere letto come "oggetto che arriva direttamente a destinazione" o come "oggetto che arriva a destinazione in uno stato fisico non-storto, non-piegato, non-arrotolato".

Solo la lettura del *bodycopy* fornisce l'isotopia pertinente all'enunciato dell'*headline*, e all'annuncio pubblicitario stesso. Queste sono le prime due frasi del testo:

«Un fax Canon a carta comune arriva sempre dritto a destinazione. La carta comune, infatti, al contrario della carta termica, non si arrotola.»

Evidentemente la seconda frase fornisce gli elementi sufficienti per disambiguare la prima, atualizzando quindi *ldrittol* come avverbio. Si noterà comunque che la prima frase presenta un'ambiguità di tipo lessicale: con "fax" si indica normalmente sia l'apparecchio per inviare documenti via cavo, sia, metonimicamente, il documento stesso. Ma siccome, a ben vedere, l'ambiguità lessicale pare neutralizzata dall'espressione "a carta comune", la prima frase deve essere interpretata come una 'ripresa variata' dell'*headline*; comunque, l'enunciato "La carta comune, infatti, al contrario della carta termica, non si arrotola", disambigua finalmente l'*headline*.

Vi è poi, in conclusione del bodycopy, un enunciato che, possiamo dire, contrae una funzione metalinguistica (cfr. Jakobson, 1963):

“Canon. .. arriva dritto al vostro problema, e lo risolve.”

Quest'ultimo enunciato, che attualizza l'dritto come avverbio, opera una sorta di 'legittimazione' della lettura biisotopica dell'headline; l'enunciatore, che non è installato nell'enunciato, sta ora parlando implicitamente della sua enunciazione, **sta svelando la sua strategia discorsiva**. È come se volesse confermare che esistono effettivamente due isotopie di lettura per l'headline, e che **la strategia testuale ha previsto questa doppia possibilità**.

Le riflessioni che abbiamo fatto sui processi di lettura e disambiguazione da parte del lettore, presuppongono che il processo interpretativo dell'annuncio pubblicitario si costituisca di **fasi concatenate in una certa successione**. A questo aspetto della lettura avevamo già fatto riferimento nel paragrafo 2.2.; se il bodycopy fornisce l'isotopia che disambigua l'headline, e il bodycopy mostra di essere stato costruito per questa funzione, si deve supporre che **la strategia dell'annuncio abbia anche previsto un certo 'percorso' interpretativo del lettore**. L'attività cooperativa richiesta al lettore non si risolve, quindi, nella sola scelta dell'isotopia pertinente; il lettore è invitato a **ricercare** nella pagina gli elementi necessari alla disambiguazione, ad essere il complice di un **gioco interpretativo** costituito di abduzioni, verifiche e aggiustamenti **concatenati temporalmente**.

Questo assunto dovrà essere tenuto presente anche in occasione delle analisi che seguono. Nel momento in cui verificiamo che una parte dell'annuncio mostra di poter disambiguare un'altra, si presuppone che le letture si succedano nel tempo. Ed è evidente che molte delle fasi di lettura che descriviamo possono avere, nella realtà, tempi brevissimi. L'annuncio preso in esame possiede inoltre una caratteristica che ci pare comune a gran parte delle odierne comunicazioni pubblicitarie: quella di sollecitare un tipo di lettura, per così dire, 'ludica'. È un aspetto che non pare prestarsi facilmente ad una individuazione e descrizione rigorosa, ma che tuttavia riteniamo debba essere segnalato. Oltretutto, ed è questo il punto, un tipo di lettura 'divertita' e 'giocosa' è sollecitata proprio da enunciati ambigui, pluriisotopici che richiedono una intensa cooperazione interpretativa del lettore. La nostra ipotesi è che tale tipo di annuncio pubblicitario, non manifestando direttamente un voler far credere e implicando l'enunciatario in una sorta di 'gioco' interpretativo, si caratterizzi per la proposta di un contratto enunciativo particolare, che non porta sullo statuto veridittivo degli enunciati e opera semmai una «presa di distanza» (Bertrand, 1988 tr.it.p.133)

rispetto ai contenuti dell'annuncio. Siccome Bertrand ipotizza che tale effetto di distanziamento «faccia parte del fenomeno più generale dell'ironia» (ibidem p.134), c'è da chiedersi se è il caso di definire «ironici» gli annunci pubblicitari che utilizzano enunciati ambigui e prefigurano un lettore disposto a interpretazioni 'divertite'.

Se ci atteniamo alla definizione di ironia come figura che «consiste nell'affermare una cosa intendendo dire l'opposto» (Marchese, 1984 p.155), evidentemente non possiamo definire «ironico» l'annuncio del fax Canon. In effetti, come nel discorso ironico, l'annuncio presenta un certo grado di ambiguità, ma non ci pare che le due letture possibili siano interpretabili come "opposte". Del resto, il discorso ironico è un fenomeno assai complesso e di difficile circoscrizione. Marina Mizzau, nel suo recente saggio dedicato all'argomento, sottolinea proprio la molteplicità delle manifestazioni del discorso ironico e la difficoltà di rintracciarne i tratti distintivi:

«Anzitutto, la suggestione dell'ironia sta nel fatto che attraverso il suo meccanismo il linguaggio esibisce, per così dire, il meglio delle sue possibilità: dire negando simultaneamente ciò che si afferma, svelare un'intenzione mascherata, ma anche, all'occasione, rendere ambigua questa intenzione; quindi mettere in atto un'operazione comunicativa che comporta per entrambi gli interlocutori competenze complesse e un complesso calcolo inferenziale di queste reciproche competenze.» (Mizzau, 1984, p.9)

Una discussione che tiene conto degli svariati aspetti e varianti del discorso ironico richiederebbe quindi un esame molto attento e approfondito; in realtà, noi siamo interessati soltanto a quei particolari aspetti dell'ironia che ci permettono di ricondurre le sue singole manifestazioni ad un fenomeno più generale: quello della creazione di un enunciatario complice in un contesto comunicazionale di tipo 'ludico'.

La considerazione dell'ironia quale messa in scena di una **comunicazione polemica e derisoria** nei confronti di qualcuno – ovvero nei confronti di un certo discorso prodotto da qualcuno – (Brandt 1986 p.127), se coglie probabilmente la specificità del discorso ironico, non rende conto però di quelle caratteristiche più generali che noi vogliamo mettere in risalto. Non intendiamo comunque sottovalutare il ruolo che il discorso ironico – inteso appunto come attacco implicito al discorso altrui – può rivestire nella comunicazione pubblicitaria, specialmente quando, come in Italia, la pubblicità comparativa (ovvero l'attacco esplicito della concorrenza) non è ancora ammesso. È oltretutto da mettere in rilievo che,

anche in questo caso, la strategia enunciativa mira ad un investimento cooperativo dell'enunciatario del quale attualizza (e valorizza) una competenza di tipo intertestuale: la strategia enunciativa prevede un lettore che conosce e riconosce i discorsi della concorrenza. Pur sottolineando l'importanza di questo aspetto specifico dell'ironia, dobbiamo tuttavia tenere presente che l'attacco implicito ai "discorsi della concorrenza" non passa necessariamente attraverso la citazione ironica. Ogni enunciato e ogni discorso argomentato è supposto rispondere implicitamente ed esplicitamente a dei «discours "circulants" dans notre société à propos de ce type de produit qui peuvent inclure des contre-argumentations élaborées et développées ou du moins des opinions de principe générales opposées.» (Chabrol e Charaudeau, 1989 p.155) Ciò che un annuncio pubblicitario presuppone, e che quindi pone come 'implicito', assume allora una notevole importanza. [cfr. nota 18]

Dell'ironia – come abbiamo già detto — ci interessa qui segnalare un aspetto che ha una portata molto vasta, che riteniamo caratterizzi, in linea generale, una certa parte delle odierne comunicazioni pubblicitarie e che si mostra in grado di sollecitare una «presa di distanza» rispetto ai valori e alle informazioni veicolate dalla comunicazione. L'ironia appare cioè un fenomeno discorsivo suscettibile di «generare un lettore di tipo particolare: un lettore dotato dell'abilità di riconoscere le differenti sfumature del discorso figurativo e testuale e che trae soddisfazione più dall'esercizio di una competenza comunicativa che dal contenuto del messaggio in sé.» (Bertrand, 1988 tr.it.p.138)

L'assunzione del concetto di «ironia» in un'accezione così vasta ci induce a ricondurre il discorso ironico alla discussione più generale sullo **statuto veridittivo** della comunicazione pubblicitaria (cfr. 2.3.). L'ironia dell'enunciatore, infatti, legittimando un fare interpretativo distanziato e ludico, sollecita l'enunciatario a non attribuire all'enunciatore un voler-far-credere. **L'efficacia dell'ironia, nella circostanza pubblicitaria, non dipende tanto dall'atto epistemico dell'enunciatario (dal suo credere), quanto piuttosto dalla capacità di essere "compresa"**. Ancora una volta emerge l'importanza del grado di implicazione cooperativa del lettore e della valorizzazione delle sue competenze. Uno dei tratti che caratterizzano l'ironia è senza dubbio l'ambiguità: «essa è tanto più efficace (tanto più ironica) quanto meno è segnalata, esplicita, e quindi quanto più rischia l'incomprensibilità» (Mizzau, 1984 p.25); è quindi il caso di segnalare, ancora una volta, la specificità della pubblicità in quanto circostanza d'enunciazione. Essa, infatti, oltre a legittimare, in una certa misura, la violazione

delle massime conversazionali della Qualità (cfr.2.3.), induce l'enunciario a ritenere non pertinenti anche le prime due massime del Modo, ovvero «1.Evita l'oscurità di espressione. 2.Evita l'ambiguità.» (Grice 1967, tr.it.p.205)

Gli esempi che adesso riportiamo sono annunci pubblicitari che, come l'annuncio fax Canon, utilizzano enunciati ambigui, ma che forse presentano in modo più evidente quel carattere 'ludico' di cui abbiamo parlato. Il fine è quello di sottolineare come la strategia della complicità possa attuarsi anche attraverso la sollecitazione di una cooperazione interpretativa 'divertita' e, genericamente, ironica.

Il primo esempio riguarda una pubblicità di tipo promozionale, ovvero di quel tipo di pubblicità che ha «come obiettivo di far conoscere e valorizzare operazioni promozionali particolari». (Brochand e Lendrevie, 1983 tr.it. p.61) Si tratta dell'annuncio del settimanale L'Espresso che ha come obiettivo informare i lettori che, dal numero successivo, per quattro settimane, ad ogni copia della rivista sarà allegata una musicassetta del repertorio di Mozart e una serie di articoli e servizi sull'opera del musicista.

L'headline si compone di due parti divise dal visual (l'immagine che riproduce la musicassetta di Mozart). La prima parte («Il genio è compreso») utilizza ed inverte, evidentemente, il topos del "genio incompreso", mentre la seconda («Dentro L'Espresso») rende ambigua la prima. Infatti la seconda parte opera una pressione co-testuale sulla prima che non decide delle selezioni contestuali di lcompresol. Le due selezioni del semema, entrambe attualizzabili per la presenza della seconda frase, sono "capito" e "incluso". Ora, senza spingerci oltre nella discussione, ci basti osservare che l'headline, nel suo complesso, si offre a due letture disgiunte: una è che "L'Espresso [i suoi articoli] ha capito [e si presume che voglia far capire al lettore] il genio di Mozart", l'altra è che "Mozart [la sua opera] è inclusa [offerta al lettore] ne L'Espresso".

La lettura del bodycopy non fornisce elementi che disambiguino definitivamente l'enunciato. Riportiamo le sue due prime parti:

«A partire da lunedì prossimo, per quattro settimane consecutive, L'Espresso pubblicherà articoli inchieste e servizi su Mozart, la sua vita, le sue opere, il suo genio creativo. E per farvi conoscere davvero Mozart, L'Espresso ve lo farà anche ascoltare regalandovi 4 musicassette con tutto il meglio del repertorio mozartiano.»

Le due isotopie dell'headline sono allora entrambe legittimate: l'obiettivo dell'annuncio è quello di far sapere al potenziale acquirente che la rivista offre la possibilità, attraverso l'ascolto della musicassetta e la lettura degli articoli, di

Il genio è compreso.

Dentro L'Espresso.

I. Le Sinfonie.

A partire da lunedì prossimo, per quattro settimane consecutive, L'Espresso pubblicherà articoli, inchieste e servizi su Mozart, la sua vita, le sue opere, il suo genio creativo.

Per farvi conoscere davvero Mozart, L'Espresso ve lo farà anche ascoltare regalandovi 4 musicassette con tutto il meglio del repertorio mozartiano. Eccovi il programma: *I. Le Sinfonie*. Selezione dalle Sinfonie n. 35, n. 36 e n. 38 interpretate dalla Wiener Philhar-

moniker diretta da James Levine. *II. I Concerti*. Interpretati dalla Opheus Chamber Orchestra e dalla London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado. *III. La Musica da Camera*. Interpretata da Maria Joao Pires, Itzhak Perlman, Daniel Barenboim e dall'Hagen Quartet.

IV. Le Opere. Interpretate dalla Wiener Philharmoniker e dalla Berliner Philharmoniker dirette da Karl Böhm.

Le musicassette di Mozart sono prodotte dalla Deutsche Grammophon, e sono incise su nastri al cromo: tutto per garantirvi la massima qualità nell'ascolto.

In ogni musicassetta c'è anche la "Mozart 3D Card" della Deutsche Grammophon: l'unica carta di credito con la quale potrete acquistare l'intera "Mozart 3D Collection" ad un prezzo davvero speciale.

L'Espresso

La prossima settimana in regalo la prima musicassetta di Mozart.

comprendere (capire) l'opera di Mozart, e che il servizio offerto è compreso (incluso) nel prezzo. Ciò che ci interessa particolarmente mettere in rilievo è il carattere ironico dell'annuncio; e che tale cooperazione interpretativa di tipo 'ludico' di cui abbiamo parlato sia sollecitata sia dall'inversione del topos del "genio incompreso", sia dalla **contemporanea attualizzazione di due selezioni distinte del semema lcompresol**.

Anche il secondo annuncio che prendiamo in esame chiama il lettore ad una cooperazione interpretativa complice e ironica. La pubblicità in questione è quella di Zerowatt Spaziozero 33. Anche in questo caso gli elementi in gioco sono l'headline, il visual e il bodycopy (che contiene una frase in grassetto posta in evidenza rispetto alle altre). L'annuncio, come gli altri che abbiamo preso in esame, sfrutta l'ambiguità degli enunciati per l'investimento cooperativo del lettore. Denunciato in posizione di headline («Record di profondità: 33 centimetri») si presta evidentemente almeno a due letture diverse. La prima, legittimata dalla presenza nel visual di due paia di pinne da sub, attualizza di lprofondità la selezione «verticalità»: l'isotopia pertinente sarebbe allora “immersione subacquea”. In questo caso l'enunciato utilizzerebbe la figura logica del paradosso: è infatti contrario al buon senso che si possa conseguire un record di immersione subacquea raggiungendo la profondità di 33 centimetri. Ora è evidente che non stiamo sostenendo che l'enunciatore possa realmente decidere di questa selezione. Ciò che sosteniamo è invece che l'enunciatore invita l'enunciatario a **riconoscere questa possibilità di lettura**, e che tale riconoscimento comporta da una parte un generico effetto ironico e ludico, e dall'altra la duplice valorizzazione della competenza discorsiva dell'enunciatore e interpretativa dell'enunciatario. Già il singolo enunciato del bodycopy posto in evidenza – maiuscolo, grassetto, corpo superiore al resto del testo, sottolineato, cromaticamente distinto – («Una grande lavatrice profonda solo 33 centimetri») opera una prima e fondamentale disambiguazione dell'headline: non si sta parlando di immersioni subacquee ma di ingombri di una lavatrice. Poi, l'enunciato successivo («La lavatrice più sottile del mondo dà un taglio definitivo a tutti i problemi di spazio») disambigua definitivamente l'headline. L'espressione lsottilel opera infatti una pressione co-testuale che attualizza di lprofondità la selezione “orizzontalità”. C'è da notare, inoltre, che la parte dell'annuncio dedicata alle caratteristiche tecniche dell'elettrodomestico («*Capacità variabile da 1 a 4 kg. *18 programmi “Tasto non stiro *Vasca e cesto in acciaio inox») attualizza specifiche porzioni della competenza enciclopedica del lettore. Poiché tali caratteristiche sono riportate senza ulteriori specificazioni, dobbiamo supporre che l'enunciato si rivolga in modo particolare ad un lettore che sappia riconoscerne il valore. Quest'ultimo enunciato opera, possiamo dire, una **triplice valorizzazione**: delle caratteristiche funzionali del prodotto promosso, della competenza dell'enunciatore (che mostra di conoscere le presupposte esigenze del lettore) e della competenza enciclopedica del lettore (si tratta di seduzione: il lettore viene dotato di un poter fare).

RECORD DI PROFONDITÀ: 33 CENTIMETRI

Zerowatt Spaziozero 33 ha battuto ogni record

**UNA GRANDE LAVATRICE
PROFONDA SOLO 33 CENTIMETRI**

La lavatrice più sottile del mondo dà un taglio definitivo a tutti i problemi di spazio. Bastano 33 centimetri di casa tua per avere tutta l'alta tecnologia Zerowatt:

- Capacità variabile da 1 a 4 kg.
- 18 programmi
- Tasto non stiro

• Vasca e cesto in acciaio inox
Zerowatt Spaziozero 33: qualità che si apprezzano con un'occhiata e qualità che si scoprono con tanti anni di fedelissimi e perfetti bucati.

ZEROWATT SPAZIOZero 33

Un altro meccanismo di chiamata alla cooperazione interpretativa del lettore, utilizzato nella circostanza pubblicitaria, è quello della citazione. E talvolta anche la citazione può assumere un carattere genericamente ironico. Si consideri l'annuncio di Nuovo Philishave 975. Il testo in posizione di headline è il seguente:

“Nuovo Philishave 975. Tutta la barba minuto per minuto.”

Il riferimento alla nota trasmissione radiofonica Tutto il calcio minuto per minuto è palese; oltretutto la prima parte del bodycopy utilizza lo stile enunciativo della trasmissione:

PHILIPS

PHILIPSHAVE

975

CHARGE CONTROL

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

Entro in campo Philishave 975 con l'esclusiva funzione "Minutes Left" e la vostra rasatura vince la partita. Infatti "Minutes Left" vi segnala esattamente, sul display a cristalli liquidi, quanti minuti di rasatura senza filo avete ancora a disposizione prima che le batterie si scarichino. Ma niente paura! Philishave 975, come tutti i nuovi modelli Philishave, si ricarica completamente in mezz'ora soltanto, ha le nuove testine per una rasatura a doppia azione ancora più profonda e il nuovo tagliabasette. Non perdetevi altri minuti preziosi, provatelo.

giannicresci.com

“Entra in campo Philshave 975 con l'esclusiva funzione 'Minute Left' e la vostra rasatura vince la partita.”

L'annuncio da una parte utilizza la citazione per selezionare un certo tipo di lettore e per sollecitare una cooperazione interpretativa di carattere ludico, dall'altra utilizza l'espressione “minuto per minuto” per valorizzare la specifica caratteristica tecnica del prodotto: “Infatti 'Minute Left' vi segnala esattamente, sul display a

cristalli liquidi, quanti minuti di rasatura senza filo avete a disposizione [...]”. Il testo si conclude poi con un uso ancora diverso del termine: i minuti non sono più quelli persi ad aspettare che il rasoio elettrico si ricarichi, sono quelli che intercorrono tra il momento della lettura e il momento del possibile acquisto: “Non perdetevi altri minuti preziosi, provatelo.”

2.4.2. Sincretismi attanziali

Denominiamo strategie “della complicità” non solo quelle caratterizzate dall’investimento cooperativo del lettore (cfr. paragrafi 2.1. e 2.4.1.) e dalla valorizzazione delle sue competenze, ma anche quelle che presentano sincretismi tra narratore e narratario, ovvero tra i simulacri dell’enunciatore e dell’enunciataro installati nel testo. Abbiamo visto (paragrafo 2.3.) che esistono annunci pubblicitari che tendono alla cancellazione delle marche dell’enunciazione. Questo tipo di annuncio lo abbiamo ricondotto ad una classe di strategie denominate “del distanziamento” che si oppone idealmente alla classe delle strategie “della complicità” (cfr. figura n.3). Queste ultime si caratterizzano, in linea generale, per una migliore delimitazione del narratario, il quale viene talvolta a trovarsi in sincretismo col narratore.

La discussione di due annunci pubblicitari tratti da periodici di recente pubblicazione, chiarirà i concetti appena esposti. Premettiamo che il primo esempio è stato scelto non in base alla sua corrispondenza alle ipotesi che abbiamo formulato; al contrario ci è sembrato interessante soffermarci su un annuncio che comporta qualche difficoltà di classificazione. Raramente, infatti, l’annuncio pubblicitario presenta, in tutte le parti che lo compongono, gli stessi meccanismi enunciativi: accade, per esempio, che ad un bodycopy caratterizzato da una logica di complicità tra narratore e narratario possa corrispondere un headline che presenta una netta separazione tra i due simulacri dell’enunciazione. E, del resto, ad un headline ambiguo, che sollecita quindi una lettura partecipe, complice, ludica, del lettore, può corrispondere un bodycopy che, attraverso la cancellazione delle marche dell’enunciazione, obbedisce ad un dispositivo veridittivo. Lo stesso annuncio pubblicitario fax Canon, che abbiamo supposto obbedire ad una strategia della complicità, presenta nel testo del bodycopy la tendenza a modalizzare gli enunciati secondo l’obiettività (Greimas 1983 tr.it. p.108). È quindi necessario individuare la strategia complessiva dell’annuncio e considerare le parti che lo

compongono fattori distinti la cui interazione determina il conseguimento dell'obiettivo comunicazionale. Per esempio l'obiettivo preso in carico dalla strategia della complicità dell'annuncio fax Canon è, dopo tutto, quello di far conoscere al potenziale consumatore le caratteristiche tecniche del prodotto. In questo caso, quindi, l'ambiguità dell'headline (e dell'annuncio nel suo complesso) diviene strumento tattico per 'condurre' il destinatario alla lettura del bodycopy.

L'annuncio che prendiamo adesso in esame è quello relativo agli assorbenti interni o.b. L'headline si presenta con il seguente enunciato:

“Voglio una protezione che mi faccia sentire libera.”

Si tratta di un caso abbastanza particolare, ma non rarissimo, di enunciatario installato nel testo con un discorso diretto, attraverso il suo simulacro, ovvero il narratario. L'io (qui sottinteso), che normalmente è l'io del narratore installato nel testo dall'enunciatore, è invece in questo caso del narratario. Questa sorta di **inversione dei ruoli enunciativi** è immediatamente evidente, poiché sono presenti due indici espliciti della presenza del narratario: il corsivo (in questo caso si tratta addirittura di scrittura manuale), e le virgolette.

Passiamo ora alla lettura del bodycopy. Ecco il testo:

“Per noi donne, durante il ciclo è importante non avere interferenze nelle attività quotidiane. Gli assorbenti esterni, così scomodi e ingombranti, non sono sempre l'ideale. Vogliamo parlarti di un tipo di protezione diversa, più comoda e discreta. Provalo: non l'abbandonerai più. Si chiama o.b.: ideato da una ginecologa, è usato da decine di milioni di donne in Europa. I tamponi o.b. rispettano il naturale decorso del flusso e, variando di spessore, eliminano ogni possibilità di fuoriuscite. Sono il modo più comodo e sicuro per affrontare il nostro ciclo. o.b. è disponibile in varie misure: o.b. mini, o.b. normale e o.b. super, ideale per i flussi più intensi. o.b. è la scelta di vivere quei giorni come tutti gli altri giorni. E non è questo in fondo quello che abbiamo sempre desiderato?”

La prima cosa che può essere notata è che il cambio tipografico del carattere e l'assenza delle virgolette indicano una cesura tra il presente enunciato (il bodycopy) e quello che lo precede (l'headline). Questa osservazione sembra confermare la prima ipotesi: ovvero che l'io dell'headline sia preso in carico dal narratario.

La seconda osservazione riguarda l'uso, nella prima frase, di un **noi inclusivo** («noi donne») che presenta **il ruolo del narratore in sincretismo con quello del narratario**. Questa prima frase del bodycopy («Per noi donne, durante il ciclo è importante non avere interferenze nelle attività quotidiane»), legittima, per così dire, il desiderio attribuito all'enunciatario nell'headline: il desiderio è legittimo

perché è condiviso da un gruppo di persone di cui narratore e narratario fanno parte. Sembrerebbe quindi che il noi costituisca un vero e proprio **attante collettivo**, un attante sincretico «all'interno del quale i ruoli attanziali del narratore e del narratario coesistono in una relativa indifferenziazione.» (Semprini, 1990 p.190) Eppure la terza frase del bodycopy («Vogliamo parlarti di un tipo di protezione diversa, più comoda e discreta») ci induce ad interpretazioni sensibilmente diverse. Il «noi donne» appare infatti un attante collettivo non in posizione di sincretismo

"Voglio una protezione che mi faccia sentire libera."

Per noi donne, durante il ciclo è importante non avere interferenze nelle attività quotidiane. Gli assorbenti esterni, così scomodi e ingombranti, non sono sempre l'ideale. Vogliamo parlarti di un tipo di protezione diversa, più comoda e discreta. Provala: non l'abbandonerai più. Si chiama o.b.:

ideato da una ginecologa, è usato da decine di milioni di donne in Europa. I tamponi o.b. rispettano il naturale decorso del flusso e, variando di spessore, eliminano ogni possibilità di fuoriuscite. Sono il modo più comodo e sicuro per affrontare il nostro ciclo. o.b. è disponibile in varie misure: o.b. mini, o.b. normale e o.b. super, ideale per i flussi più intensi. o.b. è la scelta di vivere quei giorni come tutti gli altri giorni. È non è questo in fondo quello che abbiamo sempre desiderato?

o.k.ob.

Per saperne di più, invia il tuo biglietto da visita a: **Johnson & Johnson**, via Salaria 101, 00198 Roma (Italia).

Nome e Cognome _____
 Via _____ n. _____
 Cap _____ Città _____
 Specifica se: Donna Uomo Giovane Senile

Johnson & Johnson S.p.A.
 Via Salaria 101 - 00198 Roma (Italia)

GIANNICRESCI.com

rispetto al narratario; l'enunciato opera qui indubbiamente una **forma di**

distanziamento tra narratore e narratario: a questi corrispondono adesso ruoli ben distinti. L'enunciatore, quindi, se da una parte installa nel testo un dialogo tra un narratore e un narratario che condividono gli stessi bisogni e desideri, dall'altra mantiene ben distinti i due ruoli e valorizza la competenza del narratore legittimandolo a **emettere sanzioni** e a **modalizzare il narratario**.

Come si vede l'annuncio non è di facile classificazione. Abbiamo infatti una presenza molto marcata dell'enunciario (attraverso il suo simulacro), segno di una strategia orientata al coinvolgimento del lettore, e quindi "della complicità"; ma l'annuncio mostra contemporaneamente di voler attuare una valorizzazione delle competenze dell'enunciatore.

Come abbiamo già detto, l'individuazione della strategia complessiva dell'annuncio dovrebbe aiutarci ad incorniciare le parti che lo compongono in un disegno coerente. Ci pare che la strategia comunicazionale in questione sia quella di creare un soggetto 'intermediario' che si ponga tra la domanda potenziale del consumatore e le prestazioni del prodotto promosso. Tale intermediario, per essere efficace, deve presumibilmente mostrarsi **credibile** (deve quindi possibilmente essere donna); essere **complice** (condividere le esigenze e i problemi dell'enunciario); essere **competente** (conoscere i problemi e proporre delle soluzioni). Posti tali obiettivi, la doppia strategia manifestata dall'annuncio (contemporaneamente della complicità e del distanziamento) non è più segno di incoerenza. Si produce infatti effetto di complicità con l'iscrizione dell'enunciario nel testo attraverso il suo simulacro (il narratario), e con l'uso temporaneo del noi inclusivo, e si valorizza la competenza del narratore attraverso una netta distinzione dei ruoli attanziali del narratore e del narratario. Riteniamo che l'annuncio sia particolarmente interessante proprio perché utilizza contemporaneamente due strategie enunciative contrapposte. Ciò mostra che la singola strategia enunciativa può assumere valenza tattica nell'ambito di una strategia più ampia.

Prendiamo adesso brevemente in esame un annuncio che pone minori problemi di classificazione. Si tratta della pagina pubblicitaria di Assoterme, la quale presenta tutte le caratteristiche delle **strategie della complicità**. Abbiamo infatti indicato come elementi tipici di questo tipo di strategie, la presenza di enunciati ambigui che si prestano ad una lettura ludica, ironica e cooperativa, e di meccanismi enunciativi che presentano il narratore in posizione di sincretismo col narratario. Già il format, non permettendo un immediato riconoscimento del prodotto o servizio promosso, contrae una funzione autoriflessiva, e l'unica immagine presente (quella di una contorsionista) più che chiarire il significato attribuibile all'headline («Pensiamo a

PENSIAMO A NOI STESSI SENZA CIRCOLI VIZIOSI.

GIANNICRESCI.COM

Sentiamo sul nostro corpo i nodi di una tensione che non si scioglie facilmente. Muscoli e nervi rispondono così agli equilibrismi che dobbiamo sostenere ogni giorno. Questa matassa di attività ordinarie e straordinarie che dobbiamo svolgere ingarbuglia e confonde i nostri desideri. Per ritrovare il filo diretto con noi stessi, ci sono le Terme. Dove la nostra ricerca di armonia e benessere si nutre di luce, di verde e di incontri con gli altri. Dove cure antiche, la cui efficacia terapeutica è oggi ampiamente riconosciuta - prima di tutto le acque da bere e poi i vapori, i fanghi - permettono un nuovo equilibrio con il nostro corpo. Un equilibrio libero.

A S S O T E R M E . D O V E R I T R O V A R S I .

A CURA DELLE AZIENDE TERMALI A PARTECIPAZIONE STATALE. Acqui, Salice, Merano, Recoaro, Salsomaggiore, Castrocaro, Montecatini, Casciana, Chianciano, Stabiane, (Castellammare di Stabia), Agnano, S. Cesarea, Sibarite (Cassano Jonio)

noi stessi senza circoli viziosi.»), sollecita di quest'ultimo una lettura divertita e, genericamente, ironica. Non ci soffermiamo, in questo caso, sulle selezioni contestuali dei sememi presenti nell'enunciato; riteniamo infatti che la strategia dell'annuncio non giochi esattamente sulla disambiguazione di un enunciato biisotopico, quanto sull'**effetto iperbolico** provocato dall'interazione tra il visual e i testi dell'headline e del bodycopy. Di quest'ultimo le prime tre frasi sono, in questo senso, le più significative:

«Sentiamo sul nostro corpo i nodi di una tensione che non si scioglie facilmente. Muscoli e nervi rispondono così agli equilibrismi che dobbiamo sostenere ogni giorno. Questa matassa di attività ordinarie e straordinarie che dobbiamo svolgere ingarbuglia e confonde i nostri desideri.»

L'enunciato, se decontestualizzato, non mostra veramente particolari ambiguità, anche se una certa enfaticità di tono e l'uso di termini quali «nodi», «scioglie», «equilibrismi», «matassa», «ingarbuglia», inducono a 'sospettare' che l'enunciatore voglia alludere a qualcosa d'altro. È evidentemente la contestualizzazione operata dal visual che produce un effetto iperbolico e ironico: si consideri che la figura dell'iperbole ha spesso «un carattere comico, che evidenzia la sproporzione fra parole e realtà [...] o il distacco ironico con cui lo scrittore descrive imprese inverosimili.» (Marchese 1984 p.153). Provassimo a commutare l'immagine della contorsionista con l'immagine, per esempio, di un uomo stanco dopo una giornata di lavoro, l'effetto di senso muterebbe drasticamente. Non avremmo in questo caso lo stesso «distacco ironico» e lo stesso «carattere comico»; anzi c'è da dire che il testo del bodycopy privato dell'immagine della contorsionista risulterebbe, con ogni probabilità, eccessivamente enfatico e poco 'credibile'.

La strategia testuale dell'annuncio seleziona quindi un lettore **disposto ad una lettura ludica e complice** delle relazioni tra visual, bodycopy e headline.

Il bodycopy, inoltre, mostra di essere regolato da una strategia enunciativa coerente, il cui obiettivo è la costruzione di un enunciario 'complice'. L'intero enunciato è preso in carico da un attante collettivo costituito dal sincretismo narratore/narratario. Riportiamo la seconda parte del testo:

«Per ritrovare il filo diretto con noi stessi, ci sono le Terme. Dove la nostra ricerca di armonia e benessere si nutre di luce, di verde e di incontri con gli altri. Dove cure antiche, la cui efficacia terapeutica è oggi ampiamente riconosciuta – prima di tutto le acque da bere e poi i vapori, i fanghi – permettono un nuovo equilibrio con il nostro corpo. Un equilibrio libero.»

In questo caso, a differenza dell'annuncio o.b., il narratore e il narratario non solo condividono gli stessi problemi e le stesse esigenze, essi si trovano anche installati sincreticamente nell'enunciato.

Dobbiamo anche osservare, però, che questa seconda parte del bodycopy potrebbe anche legittimare una lettura diversa dell'annuncio. Infatti espressioni quali «nostra ricerca d'armonia» o «nuovo equilibrio col nostro corpo» possono attualizzare del visual alcuni tratti virtuali come “discipline orientali” e “armonia”. In questa seconda interpretazione verrebbe sicuramente meno l'effetto di distanziamento ironico, anche se permarrrebbe l'investimento cooperativo del lettore, e quindi l'effetto di complicità. Pensiamo che una lettura non escluda necessariamente l'altra e che **la contemporanea legittimità delle due implicazioni (o coinvolgimenti) del lettore**, una più ironica e l'altra più direttamente indirizzata al riconoscimento del

valore del servizio promosso, non influisca negativamente sull'efficacia dell'annuncio. Potremmo anzi ipotizzare che l'annuncio sfrutti i due livelli di lettura per la costruzione e selezione di due tipi distinti di lettore.

Dalle analisi che abbiamo condotto negli ultimi due paragrafi si possono ricavare alcune indicazioni generali. Anzitutto abbiamo visto che è possibile ricondurre all'insieme delle "strategie della complicità" annunci pubblicitari molto diversi tra di loro, e che, del resto, esistono almeno due modi distinti di produrre «un enunciatario complice». Uno dei modi presi in esame è quello del coinvolgimento del destinatario nella interpretazione del testo, attraverso una chiamata cooperativa che da una parte sollecita e valorizza le competenze del destinatario, e dall'altra lo rende partecipe (complice) di un processo attivo di lettura di carattere ludico. Si tratta evidentemente di un meccanismo di implicazione molto 'sottile' poiché il destinatario non è presente nel testo attraverso un suo simulacro, ed egli quindi coopera alla attualizzazione del testo, partecipa cioè al 'gioco comunicativo', nella misura in cui la strategia testuale è riuscita a prevedere le sue competenze. Ecco perché abbiamo più volte segnalato (2.1. e 2.4.1) che lo studio della circostanza pubblicitaria induce ad utilizzare il termine «cooperazione» in una accezione specifica. **Se ci atteniamo infatti alla definizione di cooperazione come condizione necessaria all'attualizzazione di qualsiasi testo, evidentemente il termine non riesce più a distinguere, come invece noi abbiamo voluto fare, una strategia pubblicitaria da un'altra.** Si deve infatti supporre che esista una **gradualità** della cooperazione del lettore e che questa possa talvolta assumere – come nei casi che abbiamo discusso – un carattere ludico e, genericamente, ironico. La nostra opinione è che gli annunci pubblicitari possano essere definiti «della complicità» non quando questi richiedano una generica cooperazione interpretativa, ma solo quando quest'ultima si caratterizzi per una forte partecipazione attiva, giocosa del destinatario. I casi che abbiamo preso in esame hanno inoltre messo in rilievo che la cooperazione del lettore può esercitarsi non solo nella disambiguazione di singoli enunciati bi-isotopici, ma anche, e soprattutto, nella 'ricerca' attiva nella pagina pubblicitaria di elementi (linguistici e visivi) che svelino **l'arguzia enunciativa** dell'enunciatore. Molto spesso infatti – e lo si è visto negli esempi riportati – è proprio **l'interazione tra le parti dell'annuncio** a determinare **sovrapposizioni di letture legittime**, a produrre effetti ironici e distanzianti e a condurre, infine, il lettore, attraverso un processo articolato, alla disambiguazione definitiva dell'annuncio. Ma – ed è questo il punto che riteniamo più importante – l'efficacia di tale tipo di annuncio pubblicitario non risiede tanto

nella conduzione del lettore alla scelta della isotopia pertinente, quanto piuttosto nel riconoscimento, presumibilmente divertito, da parte dello stesso lettore della molteplicità delle letture possibili.

Come tutti i concetti non categorici, e quindi di tipo graduale, anche il concetto di “complicità” non si presta, come abbiamo visto, ad una definizione rigida, anche se ci pare di averne infine disegnato i contorni con relativa precisione. Tuttavia l’etimologia del termine può forse aiutarci a formulare una definizione più accurata. «Complice» deriva infatti dal latino complex, -icis, incrocio di complicare e di simplex: “che piega in compagnia”, “che è coinvolto in qualche cosa”, “che è compagno di giochi o di scherzi”. Tale coinvolgimento, come abbiamo mostrato in questo stesso paragrafo, può anche realizzarsi attraverso la realizzazione di un attante collettivo che vede in sincretismo i simulacri dell’enunciatore e dell’enunciatario, ovvero il narratore e il narratario. Si tratta di un coinvolgimento che è di natura decisamente diversa da quello realizzato a partire dall’implicazione cooperativa del lettore nei processi interpretativi. In questo caso **la complicità, per così dire, non è determinata implicitamente come risultato di una attività interazionale; essa è invece, in un certo senso, ‘rappresentata’, dichiarata dal testo in modo esplicito.**

Vogliamo qui, in conclusione del paragrafo, ribadire un dato che è emerso e che è stato discusso nelle pagine precedenti, ovvero che i due tipi distinti di strategie della complicità sono entrambi caratterizzati dal fatto di poter convivere, nell’ambito dello stesso annuncio, con strategie enunciative molto diverse o addirittura contrapposte. Gli esempi che abbiamo proposto hanno appunto mostrato che la strategia della complicità può assumere carattere tattico rispetto ad una complessiva strategia di comunicazione.

2.5. Dalla tattica alla strategia

Abbiamo più volte insistito sulla possibilità e l’opportunità di rivedere il criterio – criterio dominante nelle teorie di marketing – che assegna alla leva pubblicitaria la funzione del conseguimento degli obiettivi assegnati dalla strategia di marketing. Abbiamo discusso (paragrafi 1.3., 1.4.1., 1.5.1., 1.5.2, 2.0) delle ragioni per le quali è legittimo supporre che il processo decisionale di marketing possa utilmente configurarsi in fasi la cui concatenazione temporale appare, secondo alcuni aspetti, l’inversione dello schema tradizionale della “sequenza delle decisioni di

comunicazione” (cfr. figura n.1). Si tratta adesso di approfondire il tema che avevamo in precedenza discusso, e, in un certo senso, di relativizzare alcune affermazioni che per esigenze espositive avevamo semplificato. In particolare vogliamo sottolineare che se è possibile sostenere, per le ragioni che abbiamo ampiamente riportato, che il processo decisionale di marketing possa delinarsi a partire da scelte tipicamente pubblicitarie, è anche vero che tale osservazione non legittima un definitivo ribaltamento della prospettiva che pone le scelte relative alla comunicazione in posizione subordinata rispetto alla politica di marketing complessiva.

Vi sono, in particolare, due autori – le cui posizioni sono state discusse nel paragrafo 1.3. – che, seppure con angolazioni piuttosto diverse, hanno recentemente sostenuto l’opportunità di invertire il tradizionale processo decisionale di marketing: Pascale Weil e Al Ries. A Pascale Weil e del suo *Et moi, e moi* (1986) abbiamo fatto riferimento numerose volte. Le sue posizioni sono riassumibili nell’attribuzione alla comunicazione di un ruolo assolutamente trainante rispetto alle altre variabili di marketing.

La ricercatrice francese sostiene che l’attuale assetto sociale ha reso del tutto inadeguato il modello di «società piramidale» (Weil 1986 tr.it. p.51) in cui «la comunicazione propone come modello i comportamenti della categoria superiore» (ibidem). A tale modello oppone quello denominato «società psico—matriciale», le cui caratteristiche sono parzialmente sovrapponibili a quelle attribuite alle «società complesse» e «post industriali» (tema che abbiamo discusso nei paragrafi 1.1. e 1.2.):

«Il profilo della società si è arrotondato per effetto dell’aumento delle classi medie e, in parte, superiori.

I mercati della fascia alta della gamma si estendono ad una nuova clientela potenziale.

- La riduzione delle differenze tra le categorie socio-professionali.
- L’accresciuta dispersione dei redditi nell’ambito di ogni categoria socio-professionale.
- Una sovrapposizione delle categorie sociali.» (ibidem)

A livello di comunicazione, tale nuovo scenario comporta nuove prospettive e nuovi criteri: «La comunicazione tocca una dimensione degli individui che, in tale occasione, formano un target psicologico di consumo. L’ordine delle fasi è invertito, la comunicazione prefigura il consumo. Si assiste all’estensione del processo che già esiste:

- quando s'inventa un nuovo concetto di prodotto attorno al quale si formalizza la domanda;
- quando si cerca di drenare-attorno a un prodotto esistente, nuovi target con motivazioni diverse da quelle dei clienti originari.» (ibidem 13.189)

Ancora più esplicita è la posizione di Al Ries che nel suo Bottom-Up Marketing (1989) (scritto con Jack Trout), espone le ragioni di un «marketing alla rovescia» che, invertendo il tradizionale processo decisionario (top-down), pone l'individuazione della tattica quale prima mossa fondamentale per la delineaazione di un piano di marketing efficace:

«Fino a che punto l'idea che la strategia deve avere la precedenza sulla tattica è radicata nella mente degli uomini di marketing? Prima di tutto, nessuno dice mai “tattica e strategia” ma sempre il contrario. E il contrario sembra logico: prima decido cosa voglio fare (la strategia) e poi decido come farlo (la tattica)» (Ries e Trout 1989 tr.it. p.14)

Evidentemente il bottom-up marketing aspira ad invertire quel processo consolidato e che appare così «logico»: per gli autori è infatti bene partire da una tattica che funzioni, per poi individuare la strategia adeguata. Il processo top-down che il testo mette sotto accusa, è quello esemplificato nella figura n.1. Avevamo già discusso nei paragrafi precedenti della difficile applicazione di tale schema in un contesto sociale come quello attuale, caratterizzato, tra le altre cose, da un comportamento di consumo sfuggente, che si pone quale produzione di senso personale e difficilmente prevedibile.

Senza riproporre le discussioni già svolte nelle pagine precedenti, riteniamo però utile aggiungere una precisazione riguardo alla più volte menzionata “inversione del processo decisionale di marketing”. Abbiamo sottolineato come lo studio dei “discorsi della concorrenza”, l'individuazione di “zone di concorrenza discorsiva”, la selezione di un determinato lettore attraverso la proposta del contratto di comunicazione, il possibile intervento del mezzo pubblicitario sullo stesso programma d'uso caratterizzante l'oggetto promosso, possano oggi assumere un ruolo strategico di notevole importanza. Essendo questi strumenti di tradizionale ‘competenza’ della comunicazione (in quanto leva del marketing mix), è stato possibile ipotizzare che tale leva potesse aspirare a porsi quale primo passo di un piano di marketing complessivo. Tuttavia – ed è questo il punto che riteniamo importante sottolineare – ci pare ovvio che una volta determinate le variabili della comunicazione appena citate, e una volta adeguate coerentemente le altre variabili (per esempio, il prezzo o il canale distributivo), il piano di marketing che segue

assuma l'aspetto tradizionale dello schema proposto nella figura n.1. Se, infatti, i punti di osservazione che abbiamo ricordato, e che reputiamo di fondamentale importanza, hanno suggerito una determinata tattica e, di conseguenza, una certa strategia, quest'ultima dovrà comunque prendere di nuovo in carico le altre leve ed assegnare loro degli obiettivi da conseguire. In altre parole, se è in discussione il criterio più efficace per stabilire una strategia di marketing, non ci pare invece discutibile l'esigenza che la strategia rappresenti un disegno coerente in grado di assegnare gli obiettivi ai mezzi disponibili. Ci pare quindi che le osservazioni di Al Ries e della Weil risultino di notevole interesse nella misura in cui esse riguardano il processo decisionale che porta alla concezione del piano di marketing; quest'ultimo, infatti, quale che sia la sua genesi, non può che ripresentarsi come un insieme di operazioni gerarchizzate.

I parametri utili alla concezione di una strategia pubblicitaria possono quindi aspirare ad essere i parametri per la stessa strategia di marketing complessiva; in questa fase il processo è, senza dubbio, capovolto. Ma una volta stabilita la strategia di marketing, la funzione della comunicazione pubblicitaria dovrà subire degli opportuni aggiustamenti e porsi, di nuovo, come una delle leve tattiche disponibili.

Conclusioni

Nella prima parte della nostra analisi abbiamo ritenuto utile descrivere le principali caratteristiche di quella che viene chiamata "Transizione post-industriale"; queste infatti, riconducibili principalmente all'emergenza di nuovi tipi di aggregazione sociale che sfuggono ad una classificazione che tenga conto dei soli parametri sociodemografici, sembrano motivare alcuni mutamenti di prospettiva attuati dal marketing negli ultimi anni. La questione, ovviamente, riguarda in primo luogo i criteri validi per una segmentazione del pubblico indifferenziato in target group di comunicazione e consumo: ci siamo infatti soffermati su questo punto di notevole importanza.

Tuttavia, poiché era nostra intenzione individuare le ragioni dell'utilità di uno studio semiotico della comunicazione pubblicitaria, abbiamo voluto anche soffermarci sulle ripercussioni che i mutamenti sistemici descritti hanno avuto sullo stesso comportamento di consumo. Si è trattato non solo di verificare le

caratteristiche di tale comportamento nelle società marcate da una crescente complessità sistemica, ma anche e soprattutto di ricercare elementi di analogia tra il consumo, inteso quale processo appropriativo e produttore di senso, e i processi di lettura di un annuncio pubblicitario. Le analogie tra i due atti, quello di consumo e quello di lettura, ci pare che siano emersi, nella nostra discussione, con una certa evidenza. Anzitutto abbiamo osservato come l'attenzione rivolta al destinatario dalla discussione semiotica potesse essere paragonata all'attenzione – non sempre adeguata, per la verità – che il marketing rivolge al comportamento del consumatore. Da una parte la semiotica riconosce nell'atto di lettura una mossa relativamente arbitraria: sicuramente limitata dalle marche isotopiche di lettura, ma comunque produttrice di senso e indispensabile all'attualizzazione stessa del testo; dall'altra il marketing si trova, per così dire, costretto a prendere in considerazione gli aspetti produttivi dell'atto di consumo: quest'ultimo sembra infatti porsi come mossa appropriativa e personale operata da un soggetto attivo nella rifunzionalizzazione dei prodotti disponibili, nell'assegnazione agli oggetti di valori funzionali anche imprevisi.

Se, d'altra parte, la strategia testuale opera una sorta di previsione dell'insieme di competenze del lettore, anche il marketing non può che muoversi in modo analogo: deve conoscere le competenze del consumatore, prevedere di quest'ultimo le mosse appropriative, controllarne, per quanto è possibile, le scelte di pertinentizzazione. Il marketing, come è noto, dispone di una serie di leve strategiche utili per tale tipo di controllo; noi ci siamo interessati in particolare di una delle leve privilegiate: quella pubblicitaria. Se, come abbiamo cercato di mostrare, la comunicazione pubblicitaria si caratterizza per un gioco di mosse, previsioni, scarti, resistenze che presenta alcune caratteristiche comuni all'interazione che viene a delinearsi tra il mondo della produzione e quello dei consumatori, è anche possibile ipotizzare che lo studio preliminare ad una 'comunicazione efficace' risulti un momento strategico di grande importanza per la stessa politica di marketing complessiva. La comunicazione pubblicitaria assumerebbe allora non solo valore tattico nell'ambito di una strategia di marketing, ma anche il punto di osservazione privilegiato per operare scelte strategiche motivate.

Ogni prodotto si trova infatti inserito in "zone di concorrenza discorsiva" la cui individuazione e il cui utilizzo trovano collocazione 'naturale' proprio nella progettazione e nella attuazione della comunicazione pubblicitaria. A partire da questi presupposti abbiamo preso in esame alcuni annunci pubblicitari. La nostra attenzione si è comunque rivolta a quei meccanismi comunicazionali che ci

parevano relativamente indipendenti dagli obiettivi strategici presi in carico dell'annuncio. La discussione di quelle che abbiamo definito 'strategie della complicità' non ha infatti comportato la definizione di un insieme di strategie pubblicitarie caratterizzate dagli stessi obiettivi da conseguire. Va detto, anzitutto, che la ricerca della 'complicità', il tentativo di costruzione di un destinatario attivo nei processi di lettura e coinvolto ludicamente nell'attualizzazione del testo, pare essere comunque la mossa tattica coerente in un contesto in cui il fenomeno pubblicitario assume dimensioni notevoli e si caratterizza per una crescente 'intrusività'. È inoltre da mettere in rilievo che le strategie della complicità – questione di cui abbiamo ampiamente discusso – proprio perché sembrano tendenzialmente rinunciare a meccanismi veridittivi, mostrano di prendere atto delle caratteristiche della comunicazione pubblicitaria in quanto particolare circostanza enunciativa. D'altra parte, è emerso dall'esame delle singole comunicazioni pubblicitarie che spesso le parti che compongono l'annuncio mostrano di obbedire a meccanismi enunciativi sensibilmente diversi tra loro e talvolta addirittura contrastanti.

Tale osservazione ci ha spinto a ritenere che le strategie che mirano a creare la complicità del lettore, assumano, nella maggior parte dei casi, valenza tattica. Un annuncio pubblicitario che, per esempio, pone in sincretismo il narratore con il narratario, può benissimo presentare contemporaneamente la tendenza a portare sullo statuto veridittivo degli enunciati o caratterizzarsi per l'utilizzo di argomentazioni miranti direttamente alla valorizzazione del prodotto promosso.

Ci pare quindi di poter dire che esistono condizioni distinte per l'efficacia dell'annuncio pubblicitario, e che tali condizioni si determinano a partire da scelte strategiche che operano sinergicamente ma che posseggono caratteristiche differenti. L'analisi dei meccanismi enunciativi della pubblicità a stampa, se può utilmente rendere conto dei modi in cui si possono creare le condizioni preliminari per una comunicazione efficace, ci pare tuttavia non possa fornire elementi sufficienti per una classificazione delle strategie pubblicitarie in base agli obiettivi da conseguire. Detto in altre parole, **ad una stessa strategia enunciativa possono corrispondere strategie di comunicazione complessive molto diverse tra di loro**. D'altra parte, due prodotti concorrenti, con caratteristiche funzionali analoghe e veicolate dagli stessi procedimenti argomentativi, possono distinguersi proprio per il tipo di strategia enunciativa adottata. Quindi, se è vero che la competizione tra prodotti concorrenti si svolge principalmente a livello delle zone di concorrenza discorsiva, del tipo di argomentazione adottata, nella presa in carico, o nella

‘creazione’ attraverso la presupposizione (cfr. nota n.16), delle contro-argomentazioni “circolanti”, è anche vero che la scelta della strategia enunciativa può avere conseguenze determinanti l’efficacia stessa della comunicazione nel suo complesso.

NOTE

¹ In questa stessa direzione sembra muoversi l’articolo di Paolo Mancini “Ancora sulla tele-enunciazione politica – Destinatari e complessità sociale”, che contiene un’analisi discorsiva di un intervento a Tribuna Politica da parte di un rappresentante del P.C.I. Il problema colto da Mancini è quello del fenomeno della stratificazione (in questo caso di destinatari) di cui abbiamo detto.

L’autore sottolinea come oggi vi siano «numerosi terreni di incontro tra sociologi e semiologi: uno di questi può senz’altro essere l’analisi del discorso televisivo (...)» (Mancini, 1985, p.165). Egli specifica che l’intento del suo articolo «è quello di analizzare, mediante strumenti semiotici e micro-sociologici, alcuni indicatori della complessità sociale», cogliendo con questo l’esigenza – che è anche quella della comunicazione pubblicitaria – «di scelta di destinatari specifici del messaggio all’interno del pubblico indifferenziato delle comunicazioni di massa» (ibidem). Anche noi stiamo tentando, seppure con metodi e parametri diversi da quelli utilizzati da Mancini, di legare questioni come quelle della **stratificazione del soggetto di enunciazione e di selezione del target**, al problema più generale della complessità sociale.

² Tornano alla mente quelle divertenti ma legittime osservazioni che faceva Gian Paolo Ceserani riguardo a certe «mode», tipiche della media borghesia, di cui pareva difficile trovare una spiegazione attraverso quei parametri tipicamente francofortesi allora unanimemente accettati dal mondo intellettuale di sinistra. Ceserani ipotizza un viaggio in auto lungo una «strada della provincia

italiana» e descrive lo stupefacente scenario incontrato: «davanti ad ogni villetta, ai piedi o al bordo del muro di cinta, una serie di chiazze di colore (rosse, azzurre, gialle, verdi) hanno attirato la nostra attenzione. Che cosa saranno mai? Sono i Nanetti: alti o bassi, di terracotta o di plastica, con o senza Biancaneve, intervallati per lo più da vasi di gerani o da finti tronchetti in cemento che ospitano rose (...) Chilometri e chilometri di pini argentati, migliaia e migliaia di nanetti: ci troviamo di fronte, indubbiamente, ad un vero e proprio consumo di massa; ma – questa la domanda che si farà il pubblicitario – chi ha "lanciato" questi prodotti? Da dove nascono queste mode? (...) Chi ha creato questi consumi?» (Ceserani 1975 pp. 3-4) Interessante è poi la risposta che l'autore cerca di fornire al 'problema' che quei comportamenti di consumo evidentemente gli ponevano: «la società dei consumatori, quella che abbiamo iniziato a chiamare Società Ricevente, è ormai in grado di produrre propri bisogni e consumi.» (ibidem, p.5) Se sorvoliamo su di una terminologia forse desueta e sul desiderio comprensibile di liberarsi di un 'senso di colpa' che Ceserani, in quanto copywriter, non poteva non avvertire in un paradigma culturale che vedeva nel pubblicitario il persuasore occulto al servizio del potere capitalista, non possiamo non rilevare motivi di interesse nei confronti della posizione dell'autore; posizione niente affatto lontana da quella visione del consumo che stiamo proponendo.

³ Le parti dell'articolo di Umberto Eco (1986) che abbiamo citato, si trovano ora riprese e sviluppate nel contesto del nuovo libro dell'autore (Eco 1990).

⁴ L'analisi della comunicazione settoriale delle automobili presente in questo paragrafo, rielabora il contributo pubblicato in BERNI Stefano, CAMERANO Antonio, CRESCI Gianni, "La natura e l'oggetto magico", Il Ponte, Anno XLVII n. 4, Vallecchi Editore, 1991; scritto che sintetizza i contenuti delle relazioni presentate dai tre autori in occasione di uno degli incontri organizzati dall'associazione culturale Ex Fabula per la Biblioteca comunale di Sesto Fiorentino.

⁵ Jean-Marie Floch ha proposto e utilizzato, in numerosi tentativi di applicazione degli strumenti semiotici ai problemi di marketing (Floch 1990), l'organizzazione

di quattro tipi di valori – PRATICO (Valori utilitari, valori d’uso), UTOPICO (Valori esistenziali, valori di base), CRITICO (Valori non esistenziali), LUDICO (Valori non utilitari) – disposti sul quadrato semiotico (Greimas e Courtes 1979):

PRATICO > Valori utilitari (valori d’uso) — UTOPICO > Valori esistenziali (valori di base)
 CRITICO > Valori non esistenziali — LUDICO > Valori non utilitari

Come sottolinea lo stesso Floch, "utopico" qui «non vuol dire illusorio, bensì "scopo finale". La semiotica narrativa chiama "spazio utopico" lo spazio nel quale l’eroe accede alla vittoria, il luogo dove si realizzano le imprese e le congiunzioni del soggetto con i suoi valori di base.» (Floch 1987 p.54)

⁶ «Nel linguaggio marketing-pubblicitario italiano il *plus* di un prodotto è rappresentato dalle caratteristiche specifiche, i vantaggi o le "qualità in più" che distinguono un prodotto da altri a esso simili.» (Mariani e Cortese 1988 p.220)

Per *benefit* si intende invece il «vantaggio di un prodotto promesso dalla pubblicità, plus che spinge il consumatore all’acquisto.» (ibidem p.34)

⁷ «Il marketing-mix è la combinazione delle variabili controllabili di marketing che l’impresa impiega al fine di conseguire il volume previsto di vendite nell’ambito del mercato obiettivo.» (Kotler 1967 tr.it. p.86) «Il marketing- mix al tempo t di uno specifico prodotto di un’impresa può essere rappresentato dal vettore (P1, P2, P3, P4) t, dove

P1 = qualità del prodotto,

P2 = prezzo,

P3 = punto di vendita,

P4 = promozione.» (ibidem p.87)

In particolare, gestire la variabile “prodotto” «significa progettare e sviluppare i prodotti e/o servizi giusti per il mercato cui l’azienda si rivolge. Ciò implica mettere a punto delle strategie per modificare i prodotti esistenti, per aggiungerne di nuovi, per rivedere continuamente l’adeguatezza dell’assortimento. Decisioni strategiche sono necessarie anche con riguardo alla marca, alla confezione ed a varie altre caratteristiche del prodotto.» (Stanton e Varaldo, 1964, tr.it. p.51)

⁸ «Il potenziale di vendita e la redditività di un prodotto variano col tempo. Il Ciclo di vita è un tentativo di riconoscere fasi distinte nella storia di vendita del prodotto. In relazione a queste fasi è possibile definire opportunità e problemi diversi rispetto alla strategia di marketing e al potenziale di profitto. » (Kotler 1967 tr. it p.86)

⁹ Con il termine mix di comunicazione ci si riferisce all'insieme di leve quali: pubblicità, promozioni vendita, merchandising, direct marketing, pubbliche relazioni, propaganda, sponsorizzazione. Si comprende che gli strumenti a disposizione del mix di comunicazione «sono molteplici e diversamente combinabili tra loro anche se, in linea di massima, ognuno di essi ha caratteristiche e ambito di applicazione abbastanza definiti.» (Stanton e Varaldo 1964 tr.it. p.51)

Anche se in questa occasione ci stiamo riferendo alla comunicazione come l'insieme delle leve disponibili, si deve comunque tenere presente che il nostro interesse è evidentemente indirizzato in modo particolare alla pubblicità.

¹⁰ Si deve sottolineare – come emergerà nei paragrafi 2.4., 2.4.1. e 2.4.2. – che molti annunci pubblicitari utilizzano, nelle parti distinte che li compongono, strategie enunciative sensibilmente diverse e talvolta apparentemente in contraddizione. Tali singole strategie enunciative mostrano però di essere sottomesse ad una strategia comunicazionale complessiva. Si comprende allora che la strategia enunciativa assume spesso valenza tattica.

¹¹ Col termine copy-strategy indichiamo «il documento che riassume e formalizza le scelte strategiche compiute per il perseguimento degli obiettivi di

comunicazione.» (Gogna, 1988, p.86). Precisiamo anche che con questo termine non abbiamo inteso riferirci ad un preciso stile pubblicitario. Ci interessa invece della copy strategy la generica aspirazione all'**organizzazione delle informazioni disponibili, quale fase preliminare alle scelte creative.**

¹² Sul tema del rapporto tra creatività (“inventiva”) e abduzione si veda Bonfantini (1986)

¹³ Il tema sarà ripreso e chiarito in conclusione del paragrafo 2.4.2

¹⁴ Adottiamo il termine “seduzione” nella accezione proposta da Greimas. Con “seduzione” ci riferiamo quindi a **un fare persuasivo secondo la modalità del «sapere»**. Il fare persuasivo secondo il «sapere» si caratterizza per il giudizio (positivo o negativo) espresso dal manipolatore sulla competenza del destinatario; quando il manipolatore «persuaderà il destinatario grazie al sapere: sulla dimensione cognitiva, gli farà allora sapere ciò che pensa della sua competenza modale sotto forma di giudizi positivi o negativi.» (Greimas e Courtes, 1979, tr.it. p. 207) Se il giudizio è negativo si ha, secondo la terminologia di Greimas, «tentazione», se il giudizio è invece positivo si ha «seduzione». **Al fare persuasivo del manipolatore corrisponde il fare interpretativo del manipolato:** «Il manipolato è indotto a esercitare correlativamente un fare interpretativo e a scegliere necessariamente [. . .] tra due immagini della sua competenza – positiva nel caso della seduzione, negativa nel caso della provocazione». (ibidem)

Nel caso della cooperazione interpretativa, la valorizzazione della competenza del lettore è, per così dire, implicita e non dichiarata dall'enunciatore. Ci stiamo ovviamente riferendo a quei testi che sollecitano un forte investimento cooperativo del lettore nella disambiguazione. Su questo ultimo importante punto rimandiamo alle conclusioni del paragrafo 2.4.2.

¹⁵ «Forma particolare della certezza – che è la denominazione del termine positivo della categoria modale epistemica – l'evidenza non esige l'esercizio del fare interpretativo». (Greimas e Courtes, 1979 tr.it.p.137) Nella misura in cui

l'enunciatore «esercita un fare persuasivo (ovvero un far-credere), l'enunciatario, a sua volta, completa il suo fare interpretativo con un giudizio epistemico» (ibidem p. 127); Greimas individua inoltre una «struttura modale epistemica» e propone la formulazione della categoria modale epistemica:

certezza (creder-essere) – improbabilità (creder non essere) probabilità (non credere non essere) – incertezza (non credere essere)

La certezza, la cui definizione sintattica è il creder-essere, si distingue appunto dall'“evidenza” poiché la prima presuppone l'esercizio del fare interpretativo dell'enunciatario. **Ipotizziamo, da parte nostra, che la pubblicità non possa essere creduta – ammesso, per il momento, che il problema del credere sia pertinente – a prescindere del fare interpretativo dell'enunciatario.** Risulta comunque di un certo interesse quella che Greimas indica come la «problematica della competenza epistemica». A questo proposito Greimas rileva che «il giudizio epistemico non dipende soltanto dal valore del fare interpretativo che si ritiene lo preceda [...], ma anche – in misura da determinare – dal voler-credere e dal poter-credere del soggetto epistemico.» (ibidem) Per questo motivo nel presente paragrafo (2.3.) prendiamo in considerazione atteggiamenti epistemici collettivi nei confronti del discorso pubblicitario. È comunque chiaro che la discussione non può condurci per il momento che a supposizioni labili; anche perché «la categoria epistemica comporta solo opposizioni graduali e relative, che permettono la manifestazione di un gran numero di posizioni intermedie.» (ibidem)

¹⁶ L'enunciato non ha, per intenderci, le caratteristiche dell'espressione citata da Eco in *Lector in fabula* (1979) («Carlo fa l'amore con sua moglie due volte alla settimana. Anche Luigi»), la cui ambiguità è tale che «anche il lettore meno smaliziato non può trattenere un sorriso». (Eco, 1979 p.89) E la differenza non risiede tanto nell'innegabile risvolto comico della seconda espressione, quanto nel fatto che le letture simultanee possibili dell'headline in questione non emergono con la stessa immediatezza.

¹⁷ Abbiamo supposto (cfr. paragrafi 1.4.; 1.4.1.; 1.5.2.) che la conoscenza dei campi semantici complementari e contraddittori (Eco, 1975 p.117) e l'individuazione delle zone di concorrenza discorsiva risultino essere, insieme con la selezione della strategia enunciativa, gli strumenti più adeguati per la delineazione di un piano strategico pubblicitario. Nei paragrafi precedenti abbiamo tentato delle analisi che rendessero conto di alcune delle strategie enunciative manifestate dalla comunicazione pubblicitaria. Dalle analisi è emerso che le strategie enunciative assumono spesso una valenza tattica rispetto ad una strategia comunicativa più ampia. Tuttavia il fatto che un certo annuncio pubblicitario ricerchi un legame con il lettore basato su un rapporto di 'complicità' e che la strategia utilizzata sia spesso di tipo seduttivo (cfr. 2.1. e 2.3.), non esclude affatto che l'annuncio, in una o più delle parti che lo compongono, possa presentare delle argomentazioni.

¹⁸ Vorremmo a questo proposito sottolineare alcune questioni legate al tema della **presupposizione**. Anzitutto l'importanza strategica che l'uso dell'implicito può assumere nel discorso pubblicitario: «L'uso dell'implicito infatti permette di suggerire, insinuare, far intendere qualcosa all'interlocutore, senza assumersene in modo esplicito la diretta responsabilità. È infatti chi riceve il messaggio ad inferire quei significati impliciti che, il locutore, anche se li ha suggeriti, può sempre negare.» (Violi e Manetti, 1979 p.146)

Poiché l'implicito è legato alle conoscenze enciclopediche e contestuali dei locutori, ad un insieme di assunzioni che l'emittente condivide (o crede di condividere) con il destinatario» (ibidem, p.147), si comprende come l'uso delle presupposizioni possa rivestire un ruolo strategico nella selezione del lettore e nella valorizzazione implicita delle sue competenze.

Inoltre è da mettere in evidenza che la presupposizione non è semplicemente una precondizione da soddisfare, la condizione di felicità per l'enunciato:

«Considerare le presupposizioni soltanto come precondizioni da soddisfare significa ignorare che esse hanno il potere di creare un nuovo contesto. È riduttivo considerare il rapporto fra parola e contesto come una determinazione a senso unico». (Eco, 1990 p.282)

Allora si comprende come il discorso pubblicitario possa utilizzare delle presupposizioni non soltanto per anticipare ed assumere delle possibili “contro-argomentazioni” del destinatario – attraverso l'individuazione di zone di concorrenza discorsiva (cfr.1.4.1 e 1.5.2.) – ma anche per creare dei nuovi contesti, per presupporre, e quindi determinare, nuove contro-argomentazioni. Si pensi all'annuncio di Fax Canon appena preso in esame: il testo del bodycopy “presuppone” che il lettore conosca (e condivida) i disagi di un fax che tende ad “arrotolarsi”. In questo caso è possibile ipotizzare che l'annuncio miri, attraverso l'uso della presupposizione, a creare una zona di concorrenza discorsiva utile al processo argomentativo e alla valorizzazione delle caratteristiche tecniche del prodotto promosso.

BIBLIOGRAFIA

AISSSEN, Iudith e HANKAMER, Jorge

1977 Voce “Ambiguità”. *Enciclopedia Einaudi*. Torino: Einaudi

ARDIGÒ, Achille

1990 “Presentazione” in N. Luhmann, *Comunicazione ecologica*, Milano, Angeli

ATTALI, Jacques

1977 *Bruits. Essais sur l'economie politique de la musique*. Paris: Presses Universitaires de France (tr.it., *Rumori*, Milano, Mazzotta, 1978)

BARTHES, Roland

1964 “Rhétorique de l’Image”. *Communications* 4 (tr. it. in: *L’ovvio e l’ottuso*, Torino, Einaudi, 1985)

BELL, Daniel

1983 *The winding passage*, New York, Basic Books

BERTRAND, Denis

1988 “The creation of Complicity. A Semiotic Analysis of an Advertising Campaign for Black and White whisky”. *Intern. J. of Research in Marketing* 4 (tr. it. in: A. Semprini, ed., *Lo sguardo semiotico*, Milano, Angeli, 1990)

BONFANTINI, Massimo A.

1986 “Invenzione e abduzione” in R.Boeri, M.Bonfantini e M.ferraresi, des., *La forma dell’inventiva*, Milano, Unicopli

BRANDT, Per Aage

1986 “Ironie”. In: A.Greimas e J.Courtes 1986

BROCHAND, Bernard e LENDREVIE, Jacques

1983 *Le publicitor*, Paris: Jurisprudence Générale Dalloz (tr.it, *Le regole del gioco*, Milano, Lupetti, 1986)

BUSSI, G.Elisa

1988 *L’arte bastarda. Analisi del linguaggio della pubblicità televisiva inglese*. Bologna: Patron

CHABROL, Claude e CHARAUDEAU, Patrick

1989 “Lecteurs cibles et destinataires visés. A propos de l’argumentation publicitaire”. *Versus* 52/53

CERTEAU, Michel de

1980 *L’invention du quotidien*, Paris, Union Générale d’Edition

CESERANI, Gian Paolo

1975 *I persuasori disarmati*. Roma—Bari: Laterza

CODELUPPI, Vanni

1989 *Consumo e comunicazione*. Milano: Angeli

COLOMBO, Fausto

1989 "Il rettile, il cantante e il seduttore. Tre ipotesi sul ruolo della pubblicità". In: *I persuasori non occulti*, Milano, Lupetti

DAL LAGO, Alessandro e ROVATTI, Pier Aldo

1989 *Elogio del pudore*. Milano: Feltrinelli

DOUGLAS, Mary – ISHERWOOD, Baron

1979 *The World of Goods*. New York: Basic Books (tr.it, *Il mondo delle cose*, Bologna, Il Mulino, 1984)

DUCROT, Oswald

1980 Voce "Enuciazione" *Enciclopedia Einaudi*. Torino: Einaudi

1980 Voce "Presupposizione e allusione" *Enciclopedia Einaudi*.

Torino: Einaudi

ECO, Umberto

1964 *Apocalittici e integrati*. Milano: Bompiani

1975 *Trattato di semiotica generale*. Milano: Bompiani

1979 *Lector in fabula*. Milano: Bompiani

1984 *Semiotica e filosofia del linguaggio*. Torino: Einaudi

1986 "Appunti sulla semiotica della ricezione". *Carte Semiotiche* n.2

1990 *I limiti dell'interpretazione*. Milano: Bompiani

FABBRI, Paolo

1973 "Le comunicazioni di massa in Italia: sguardo semiotico e malocchio della sociologia". *Versus* n.5

FABRIS, Giampaolo, ed.

1971 *Sociologia dei consumi*. Milano: Ulrico Hoepli Editore

FADINI, Ubaldo

1988 *Il corpo imprevisto. Filosofia, antropologia e tecnica in Arnold Gehlen*, Milano, Angeli

FERRARESI, Mauro

1989 "Il lettore liminare: per una semiotica dell'invenzione". *Versus* 52/53

FERRARO, Guido

1987 "Semiotica e marketing: un incontro stimolante". *Quaderni di ricerche semiotiche* 1,2

FISHER, Sophie e VERON, Eliseo

1986 "Théorie de l'énonciation et discours sociaux". *Revue de la Faculté de Lettres de l'Université de Lausanne* 4 (tr.it. in: A.Semprini, ed., *Lo sguardo semiotico*, Milano, Angeli, 1990)

FLOCH, Jean-Marie

1987 "Lo spazio del mammoth. Il contributo di una ricerca semiotica alla concezione di un ipermercato". *Quaderni di ricerche semiotiche* n.2

1990 *Sémiotique, Marketing et communication. Sous les signes, les stratégies*. Paris: Presses Universitaires de France

GEHLEN, Arnold

1984 *L'uomo nell'era della tecnica*, Milano, Sugarco

GOFFMAN, Erving

1969 *Strategic Interaction*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press (tr.it., *L'interazione strategica*, Bologna, Il Mulino, 1971)

GOGNA, Germano

1988 Voce "Copy strategy". Mariani e Cortese, eds., *Il dizionario della pubblicità e della comunicazione*, Milano, Lupetti

GOJ, Milo

1990 "AL Ries; l'importanza di partire dal fondo". *Marketing Espansione* n.38

GRANDI, Roberto

1984 *Comunicazioni di massa*. Bologna: Clueb
1987 *Come parla la pubblicità*. Milano: Edizioni del Sole 24 Ore
1989 "L'intruso cortese. La pubblicità nel sistema dei media". In: F. Colombo, ed, *I persuasori non occulti*, Milano, Lupetti.
1990 "Il senso dello spot". In: L'industria dello spot, supplemento di *Comunicare* n. 38
1990b "Il paradigma del sistema del consumo", dattiloscritto, Documenti Medialab IDC, Università di Bologna

GREIMAS, Algirdas Julien

1970 *Du Sens*. Editions du Seuil (tr. it., *Del senso*, Milano, Bompiani, 1974)
1976 *Sémiotiques et Sciences sociales*. Paris: Editions du Seuil (tr.it., *Semiotica e scienze sociali*, Torino, Centro Scientifico Editore, 1991)
1983 *Du Sens II — Essais sémiotiques*. Paris: Editions du Seuil (tr.it., *Del senso 2*, Milano, Bompiani, 1984)
1987 *De l'imperfection*. Paris: Fanlac (tr. it., *Dell'imperfezione*, Palermo, Sellerio, 1988)

GREIMAS, Algirdas Julien e COURTES, Joseph

1979 *Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie du langage*. Paris: Hachette (tr. it., *Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio*, Firenze, La Casa Usher, 1986)
1986 *Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Tome 2*. Paris: Hachette

GRICE, H. Paul

1967 "Logic and conversation". In: Peter Cole e Jerry L.Morgan, eds., *Syntax and Semantics. Speech Acts*. New York: Academic Press (tr.it. in: M. Sbisà, ed., *Gli atti linguistici*, Milano, Feltrinelli, 1978)

HEBDIGE, Dick

1979 *Subculture. The meaning of style*, London: Methuen & Co. Ltd (tr.it, *Sottocultura, il fascino di uno stile innaturale*, Genova, Costa & Nolan, 1983)

JAKOBSON, Roman. In: Thomas A. Sebeok, ed., *Style in Language*, Cambridge, MIT Press (tr.it. in: *Saggi di linguistica generale*, Milano, Feltrinelli, 1966)

KEHRET-WARD, Trudy

1987 "Combing products in use: how in syntax of product use affects marketing decisions" in Jean Umiker-Sebeok, ed., *Marketing and Semiotics*, 1987

KOTLER, Philip

1967 *Marketing management: analysis, planning and control*. Prentice-Hall, inc. (tr.it., *Marketing management*, Torino, Isedi, 1973)

LASCH, Christopher

1979 *The culture of narcissism*. W.W: Norton & Company, Inc. (tr.it., *La cultura del narcisismo*, Milano Bompiani, 1981)

LIVOLSI, Marino

1987 "L'agire di consumo come agire razionale" in *E comprarono felici e contenti*, Milano, Ed. del Sole 24 Ore

LUHMANN, Niklas

1970 *Illuminismo sociologico*, Milano, Il Saggiatore

1990 *Comunicazione ecologica*, Milano, Angeli

LYOTARD, Jean-Francoise

1979 *La condition postmoderne*, Paris, Les Editions de Minuit (tr.it., *La condizione postmoderna*, Milano, Feltrinelli, 1985)

MAFFESOLI, Michel

1979 *La conquête du present*, Presses Universitaires de France, tr.it. *La conquista del presente*, Roma, IANUA, 1983

1990 *L'ombra di Dioniso. Una sociologia delle passioni*, Milano, Garzanti

MAGLI, Patrizia

1983 "Interpretazione / generazione del senso: isotopie figurative e meccanismi abducenti". in AA.VV. *Semiotica. Attualità e promesse della ricerca*, Bellinzona, Edizioni Casagrande

MANCINI, Paolo

1985 “Ancora sulla tele-enunciazione politica. Destinatari e complessità sociale”. in AA.VV. *Semiotica. Attualità e promesse della ricerca*, Bellinzona, Edizioni Casagrande

MANETTI, Giovanni

1980 “Aspetti pragmatici dell’enunciazione: processi empirici e meccanismi testuali”. *Appunti del servizio opinioni* 365

1981 “Strategie enunciative nell’intrattenimento televisivo”. *Verifica programmi Trasmessi* 36

MARCHESE, Angelo

1978 Dizionario di retorica e stilistica. Milano: Mondadori

MARIANI, Giuseppe e CORTESE, Luisa, eds.

1988 *Il dizionario della pubblicità e della comunicazione*. Milano: Lupetti

MIZZAU, Marina

1984 *L'ironia*, Milano, Feltrinelli

PENINOU, Georges

1983 “Narration et argumentation. Constructions narratives et stratégies discursives en publicité”. *Sémiotique II*, irep, Paris (tr. it. in: A.Semprini, ed., *Lo sguardo semiotico*, Milano, Angeli, 1990)

PINSON, Christian

1990 “Preface”. In: Floch 1990

POZZATO, Maria Pia

1991 “Primi Contributi a una ricerca sulla pubblicità dell'automobile”, dattiloscritto, Documenti Medialab IDC, Università di Bologna

PRIETO, Luis

1975 *Pertinence et pratique*. Paris: Minuit (tr.it., *Pertinenza e pratica*, Milano, Feltrinelli 1976)

PRONI, Giampaolo

1991 "The mandala of consumption", dattiloscritto, Documenti Medialab IDC, Università di Bologna

RIES, A1 e TROUT, Jack

1989 *Bottom-up Marketing*. McGraw-Hill Inc. (tr.it., *Marketing alla rovescia*, Milano, McGraw-Hill Italia srl, 1990)

SABBADIN, Edoardo

1990 "Così si segmenta il nuovo consumatore". *Marketing Espansione* n.38

SBISÀ, Marina

1987 "Atti linguistici e dimensione timica". *Versus* 47/48

1989 *Linguaggio, ragione, interazione: per una teoria pragmatica degli atti linguistici*. Bologna: Il Mulino

SECONDULFO, Domenico

1990 *La danza delle cose. La funzione comunicativa dei beni nella società post-industriale*. Milano: Angeli

SEMPRINI, Andrea

1990 "Il regime discorsivo degli oggetti". In: *Lo sguardo semiotico*, Milano, Angeli

STANTON, J. Williams e VARALDO, Riccardo

1964 *Fundamentals of marketing*. New York: McGraw-Hill (tr.it. *Marketing*, Bologna, Il Mulino, 1986)

TESTA, Annamaria

1988 *La parola immaginata*. Parma: Pratiche Editrice

TOURAINÉ, Alain

1970 *La società post-industriale*. Bologna: Il Mulino

1984 *Le retour de l'acteur. Essai de sociologie*. Librairie Arthème Fayard (tr.it., *Il ritorno dell'attore sociale*, Roma, Editori Riuniti, 1988)

UMIKER-SEBEOK, Iean, ed.

1987 *Marketing and Semiotics*. Berlin-New York-Amsterdam: Mouton de Gruyter

VATTIMO, Gianni

1985 *La fine della modernità*, Milano, Garzanti

1989 *La società trasparente*, Milano, Garzanti

VERON, Eliseo

1988 "Presse écrite et théorie des discours sociaux". In: *La presse, Produit, Production, Reception*, Paris, Didier-Erudition

VIOLI, Patrizia e MANETTI, Giovanni

1979 *L'analisi del discorso*. Espresso Strumenti, Editoriale L'Espresso.

WEIL, Pascale

1986 Et moi, e moi. *La communication publicitaire face à l'individualisme*. Paris: Les Editions d'Organisation (tr. it., *Il nuovo Narciso*, Milano, Angeli, 1990)